

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Frühe Kindheit und Bildungschancen

Bedeutung der Entwicklung der frühen Kindheit
für den Unterricht auf der Kindergartenstufe

Literaturarbeit mit Handreichung

Eingereicht von: Selina Brülisauer-Segenreich

Begleitung: Marc Ribaux

Datum der Abgabe: 14. Mai 2023

Abstract

Kinder zeigen eine grosse Diskrepanz in ihrer Entwicklung, was sich beim Kindergarteneintritt klar zeigt. Im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit wird der Frage nachgegangen, inwieweit die Erkenntnisse aus der Forschung zur frühen Kindheit für die Förderung und Unterstützung auf der Kindergartenstufe hilfreich und umsetzbar sind. In Form einer Literatuarbeit wurde der Einfluss der frühen Kindheit und die Bildungschancen beim Kindergarteneintritt untersucht. Dargelegt und diskutiert werden u.a. die sozio-emotionale, kognitive und sprachliche Entwicklung von zwei bis vier-jährigen Kindern. Es werden Risiko- und Schutzfaktoren der Entwicklung in der frühen Kindheit aufgezeigt und hemmende wie auch fördernde Faktoren diskutiert. Ableitungen für den Unterricht auf der Kindergartenstufe werden gemacht und Schlussfolgerungen für die (heilpädagogische) Praxis gezogen. Verschiedene Möglichkeiten der diagnostischen Erfassung und Förderung auf der Kindergartenstufe aus den drei Entwicklungsbereichen werden vorgestellt. In einer Handreichung werden die zentralen Erkenntnisse der Arbeit zusammengefasst.

Abkürzungsverzeichnis

LP:	Lehrperson
KLP:	Klassenlehrperson
SHP:	Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge
KG:	Kindergarten
SuS:	Schülerinnen und Schüler
HfH:	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
DaZ:	Deutsch als Zweitsprache
FBBE:	frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung
WHO:	Weltgesundheitsorganisation
SES:	Sozioökonomischer Status
SEV:	Sprachentwicklungsverzögerungen
SES:	Sprachentwicklungsstörungen
ToM:	Theory of Mind

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1 Begründung Themenwahl	1
1.1.1 Persönlicher Bezug und heilpädagogische Relevanz	2
1.1.2 Aufbau der Masterarbeit	2
2. Ziel der Arbeit und Fragestellungen	3
2.1 Ziel der Arbeit	3
2.2 Fragestellung und Unterfragen	4
3. Forschungsmethodisches Vorgehen	5
3.1 Literaturkorpus	5
3.1.1 Auswahl der Fachliteratur	5
3.2 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015)	6
3.3 Ausgewählte Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung	8
4. Theoretische Grundlagen	9
4.1 Frühe Kindheit	9
4.1.1 Definition und ausgewählte Altersspanne	9
4.1.2 Bildungschancen	10
4.1.3 Entwicklungsverzögerungen und Entwicklungsstörungen	11
4.2 Anlage oder Umwelt?	13
4.2.1 Umwelt	15
4.2.1 Anlage	15
4.2.1.1 Entwicklung des Gehirns	16
4.2.2 Allgemeine Risiko- und Schutzfaktoren	17
4.2.2.1 Grundbedürfnisse eines Kindes	18
4.2.2.2 Resilienz	21
4.2.2.3 Kindliche Faktoren	22
4.2.2.4 Umfeldbezogene Faktoren	23
4.3 Sozio-emotionale Entwicklung	26
4.3.1 Soziale Fähigkeiten und soziales Verhalten	27
4.3.1.1 Selbstverständnis	27
4.3.1.2 Fremdverständnis	29
4.3.1.3 Bindungs- und Beziehungsverhalten	30
4.3.1.4 Prosoziales Verhalten	31

4.3.1.5	Empathisches Verhalten	33
4.3.1.6	Moralisches Verhalten	34
4.3.2	Emotionale Fähigkeiten	34
4.3.2.1	Emotionsausdruck	35
4.3.2.2	Emotionsverständnis	36
4.3.2.3	Emotionsregulation	36
4.3.2.4	Temperament	38
4.3.2.5	Selbstregulation	38
4.4	Sprachentwicklung	39
4.4.1	Früher Spracherwerb	40
4.4.2	Interaktionen	41
4.4.3	Sprachkomponente	42
4.4.1	Schwierigkeiten im Spracherwerb	44
4.5	Kognitive Entwicklung	47
4.5.1	Kognitive Fähigkeiten	48
4.5.2	Intelligenz	50
4.5.3	Exekutive Funktionen	51
4.5.4	Spielverhalten	52
4.6	Frühe Bildung	53
4.6.1	Politische Debatten	54
4.6.2	Programme der Kantone	55
4.6.3	Ausbildung und Forschung	56
4.6.4	Angebote der frühen Bildung FBBE	58
5.	Empfehlungen für die Kindergartenstufe	59
5.1	Diagnostik	59
5.2	Förderung im Kindergarten	61
5.2.1	Förderung der sozio-emotionalen Kompetenz	62
5.2.2	Förderung der Sprachentwicklung	66
5.2.3	Förderung der kognitiven Entwicklung	69
5.3	Beratung und Unterstützung der KLP durch SHP	71
6.	Diskussion	73
6.1	Beantwortung der Fragestellung und Unterfragen	77
6.1.1	Beantwortung der Unterfragen 1 und 2	77
6.1.2	Beantwortung der Unterfragen 3	78
6.1.3	Beantwortung der Unterfragen 4, 5 und 6	79

6.1.4	Beantwortung der Unterfrage 7	81
6.1.5	Beantwortung der Hauptfrage	83
7.	Evaluation	86
7.1	Evaluation der heilpädagogischen Relevanz	86
7.2	Evaluation des Forschungsvorgehens	86
7.2.1	Evaluation der ausgewählten Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung	87
8.	Reflexion	88
8.1	Relevanz für die Praxis	88
8.2	Reflexion der sonderpädagogischen Praxis	88
8.3	Reflexion des eigenen Lernprozesses	89
9.	Ausblick	90
9.1	Weitere Forschungsfragen	90
	Quellenverzeichnisse	91
	Abbildungsverzeichnis	91
	Tabellenverzeichnis	91
	Literaturverzeichnis	92
10.	Anhang	96
I.	Kodierleitfaden	97
II.	Handreichung Falzflyer	107
III.	Eigenständigkeitserklärung	109
IV.	Lebenslauf Verfasserin	110
V.	Die Abstufungen der Feinfühligkeit nach Ainsworth	112
VI.	SDQ Fragebogen Deutsch	113
VII.	SDQ Fragebogen Auswertung	114
VIII.	Gesprächsleitfaden zur Einschätzung der Risiko- und Schutzfaktoren	115
IX.	Beispiel einer Aufgabe EMK-Förderprogramm	116
X.	Beobachtungsbogen «Leitfragen zur Beschreibung von Sprachkompetenz»	117
XI.	Übersicht: Vergissmeinnicht der Sprachförderung	121
XII.	CMBS – Classroom-Management-Beobachtungs-Skala	122

1. Einleitung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entwicklung der frühen Kindheit und deren Bedeutung für die Kindergartenstufe. In diesem Kapitel wird die Themenwahl begründet, der persönliche Bezug erläutert, sowie die heilpädagogische Relevanz aufgezeigt. Anschliessend wird der Aufbau der Arbeit beschrieben.

1.1 Begründung Themenwahl

Kindergartenlehrpersonen und Schulische Heilpädagog:innen (SHP) im Kindergarten starten am ersten Kindergarten tag nach den Sommerferien mit einer neuen Kindergartenklasse, wovon ungefähr die Hälfte in den ersten Kindergarten eintritt. Diese Kinder starten nun ihre Bildungskarriere im Alter von ungefähr vier bis fünf Jahren. Es zeigt sich bereits an diesem Tag eine grosse Diskrepanz in ihrer Entwicklung zwischen den einzelnen Kindern. Einige haben schon Erfahrungen ausserhalb der Familie wie z.B. in einer Spielgruppe oder einer Kita gemacht. Für andere gehören die Erfahrungen im Kindergarten zu den ersten ausserhalb der Familie. Oftmals kommt dann die Frage auf, wie die Entwicklung bis jetzt stattgefunden hat und was die Unterschiede ausmacht. Laut Studien sind Unterschiede in der Entwicklung eines Kindes nach wie vor stark zu beobachten und ein Aufholen des Bildungsrückstandes bis Ende Schulzeit fast nicht mehr möglich. «Kompetenzen und Kenntnisse, die sich sozial privilegierte Kinder im Kontext ihrer Familie erwerben, können sich bereits zu Beginn der schulischen Laufbahn als Bildungsvorteile gegenüber Kindern aus anregungsarmen Familienverhältnissen erweisen» (Edelmann et. al, 2018, S. 30). Im Bereich der Fördermöglichkeiten wird deutlich, dass gewisse Grundkenntnisse der kindlichen Entwicklung als Basis für gezielte Unterstützung und Förderangebote gelten. Daher soll diese Arbeit einen Überblick verschaffen über die kindliche Entwicklung in der frühen Kindheit im sozio-emotionalen, kognitiven und sprachlichen Bereich.

Nach wie vor ist es in der Schweiz immer noch so, dass Kinder mit Akademikereltern zu 70 Prozent studieren werden. Hingegen sind es bei Kindern aus bildungsfernen Familien nur 27 Prozent. Es kann auch nach einer Berufslehre ein Studium nachgeholt werden, die Hürden dazu sind jedoch höher und es kommt weniger zu einem Abschluss (Meuli, 2023). Nolan beschreibt im Elternmagazin Fritz und Fränzi (Februar 2023, S. 23), dass der Kindergarten immer mehr zum Brennpunkt wird. Die Herausforderungen sind teilweise fast nicht zu bewältigen und aufgrund eines pädagogischen Fachkräftemangels findet sich nur schwer oder gar keine weitere Unterstützung, wenn diese benötigt wird. Sie beschreibt, dass immer mehr Kinder im Kindergarten Entwicklungsverzögerungen zeigen oder erzieherische Defizite mitbringen. Manchmal seien Kindergartenkinder beim Eintritt noch auf dem Stand eines Kleinkindes. Ein solcher Rückstand könne die Schule allein nicht auffangen (ebd.). Dies deckt sich mit den eigenen Erfahrungen der Verfasserin. Infolgedessen soll diese Arbeit Antworten liefern, aus welchem Grund die Unterschiede zwischen den Kindern so gross sind und wie es dazu kommt. Daraus sollen Ableitungen folgen, wie man mit diesem Wissen und den Erkenntnissen der Entwicklung in der frühen Kindheit die SuS im Kindergarten optimal fördern und unterstützen kann.

1.1.1 Persönlicher Bezug und heilpädagogische Relevanz

Für mich als Verfasserin hat sich das Thema der vorliegenden Arbeit im Berufsalltag als SHP in einem Kindergarten eröffnet. Die grossen Unterschiede im sozio-emotionalen und kognitiven Bereich sowie bei den sprachlichen Kompetenzen bereits beim Kindergarteneintritt haben mich nachdenklich gestimmt. Ich begann zu recherchieren, welche Entwicklungsschritte vor dem Kindergarteneintritt ablaufen und wie diese positiv oder negativ beeinflusst werden können. Ich frage mich, wie diese Unterschiede zustande kommen und wie ich als SHP im Kindergarten die Kinder gezielt in ihrer Entwicklung unterstützen und fördern kann. Dazu braucht es zum einen ein Grundwissen über die einzelnen Entwicklungsbereiche aber auch der verschiedenen Faktoren, welche die Entwicklung beeinflussen. Dies wollte ich in dieser Arbeit festhalten, um anschliessend Empfehlungen für die gezielte Förderung im Kindergarten für LPs und auch SHPs abzuleiten. Die Thematik der Bildungschancen und der Chancengerechtigkeit wurde schnell Teil des Themas, da man weiss, dass Kinder mit einem grossen Bildungsrückstand beim Kindergarteneintritt diesen nur sehr schwer oder gar nicht mehr einholen können (Infras, 2019, S. 13). Daher soll diese Arbeit auch ein Versuch sein, die Bildungschancen durch gezielte und wissensbasierte Förderung und Unterstützung für alle Kinder zu erhöhen und ist damit sehr aktuell und relevant für das heilpädagogische Berufsfeld.

1.1.2 Aufbau der Masterarbeit

Nachfolgend im Kapitel 2 wird das Ziel dieser Masterarbeit beschrieben sowie die Hauptfrage und Unterfragen erläutert. Im Kapitel 3 wird das forschungsmethodische Vorgehen beschrieben. Der Literaturkorpus wird aufgezeigt sowie die Literaturliste begründet. Danach wird die Forschungsmethode dieser Arbeit, die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) dokumentiert. Ebenfalls werden drei ausgewählte Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung nach Mayring (2008) aufgezeigt. Im Kapitel 4 folgen anschliessend die theoretischen Grundlagen. Grundlegendes in der frühen Kindheit wie die Variabilität wird erklärt, eine Altersspanne ausgewählt und begründet und Begriffe definiert. Es werden danach Faktoren diskutiert, welche die Entwicklung eines Kindes beeinflussen. Es wird dann die Frage untersucht, ob die Anlage oder die Umwelt verantwortlich ist, wie sich das Gehirn in der frühen Kindheit entwickelt und welche Risiko- und Schutzfaktoren die Entwicklung hemmen oder fördern. Anschliessend werden drei ausgewählte Entwicklungsbereiche der frühen Kindheit beschrieben. Diese sind die sozio-emotionale Entwicklung, die Sprachentwicklung und die kognitive Entwicklung. Dabei wird versucht einen Überblick über diese Bereiche zu verschaffen. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit den einzelnen Entwicklungsschritten ist aufgrund der Umfangbegrenzung dieser Arbeit nicht möglich. Nach der Bearbeitung dieser drei Bereiche wird die frühe Bildung kurz thematisiert. Die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) wird erläutert und die bereits vorhandenen Angebote der frühen Kindheit werden aufgeführt. Es werden politische Debatten, ein aktuelles Programm des Kantons Appenzell Ausserrhoden (AR) sowie die Forschung und Entwicklung der Ausbildung in diesem Bereich beleuchtet. Das Kapitel 5 beinhaltet erarbeitete Empfehlungen für die Kindergartenstufe. Es werden diagnostische Mittel vorgestellt und verschiedene Fördermöglichkeiten der einzelnen Bereiche aufgezeigt. Im Kapitel 6 werden alle Ergebnisse diskutiert und die Fragestellungen

beantwortet. Im Kapitel 7 folgt die Evaluation des Forschungsvorgehens, bevor im Kapitel 8 eine Reflexion folgt. Das Kapitel 9 wirft einen Blick in die Zukunft und einen Ausblick sowie weitere spannende Forschungsfragen schliessen die vorliegende Arbeit ab.

2. Ziel der Arbeit und Fragestellungen

In diesem Kapitel wird das Ziel dieser Arbeit dargelegt und anschliessend die Hauptfrage sowie die Unterfragen aufgeführt, welche im Kapitel 6.1 beantwortet werden.

2.1 Ziel der Arbeit

Der aktuelle Forschungsstand zur frühen Kindheit und den Bildungschancen wird in Form einer Literaturarbeit dargestellt. Es werden die theoretischen Grundlagen zu diesem Thema untersucht. Es soll herausgefunden werden, was die genauen Unterschiede in der Entwicklung von Kindern beim Kindergartenentritt sind und welche Bildungsungleichheiten im Kindergarten erkannt werden können, so dass SHPs dem durch gezielte Förderung entgegenwirken können.

Der Fokus liegt im Zusammentragen von aktuellen Forschungsergebnissen zur frühen Kindheit verschiedener Autor:innen. Dadurch verspricht sich die Verfasserin einen Erkenntniszuwachs und theoriegestütztes Begründungswissen, um als SHP Lehrpersonen im Kindergarten zu beraten und mit der Arbeit einen Beitrag zur Chancengleichheit zu leisten. Das Ziel dieser Arbeit ist die Auslegung der Entwicklung in der frühen Kindheit, v.a. im sozio-emotionalen und kognitiven Bereich wie auch in der Sprachentwicklung. Weitere Entwicklungsbereiche wie z.B. die Motorik werden nicht behandelt. Anschliessend ist das Ziel, daraus Erkenntnisse für die Kindergartenstufe zu ziehen. Diese Empfehlungen sollen sowohl mir, der Verfasserin dieser Arbeit, wie auch anderen SHPs sowie LPs eine Hilfe sein. Ziel der Arbeit ist eine Ausarbeitung von Ableitungen aus der Entwicklung in der frühen Kindheit für die optimale Förderung im Kindergarten. So sagt Jenni (2021, S.3): «Durch fundierte Kenntnisse über die kindliche Entwicklung sind Fachpersonen in der Lage, ihr Handeln auf eine professionelle Basis zu stellen und zu begründen». So können laut ihm, mehr Handlungsoptionen für bessere und vor allem individuelle Lösungen, welche auf die spezifischen Situationen der einzelnen Kinder zugeschnitten sind, gefunden werden (ebd.).

2.2 Fragestellung und Unterfragen

Hauptfrage: Welche Erkenntnisse aus der Entwicklung der frühen Kindheit sind hilfreich für die optimale Förderung von Kindergartenkindern?

Daraus resultieren folgende Unterfragen:

- Unterfrage 1: Wie können Erkenntnisse der frühen Kindheit in den Kindergartenalltag integriert werden?
- Unterfrage 2: Was bedeuten die Erkenntnisse für die Förderung von Kindern mit besonderem Förderbedarf für die SHP?
- Unterfrage 3: Was sind die Risiko- und Schutzfaktoren der frühen Kindheit?
- Unterfrage 4: Was ist in der frühen Kindheit im sozio-emotionalen Bereich wichtig für die Entwicklung eines Kindes?
- Unterfrage 5: Welche Entwicklungsschritte sind wichtig in der frühen Kindheit im Bereich der Sprachentwicklung eines Kindes?
- Unterfrage 6: Was ist im kognitiven Bereich in der frühen Kindheit wichtig für die Entwicklung eines Kindes?
- Unterfrage 7: Inwiefern können die Bildungschancen im Kindergarten durch gezielte Förderung im Sprachbereich, im kognitiven Bereich und sozio-emotionalen Bereich erhöht werden?

3. Forschungsmethodisches Vorgehen

In diesem Kapitel wird zu Beginn der Literaturkorpus beschrieben und die Auswahl der Fachliteratur begründet. Anschliessend wird das Vorgehen dieser Arbeit aufgezeigt, die qualitative Inhaltsanalyse in fünf Schritten nach Mayring (2015). Danach werden ausgewählte Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung erklärt, welche bei dieser Arbeit berücksichtigt wurden, sodass möglichst blinde Flecken vermieden werden (Mayring, 2008). Zu Beginn wurde nach Literatur recherchiert und passende ausgewählt, um eine Eingrenzung vorzunehmen.

3.1 Literaturkorpus

Bei der Recherche wurden genügend Quellen gefunden, sodass die Auswahl der Literatur auf die letzten zehn Jahre beschränkt wurde. Somit wurden für die vorliegende Arbeit Quellen aus den Jahren 2012 bis 2021 verwendet. Bei der Auswahl wurde darauf geachtet, relevante Literatur zu wählen und verschiedene Theorien zu berücksichtigen. Zudem wurden nur deutschsprachige Quellen gesichtet und zitiert. Es wurde bewusst auf Internetquellen verzichtet. Im folgenden Unterkapitel wird die Literaturauswahl beschrieben und begründet.

3.1.1 Auswahl der Fachliteratur

Oskar Jenni ist Entwicklungspädiater und hat ein Buch über die kindliche Entwicklung von der Geburt bis ins Erwachsenenalter geschrieben und 2021 veröffentlicht. In diesem Werk hat er zum einen die einzelnen Entwicklungsbereiche erklärt. Zum anderen hat er die kindliche Entwicklung nach den verschiedenen Phasen, unter anderem der frühen Kindheit, aufgeschlüsselt. Diese Quelle wurde stark berücksichtigt, da sie sehr aktuell ist und mit Daten und Befunden aus der Schweiz erfasst wurde. Remo H. Largo (1943-2020), war ebenfalls Entwicklungspädiater und der Mentor von Oskar Jenni. Die Werke von Largo sind sehr bekannt und heute noch gefragt. «Babyjahre» (1993) und auch «Kinderjahre» (1999) wurden für die vorliegende Arbeit studiert, jedoch aufgrund der Erscheinungsjahre nicht verwendet. Wichtig zu erwähnen gilt, dass Jenni das Vermächtnis von Largo weiterführt, aus diesem Grund decken sich die Ausführungen im Buch von Jenni mit den Aussagen aus den Werken von Remo H. Largo grösstenteils. Zu diesem Vermächtnis gehört vor allem die Sichtweise auf die Kindheit und deren Vielfältigkeit. Diese Vielfalt an Eigenschaften ist eine Ressource und das Buch dient als Grundlage von Entwicklungswissen, sodass im Anschluss Fachpersonen individuell auf das Kind eingehen und ihre kindgerechten Handlungsoptionen begründen können. Es soll sowohl im Elternhaus wie auch in der Schule helfen, das Verständnis für die individuelle Entwicklungssituation zu erklären (Jenni, 2021).

Prof. Dr. Margrit Stamm ist Professorin für Erziehungswissenschaft an der Universität Fribourg und als Direktorin im Forschungsinstitut Swiss Education tätig. Sie hat viel im Bereich der Entwicklung, auch in der frühen Kindheit, gearbeitet und hat ebenfalls den Bezug zur Schweiz. Ihr Name taucht im Zusammenhang mit dem Thema der vorliegenden Arbeit immer wieder auf. Ihre Dossiers wie z.B. «Die Ungleichheit früher Bildungschancen (2018)» oder «Frühförderung als Kinderspiel (2014)», wurden für diese Arbeit verwendet und erweiterten den Blickwinkel (Stamm, 2018).

Ebenfalls sehr hilfreich für die Verfassung dieser Arbeit war das Werk von Siegler et al., «Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter». Es wurde im Jahr 2021 als 5. Auflage herausgegeben. Die Entwicklungsschritte sind sehr ausführlich beschrieben (Siegler et al., 2021). Zur Ergänzung wurden weitere Quellen beigezogen, welche für die Beantwortung der Fragestellungen relevant waren.

3.2 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015)

Für die vorliegende Masterarbeit wurde die qualitative Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring (2015) als Forschungsmethode gewählt. Das Ziel dieser ist, sprachliches Material systematisch zusammenzufassen. Dabei geht man so vor, dass man einen Text immer innerhalb seines Kontextes interpretiert und die Entstehung und Wirkung untersucht. Es ist grundlegend, dass man systematisch vorgeht. Man orientiert sich an festgelegten Regeln, welche man ans Material und die Fragestellung anpasst (Mayring, 2015). Man entscheidet vorab, wie man ein Material angeht und welche Teile nacheinander analysiert werden. Zudem muss klar sein, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, sodass man es kodieren kann. Für die Materialanalyse wurde die Methode der deduktiven Kategorienbildung ausgewählt. In der folgenden Abbildung wird der Prozess dieser Kategorienbildung gezeigt (ebd.). Jedoch wurde der Schritt 7 für die vorliegende Arbeit aufgrund der Komplexität nicht durchgeführt.

Abbildung 1. Ablaufmodell strukturierender Inhaltsanalyse (Mayring, 2015, S. 98)

Aufgrund eines gewissen Vorwissens der Autorin im entwicklungspsychologischen Bereich der frühen Kindheit konnten zu Beginn Analyseeinheiten festgelegt werden, welche im Hinblick auf die Fragestellung untersucht werden sollten. Nach der Anschaffung von Fachliteratur wurden Strukturierungsdimensionen daraus abgeleitet, theoretisch begründet und zu einem Categoriesystem zusammengestellt. Nach den ersten Versuchen und im Verlauf der Erarbeitung der vorliegenden Arbeit wurden je nachdem Dimensionen angepasst, hinzugefügt oder gestrichen. Bei gewissen Unterkategorien wurde erneut Literatur angeschafft. Den einzelnen Dimensionen wurde anschliessend eine Farbe zugeteilt und in Büchern oder Texten wurden mit den gleichen Farben die passenden Textstellen markiert. Für die deduktive Kategorienanwendung sind drei Punkte von Bedeutung. Als Erstes ist die Definition der Dimensionen und Unterkategorien wichtig. Dies wurde in Form einer Tabelle gemacht, welche folgend abgebildet ist und im Anhang I ausführlich zu finden ist (ebd.).

Tabelle 1

Farbliche Kennzeichnung der verschiedenen Dimensionen und Unterkategorien (Verfasserin)

Dimension	Unterkategorie:
Frühe Kindheit	Altersspanne
	Variabilität
	Bildungschancen
	Entwicklungsauffälligkeiten/ Entwicklungsverzögerungen/ Entwicklungsstörungen
Anlage und Umweltfaktoren	Anlage oder Umwelt?
	Entwicklung des Gehirns
	Risiko- und Schutzfaktoren
	Grundbedürfnisse
Sozio-emotionale Entwicklung	Soziale Fähigkeiten/ soziales Verhalten
	Emotionale Fähigkeiten
Sprachentwicklung	Spracherwerb
	Interaktionen
	Sprachkomponente
	Schwierigkeiten im Spracherwerb
Kognitive Entwicklung	Kognitive Fähigkeiten
	Exekutive Funktionen
	Spielverhalten
Frühe Bildung	Politische Debatten, Programm Kanton AR
	Forschung und Ausbildung
	Angebote der frühen Bildung FBBE
Empfehlungen für die Kindergartenstufe	Diagnostik
	Förderung im Kindergarten
	Förderung der sozio-emotionalen Entwicklung
	Förderung der Sprachentwicklung
	Förderung der kognitiven Entwicklung
	Beratung und Unterstützung durch SHP

Als zweiter Punkt führt Mayring (2015) auf, dass pro Unterkategorie ein Ankerbeispiel nötig ist. Dieses steht stellvertretend für die jeweilige Unterkategorie und hilft beim Verfassen des Ergebnisteils. Ein Ankerbeispiel ist ein direktes Zitat. Diese wurden in einem Notizbuch gesammelt und ebenfalls mit der entsprechenden Farbe markiert (ebd.).

Jeweils die aussagekräftigsten Ankerbeispiele sind im Anhang I in der Tabelle bei der jeweiligen Unterkategorie zu finden. Drittens wird empfohlen, dass Regeln (Kodierregeln) aufgestellt werden. Diese entscheiden, ob ein Textbaustein verwendet werden sollte, falls er keiner Unterkategorie zugeordnet werden kann. Als nächstes wird die ganze Inhaltsanalyse in einen strukturierten und leserfreundlichen Ergebnisteil überführt. Hierzu wird das Kategoriensystem in Überschriften umgewandelt, die Ankerbeispiele werden erläutert und erklärt und allenfalls mit weiteren wichtigen Paraphrasen ergänzt. Zum Schluss werden die Ergebnisse in Bezug auf die Fragestellungen diskutiert und interpretiert (Mayring, 2015).

3.3 Ausgewählte Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung

Nachfolgend werden drei ausgewählte Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung vorgestellt, welche bei dieser Arbeit für die Überprüfung der qualitativen Inhaltsanalyse angewandt wurden.

Mayring (2008) führt auf, dass es wichtig ist, am Ende eines Forschungsprogramms mit eigenen Verfahren die Ergebnisse zu überprüfen. Bei dieser Arbeit wird dies mit folgenden Gütekriterien gewährleistet:

Verfahrensdokumentation

Es wird überprüft, ob das Verfahren genau dokumentiert wurde, mit welchem die Ergebnisse gewonnen wurde. Bei der qualitativen Forschung ist es grundlegend, dass bis ins Detail alles dokumentiert ist und der Forschungsprozess für andere nachvollziehbar ist. «Dies betrifft die Explikation des Vorverständnisses, Zusammenstellung des Analyseinstrumentariums, Durchführung und Auswertung der Datenerhebung» (Mayring, 2008, S. 145).

Argumentative Interpretationsabsicherung

Da sich Interpretationen nicht beweisen lassen, muss vor allem in interpretativen Teilen eine Qualitätseinschätzung erfolgen. Interpretationen sollten argumentativ begründet sein. Sie sollten in sich schlüssig sein und Brüche erklärt werden. Alternativdeutungen werden gesucht, überprüft und widerlegt (Mayring, 2008).

Regelgeleitetheit

Bei der qualitativen Forschung müssen bestimmte Verfahrensregeln eingehalten werden. Man darf vorgeplante Analyseschritte modifizieren, jedoch in einem systematischen Vorgehen. Voraussetzung für das systematische Vorgehen schafft der Analyseprozess, welcher in einzelne Schritte zerlegt ist und die Ablaufmodelle helfen dabei. Jedoch wird angeführt, dass man sich nicht um jeden Preis an die Regeln halten muss, doch ohne diese wäre die Forschung wertlos (Mayring, 2008).

4. Theoretische Grundlagen

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die theoretischen Hintergründe, die zur Beantwortung der Fragestellungen wichtig sind. Zentrale Begriffe, welche in der Arbeit verwendet werden, werden definiert.

Im ersten Teil werden zunächst die Grundlagen der frühen Kindheit dargelegt und es wird aufgezeigt, welche Faktoren die kindliche Entwicklung beeinflussen. Danach werden die Entwicklungsschritte in den drei Bereichen, sozio-emotionale und kognitive Entwicklung sowie die Sprachentwicklung, erläutert.

4.1 Frühe Kindheit

Ein Kind entwickelt sich stetig, manchmal merkt man es kaum und plötzlich sind wieder grosse Schritte erkennbar. Diese Vorgänge laufen wie von allein ab. Voraussetzung dazu sind die Grundbedingungen wie etwa Essen, Schlafen und liebevolle Zuwendung (von Loh, 2017). Die Grundbedürfnisse eines Kindes werden im Abschnitt 4.2.2.1 dargelegt.

Kinder entwickeln sich unterschiedlich und so sind Unterschiede von Natur aus gegeben. Die **Variabilität** beschreibt die Unterschiede zwischen Kindern im gleichen Alter (Interindividuelle Variabilität) oder innerhalb eines Kindes (Intraindividuelle Variabilität). Mit der Variabilität können Entwicklungsschritte beschrieben werden. Die **Stabilität** hilft Veränderungen über die Zeit vorherzusagen und als Erklärung der einzelnen Schritte wird das Zusammenspiel der Anlage und Umwelt angesehen (Jenni, 2021, S. 5f.) (Abschn. 4.2).

4.1.1 Definition und ausgewählte Altersspanne

Die verschiedenen Entwicklungsphasen eines Kindes werden unterschiedlich definiert. Der frühen Kindheit ordnet Jenni (2021, S. 31) den Altersbereich von zwei bis vier Jahren zu. Zu den Entwicklungsaufgaben oder -phänomenen zählt Jenni (ebd.) den Bewegungsdrang/-spiel, das Spielverhalten und die Nachahmung, die frühe Selbstregulation, die Sprachentwicklung, die Entwicklung der Perspektivenübernahme und die Initialisierung der prosozialen Verhaltensweisen. Das prosoziale Verhalten wird im Abschnitt 4.3.1.4, das Spielverhalten im Abschnitt 4.5.4 und die Sprachentwicklung im Kapitel 4.4 erläutert. Natürlich sind die Übergänge zwischen den verschiedenen Phasen fließend und laufen nicht isoliert ab (ebd.).

Kasten (2014, S. 17) macht ebenfalls eine Einteilung der Entwicklungsprozesse in Altersabschnitte. In seiner Einteilung ist die frühe Kindheit von drei bis fünf Jahren angegliedert.

In einer weiteren Quelle wird die frühe Kindheit von zwei bis sechs Jahren eingeordnet (Fried & Roux, 2013).

Für diese Arbeit wird die Definition von Jenni (2021, S. 31) verwendet und es werden jeweils die Entwicklungsschritte im Alter von **zwei bis vier Jahren** erläutert.

Die Altersspanne zwei bis vier Jahre wurde gewählt, da vor allem die Entwicklung vor dem Eintritt in den Kindergarten genauer beleuchtet werden soll. Somit wird die Entwicklung im zweiten, dritten und vierten Lebensjahr beleuchtet. Das erste Lebensjahr, sowie die ganzen Entwicklungsschritte pränatal und perinatal werden nicht behandelt. Ebenfalls werden Geschlechtsunterschiede nicht abgefasst.

4.1.2 Bildungschancen

Margrit Stamm (2018) führt auf, dass Unterschiede bereits bei Beginn der Bildungslaufbahn festzustellen sind. Daher stellt sich die Frage, welche Mechanismen zu dieser Situation beitragen und sich daran beteiligen und wie man dies erklären kann. Weiter erläutert sie, dass die Bildungsungleichheiten in der Schweiz nach wie vor stabil sind und immer noch ungleich verteilt sind. Auch betont sie, dass die frühe Kindheit für den Verlauf der Schullaufbahn und unser Bildungssystem in der Schweiz als entscheidende Vorbereitung fungiert.

Seit gut vier Jahrzehnten weisen Studien nach, dass sowohl soziale als auch ethnische und geschlechtsspezifische Merkmale eine wichtige Rolle dafür spielen, dass Kinder und junge Menschen unterschiedliche Chancen haben, in unserem Bildungssystem erfolgreich zu sein. Die Weichen hierfür werden bereits im Vorschulalter gestellt. Mit anderen Worten: Die Ungerechtigkeit von Bildungschancen setzt schon vor der obligatorischen Schulzeit ein. (Stamm, 2018, S. 16)

Folgend werden die Begriffe, welche in diesem Zusammenhang oft verwendet werden, kurz erläutert.

Bildungschancen

Unter Bildungschancen versteht man die Chancen, welche ein Kind auf Bildung hat. Diese sind abhängig von der sozialen Herkunft der Familie und werden von verschiedenen Risikosituationen beeinflusst. Diese Risikosituationen werden bei den Risikofaktoren im Abschnitt 4.2.2.4 aufgeführt.

Bildungschancen sind schon bei der Geburt ungleich verteilt. [...] Es besteht eine enge Verknüpfung zwischen der sozialen Herkunft und dem Bildungserfolg. Besonders benachteiligt sind Kinder aus Familien in psychosozialen Risikosituationen, wie beispielsweise Arbeitslosigkeit und Armut, Migrationshintergrund, belastete familiäre Beziehungen, psychische Erkrankungen oder Sucht. (Lanfranchi und Burgener Woeffray in Stamm & Edelmann, 2013, S. 603)

Bildungsungleichheit

Nach Stamm (2018, S. 19) ist die soziale Herkunft von Kindern entscheidend, welchen Erfolg in der Bildung ein Kind verzeichnen kann. «Bildungsungleichheit meint die Differenzen im Bildungsverhalten und den erzielten Bildungsabschlüssen von Kindern, die in unterschiedlichen sozialen Bedingungen und familiären Kontexten aufwachsen. Soziale Bildungsungleichheit beschreibt die Abhängigkeit des Bildungserfolgs eines Menschen von seiner individuellen Herkunft» (Stamm, 2018, S. 19). Es sind also Unterschiede zu erkennen zwischen dem Verhalten und den Abschlüssen in der Bildung. Die Bedingungen, wie ein Kind aufwächst, hat demnach einen grossen Einfluss auf die Bildung und die ungleiche Verteilung der Bildungschancen (ebd.).

Chancengleichheit

Der Begriff der Chancengleichheit sagt aus, dass alle Kinder unabhängig ihrer sozialen und kulturellen Herkunft, des Geschlechts, Wohnorts etc. die gleichen Chancen haben sollen, an der Bildung teilzuhaben. Im Bezug zur frühkindlichen Bildung spricht man von Startchancengleichheit. Damit ist gemeint, dass jedes Kind die gleichen Startchancen und die gleichen Lernvoraussetzungen haben sollte (Stamm, 2018, S. 19).

Chancengerechtigkeit

Stamm (2018, S. 19) sagt, dass der Begriff der Chancengerechtigkeit die notwendigen Bedingungen berücksichtigt, dass gleiche Anstrengungen und Leistungen nicht zu verschiedenartigen Ergebnissen führen, weil z.B. die familiären Hintergründe verschieden sind oder ein Kind in eine benachteiligte Familie geboren wurde. Chancengerechtigkeit wird oft auch Bildungsungerechtigkeit genannt. Es soll jedem Kind frei sein, das ihren Fähigkeiten angemessene schulische Kompetenzniveau zu erreichen und so allen Menschen die gleichen Lebensaussichten zu ermöglichen (ebd.). Der Begriff «Equity» tauchte vor mehr als 20 Jahren das erste Mal im Zusammenhang mit der Bildungsforschung auf und wird in der Schweiz mit der Chancengerechtigkeit umschrieben (Haenni Hoti, 2015, S. 3-7).

4.1.3 Entwicklungsverzögerungen und Entwicklungsstörungen

Jenni (2021, S. 403) erläutert, dass die Häufigkeit von Entwicklungs- und Verhaltensstörungen zugenommen haben. Gründe dafür gibt es viele. Einer davon ist das frühzeitige Erkennen von Besonderheiten in der kindlichen Entwicklung und die schnellere Klassifizierung als Auffälligkeit. In der Entwicklungsdiagnostik braucht es viel Erfahrung und doch ist es schwer zwischen einer Entwicklungsverzögerung, welche ein Kind wieder aufholen kann und einer bleibenden Entwicklungsstörung zu unterscheiden (ebd.).

Wenn im Entwicklungsverlauf bei einem Kind Abweichungen zu einem gleichaltrigen Kind festgestellt werden, spricht man von **Entwicklungsauffälligkeiten**. Dieser unscharf definierte Begriff wird als Überbegriff verwendet und beinhaltet alle Besonderheiten der Entwicklung (Jenni, 2021, S. 404). Bei Entwicklungsauffälligkeiten oder -abweichungen erreicht ein Kind eine Funktion nicht zum altersdurchschnittlichen Zeitpunkt. Dieser Zeitpunkt wird als Zeitspanne definiert, in welcher 90%-95% aller Kinder diese Fähigkeit erreicht haben. Es wird dann untersucht, ob ein Grund in Form einer Krankheit oder Störung für die Verzögerung vorliegt oder ob abgewartet werden kann und nach drei Monaten wieder eine Entwicklungsuntersuchung stattfinden soll (von Loh, 2017).

Entwicklungsverzögerung, Entwicklungsrückstand oder Unreife

Wenn eine Entwicklungsverzögerung vorliegt, ist eine zeitliche Abweichung der Altersnorm zu erkennen. Dies bedeutet, dass das Alter des Kindes dem Entwicklungsalter eines Entwicklungsbereiches voraus ist. Dafür werden auch die Bezeichnungen Entwicklungsrückstand oder Unreife verwendet. Eine Aufholentwicklung wird nicht ausgeschlossen und diese Definition wird vor allem in der frühen Kindheit bevorzugt, auch aufgrund der hohen Variabilität in der Entwicklung (Jenni, 2021, S. 404). Von Loh (2017, S. 29) definiert die Entwicklung bei einer Entwicklungsverzögerung als zu langsam. Einzelne Fähigkeiten oder das gesamte Kind entwickeln sich zu langsam. Durch gezielte Förderung oder Therapie kann man davon ausgehen, dass die Verzögerung bei frühzeitiger Entdeckung und Betreuung noch aufgeholt werden kann (ebd.).

Entwicklungsstörung

Wenn eine Entwicklungsverzögerung nicht rechtzeitig entdeckt und betreut wird, kann eine Entwicklungsstörung entstehen. Bei einer Entwicklungsstörung spricht man von einer Störung, welche das Erfüllen von altersgerechten Aufgaben unmöglich macht. Man geht davon aus, dass eine Störung bleibt. Aufgrund von hoher Variabilität der frühkindlichen Entwicklung ist es nicht möglich, in den ersten Jahren eine zuverlässige Diagnose zu stellen und eine Entwicklungsprognose ist nur bedingt möglich (Jenni, 2021, S. 404). Von Loh (2017, S. 30) spricht bei einer Entwicklungsstörung von einer oder mehreren Funktionen oder dem ganzen Kind, welche deutlich gestört oder krank sind. Dabei ist vor allem die Qualität der Entwicklung betroffen. Eine ungestörte und normale Entwicklung ist nicht möglich. Es gibt leichte und schwerwiegende Störungen und die Entwicklungsgeschwindigkeit kann ebenfalls beeinträchtigt sein. Entwicklungsstörungen müssen behandelt werden. In 50 Prozent der Fälle ist die Ursache ungeklärt (ebd.). «Bei Entwicklungsstörungen handelt es sich um Funktionsbeeinträchtigungen, die nach der Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten (ICD-10) der WHO Verzögerungen oder Schwächen betreffen, die in der Regel vom frühestmöglichen Erkennungszeitpunkt an bestanden» (Lohaus & Glüer, 2014, S. 12).

4.2 Anlage oder Umwelt?

Als grundlegendste Frage bei der Entwicklung von Kindern zählt Siegler et al. (2021, S. 10) das Zusammenspiel von Anlage und Umwelt bei Prozessen der Entwicklung. Jedes Persönlichkeitsmerkmal entsteht durch das stetige Zusammenwirken von Anlage und Umwelt. Es ist also keine Entweder-Oder-Frage, sondern wie diese beiden zusammenwirken (ebd.). Biologisch-genetische Voraussetzungen und die Umwelthanregung stehen somit in der kindlichen Entwicklung in steter Wechselwirkung. Es ist schwierig nachzuweisen, wann jeweils was dominiert. Wie Kasten (2014, S. 64) beschreibt, geht es nicht mehr um die Frage, ob Anlage oder Umwelt ausschlaggebend ist, sondern wie beide aufeinander einwirken oder wo sie ansetzen, um zu den beobachtbaren Entwicklungsverläufen zu führen. Dies ist jedoch schwer zu erforschen (ebd.). Jenni (2021, S. 41f.) fragt sich, wie die Unterschiede zwischen den einzelnen Kindern entstehen. Es sind die Variabilität der genetischen Anlagen und auch die vielfältigen Umweltbedingungen (ebd.). Nicht zu vergessen ist, dass das Kind aktiv an der eigenen Entwicklung beteiligt ist. Die Neigungen und Interessen beeinflussen die Erfahrungen, welche ein Kind macht (Siegler et al., 2021, S. 675).

ICF-CY

In dieser Arbeit wird das Bio-psycho-soziale Gesundheitskonzept der WHO in ICF-CY berücksichtigt. Das Modell zeigt die Wechselwirkungen auf und die Begrifflichkeiten werden in der folgenden Abbildung definiert, sodass im Verlauf dieser Arbeit immer wieder auf das ICF-CY Bezug genommen werden kann.

Wirkungen und Wechselwirkungen zwischen den ICF-Bereichen - Übersicht

Abbildung 2. Wirkungen und Wechselwirkungen zwischen den ICF-Bereichen – Übersicht (Marc Ribaux, o.J.)

Im Verlauf der Arbeit wird vor allem immer wieder einen Bezug zu den Umweltfaktoren hergestellt. Im integrierten bio-psycho-sozialen Entwicklungsmodell werden eine Vielzahl von Bedingungen, Faktoren und Variablen für die Entwicklung eines Kindes berücksichtigt. Dabei geht es darum, dass ein Kind immer wieder Entwicklungsaufgaben (z.B. Aufbau des Emotionsspektrums, Spracherwerb oder Ausbau sozialer Kompetenzen) erhält oder es aktuelle Anforderungen und kritische Lebensereignisse (z.B. Ortswechsel, Geburt Geschwister, Scheidung der Eltern) gibt, welche bewältigt werden müssen. Wie ein Kind dies bewältigt, hängt zusammen mit der bisherigen Entwicklung, den biologischen Bedingungen (z.B. Vererbung, wie das Temperament) und den sozialen Erfahrungen (z.B. Bindungssicherheit). Ebenfalls wirken auch hier die Risiko- und Schutzfaktoren auf das Individuum und dessen innere Struktur (Selbst, Selbstwert, soziale Kompetenz). Die Bewältigung einer Aufgabe kann entweder entwickelungseinschränkend oder entwicklungsförderlich sein (Fröhlich-Gildhoff & Eichin, 2013, S. 25).

4.2.1 Umwelt

Für die Entwicklung in der frühen Kindheit sind laut Pauen und Roos (2020) die Umwelteinflüsse entscheidend. «In keinem anderen Lebensabschnitt spielen Umwelteinflüsse eine so grosse Rolle für die Entwicklung des Menschen wie in den ersten Lebensjahren. Genetische Einflüsse werden erst im weiteren Lebensverlauf bedeutender» (Pauen & Roos, 2020, S. 15).

Zur Umwelt gehören alle Faktoren, welche von aussen auf die Entwicklung einen Einfluss haben. Dabei sind vor allem sozio-kulturelle Umgebungsfaktoren, sowie materiell-ökonomische und auch biologische Faktoren im Mutterleib aufzuzählen (Kasten, 2014, S. 63). Entwicklungs- und Veränderungsprozesse werden auch durch die Einwirkungen der Umwelt gewährleistet, welche zu Anpassungsleistungen beim Kind führen. Der Begriff **Lernen** umfasst Veränderungen, welche durch äussere Einflüsse in Gang gebracht werden. Diese Veränderungen führen zu neuen Erfahrungen und zu dauerhaften Verhaltensveränderungen (ebd.). Alle Lernmechanismen brauchen Reize von aussen. Es wurde herausgefunden, dass Lernen besser funktioniert, wenn es in emotional bedeutsame Beziehungen eingebettet ist. Somit ist die Entwicklung nicht nur für die Entfaltung der angeborenen Fähigkeiten zuständig, sondern ist abhängig vom Kontext und den Beziehungen zu anderen Menschen. Kinder sollen beim Lernprozess aktiv beteiligt sein (Pauen & Roos, 2020, S. 18f.). Der Begriff *Umwelt* bezieht sich auf die materiellen und sozialen Umgebungen, welche die Entwicklung eines Kindes beeinflussen. Dazu gehört der Mutterleib, das Zuhause, die Schulen, die sozialen und politischen Gemeinschaften und die vielen Menschen, mit denen wir uns abgeben (Siegler et al., 2021, S. 10).

4.2.1 Anlage

«Als Anlage wird die **genetische Grundausstattung** bezeichnet, die ein Kind bereits beim Zeitpunkt seiner Zeugung von seinen Eltern erhält. Man spricht auch von Erbanlagen» (Kasten, 2014, S. 62). Die Anlage wird als biologische Grundausstattung bezeichnet. Dabei sind dies vor allem die **Gene**, welche die Eltern uns mitgeben. Das genetische Erbe beeinflusst alles, was einen Menschen ausmacht und kennzeichnet. So z.B. die äussere Erscheinung, die Persönlichkeit, die Intelligenz, die geistige Gesundheit wie auch gewisse Vorlieben (Siegler et al., 2021, S. 10). Die Entwicklung des Kindes wird also auch durch die Anlagen bestimmt, welche aufgrund von genetischen Informationen bestimmte Reifungsprozesse anstösst. Bei der **Reifung** werden von innen genetische Anlagen, biologische Strukturen und Funktionen gesteuert entfalten (Kasten, 2014, S. 63). Die genetische Anlage bestimmt die Obergrenze der Entwicklung (Jenni, 2021). «Ein Kind kann sich nicht über sein individuell angelegtes maximales Entwicklungspotenzial hinaus entwickeln» (Jenni, 2021, S. 55).

4.2.1.1 Entwicklung des Gehirns

«*Use it or lose it*», dieser Grundsatz bestimmt die Gehirnentwicklung. Wenn passende Reize fehlen, verschwinden Verbindungen schnell wieder (Kasten, 2014, S. 68).

Bereits bei der Geburt hat das menschliche Gehirn mehr als 100 Milliarden Zellen. Anschliessend wächst dieses sehr schnell und am Ende des dritten Lebensjahres hat das Gehirn 80 Prozent des Erwachsenen-Volumens erreicht. Auch Höhl und Pauen (2020) führen auf, dass die ersten Lebensjahre von grosser Bedeutung für die Entwicklungspsychologie sind. Es wird erläutert, dass das Gehirn bereits mit zwei Jahren 80-90 Prozent seiner endgültigen Grösse erreicht und die frühe Kindheit eine Phase mit besonders hoher Plastizität und Dynamik ist (Höhl & Pauen in Braches-Chyrek et al., 2020, S. 123).

Es vermehren sich nicht die Hirnzellen (Neuronen), sondern die Verzweigungen (Dendriten) Dabei entstehen enorme Netzwerke untereinander und es verknüpfen sich durch die Aussprossung etwa 100 Billionen Schaltstellen (Synapsen). Diese Verzweigungen passieren immer dann, wenn das Hirn einen Nervenimpuls durch eine Information der Aussen- und Innenwelt erhält und dieser im genetisch zugeordneten Zentrum eintrifft. Wiederholt sich diese Benutzung, bildet sich ein bleibendes Erinnerungsbild. Wird es nicht weiter genutzt, verschwinden sie wieder. Das menschliche Gehirn ist in der Grundausstattung bei jedem gleich (von Loh, 2017, S. 19). «Die Zahl der Nerven-Aussprossungen im Gehirn ist abhängig von der Zahl der Impulse, die im Gehirn ankommen» (ebd.).

Die Entwicklung des Gehirns ist ein riesiges Gebiet. Hier wird versucht, einen kurzen Überblick über die wichtigsten Grundlagen für das Verständnis für die Entwicklung der frühen Kindheit zu geben. Es wird nicht vertieft behandelt.

Plastizität

Unter Plastizität versteht man die umweltabhängige **Variabilität des Hirnwachstums** (von Loh, 2017, S.19). Siegler et al. (2021, S. 114) definieren Plastizität als die Fähigkeit des Gehirns, sich durch Erfahrung zu gestalten und zu verändern. Die Plastizität ist bei Kindern grösser als bei Erwachsenen. Nach einer Schädigung des Gehirns können Funktionen, welche verloren gegangen sind, leichter wieder hergestellt werden (ebd.). Wenn das Gehirn in der frühen Kindheit wenig Informationszufuhr bekommt, kann auch wenig sprossen und das Hirn und der Kopfumfang bleiben klein sowie die Hirnleistung bleibt begrenzt. Zu den Kindern, welche wenige Informationen erhalten, gehören die, welche in psychosozialen Problemsituationen vernachlässigt aufwachsen. Dazu gehören nach von Loh (2017) überforderte oder minderjährige alleinerziehende Mütter, anhaltende Familiendisharmonie, depressive oder abgelenkte Eltern in Armut, Arbeitslosigkeit oder Krisen, wie Katastrophen oder Krieg, in langen Krankhausaufenthalten oder Kinder, welche als Frühgeburten lange in Inkubatoren, statt im Mutterleib waren (ebd.). Diese Gründe für wenig Informationszufuhr in der frühen Kindheit decken sich teilweise mit den allgemeinen Risikofaktoren, welche im Kapitel 4.2.2 genauer erläutert wurden.

Bei mangelnder Zuwendung können Entwicklungsrisiken aufgrund dieser Plastizität durch gezielte Stimulation und Zuwendung nachweislich wieder ausgeglichen werden. Eine Kompensation ist also möglich (von Loh, 2017, S. 20). «Dieses Aufholen ist nur in den ersten 3-4 Lebensjahren möglich!» (ebd.)

Kritische und Sensible Phasen

Jenni (2021, S. 77) zeigt auf, dass wenn ein Kind eine Phase erhöhter Plastizität des Gehirns für eine Fähigkeit erreicht hat, gelingen gewisse Entwicklungsaufgaben mit wenig Aufwand. Dies bedeutet, dass das Lernen eines Kindes nur dann gelingen kann, wenn es einen bestimmten Entwicklungs- oder Reifestand zeigt. Diese Phasen mit erhöhter Lernbereitschaft gelten auch für die Entwicklungsbereiche der Kognition, für die Sprache oder die sozioemotionale Entwicklung (ebd.). Eine sensible Phase bezeichnet eine Entwicklungsperiode oder ein Zeitfenster, in welchem ein Kind besonders empfänglich für Wirkungen von aussen ist (Kasten, 2014, S. 68).

Von Loh (2017) erläutert, dass diese sensiblen Phasen vorbei gehen und nicht wieder kommen. Je später also ein Förderangebot in einer sensiblen Phase einsetzt, desto weniger effektiv ist es und desto mehr Zeit und Kosten werden beansprucht (ebd.).

Es werden kritische und sensible Phasen unterschieden. In den kritischen Phasen funktioniert es nach dem Alles-oder-nichts-Prinzip. Die Reifungsprozesse der frühen Kindheit, welche genetisch programmiert sind, erwarten normale Umweltbedingungen, um starten zu können. Wenn diese entsprechenden Umweltangebote fehlen, entwickelt sich das Gehirn fehlerhaft, zu wenig oder gar nicht. Nach einer solchen kritischen Phase können die fehlenden Erfahrungen nicht mehr rückgängig gemacht werden. Dies bedeutet, dass auch später in einer normalen Umwelt, diese Fähigkeiten nicht mehr entwickelt und nachgeholt werden können. Kritische Phasen sind für die sozioemotionale Entwicklung wenig gut bewiesen, für die Kognition fehlen bis heute wissenschaftliche Beweise (Jenni, 2021, S. 77). Bei den sensiblen Phasen spricht Jenni (2021, S. 77) von weniger begrenzten Zeitfenstern, in welchen bestimmte Fähigkeiten durch die erfahrungsabhängige Plastizität besonders gut gelernt werden können. In diesen sensiblen Phasen haben die Umweltbedingungen stärkere Effekte auf gewisse Eigenschaften von einem Kind. Auch nach einer sensiblen Phase können Fähigkeiten noch gelernt werden, jedoch ist das Lernen mit mehr Zeit und Aufwand verbunden und das maximale Leistungsniveau, welches erreicht werden kann, ist geringer. Im Gegenzug können Kinder in sensiblen Phasen Lernaufgaben schneller und wirksamer meistern als in anderen Lebensabschnitten. Diese erhöhte Lernbereitschaft wurde vor allem im Bereich der Sprachentwicklung gut untersucht (ebd.).

4.2.2 Allgemeine Risiko- und Schutzfaktoren

Risiko- und Schutzfaktoren sind Bedingungen, welche die Entwicklung eines Kindes negativ oder positiv beeinflussen können. Nicht jeder Risikofaktor hat einen Schutzfaktor als Gegenpol und umgekehrt, jedoch können Schutzfaktoren zu Risikofaktoren werden und andersrum. Es ist noch nicht belegt, ob Schutzfaktoren erst wirken, wenn Risiken auftreten oder ob die Schutzfaktoren ein Auftreten eines Risikofaktors gar verhindern. Klar ist, dass mehrere Schutzfaktoren sich aufaddieren oder gar multiplizieren und je nach Entwicklungsphase entfaltet werden. Gewisse Schutzfaktoren sind beeinflussbar und veränderbar, andere nicht (Fröhlich-Gildhoff & Eichin, 2013, S. 31).

Für die gesunde Entwicklung und das gelingende Aufwachsen sind viele Faktoren zuständig. Dazu gehören kindliche Eigenschaften, elterliche Verhaltensweisen und auch Umstände im weiteren sozialen Umfeld. Meist wirken mehrere Faktoren zusammen. Als Fachperson ist es wichtig, dass man die effektivsten Schutzfaktoren herausfindet und stärkt, sodass ungünstige Entwicklungen abgefedert

werden können und dass man die Risikofaktoren aufspürt, welche auf die Entwicklung den grössten negativen Einfluss haben. (Jud & Ziegenhain, 2022a, S. 13).

Seit der Longitudinalstudie der Entwicklungspsychologin Emmy Werner (1929-2017) bei Kindern auf der Hawaii-Insel Kauai im Jahr 1982 werden nun vermehrt die Stärken identifiziert. Durch die Schutzfaktoren kann die Entstehung von Entwicklungs- und Verhaltensstörungen verhindert oder die Ausprägung vermindert werden. Eine positive Entwicklung wird begünstigt. Jedoch kann nicht jeder Schutzfaktor ein Risiko vermindern, je mehr Schutzfaktoren vorhanden sind, desto weniger gross ist das Risiko für Entwicklungsauffälligkeiten (Jenni, 2021, S. 415ff.). «Im klinischen Alltag sind Schutzfaktoren besonders wichtig, weil diese durch eine Förderung unterstützt werden können. Es ist einfacher, Schutzfaktoren zu verstärken, als Risikofaktoren zu vermindern» (Jenni, 2021, S. 417).

Es wird hier nicht tiefer auf die verschiedenen Ursachen für Entwicklungsstörungen, wie Krankheiten, Chromosomenstörungen usw. eingegangen. Auch werden in dieser Arbeit verschiedene Krankheitsbilder wie ADHS, Autismus-Spektrum-Störungen, chronische Krankheiten, angeborene Entwicklungsstörungen, angeborene Fehlbildungen, etc. nicht thematisiert.

4.2.2.1 Grundbedürfnisse eines Kindes

Der Hauptfaktor für die frühkindliche Entwicklung und das Medium von jedem Lernen und jeder Stimulation ist die liebevolle zwischenmenschliche Beziehung (von Loh, 2017). «Liebe und Zuwendung öffnen die emotionale Lernbereitschaft» (von Loh, 2017, S. 21). Wenn ein Kind keine Liebe erhält, blockiert die Angst die Neuronenaussprossungen und es entstehen körperlich-seelische Schäden. Dieses nennt man auch **Deprivationssyndrom**. Eine konstante Beziehung kann sich nur durch liebevolle Interaktion entwickeln (ebd.).

«In der UN-Kinderrechtskonvention sind die Grundbedürfnisse als Rechte von Kindern postuliert. Dazu gehören das Recht auf Gesundheit, das Recht auf Ernährung und Versorgung, das Recht auf Unversehrtheit vor Gefahren, das Recht auf Wissen und Bildung, das Recht auf Liebe und Akzeptanz sowie das Recht auf Bindung und soziale Beziehungen» (Jud & Ziegenhain, 2022a, S. 7).

Brazelton und Greenspan (2002 in Jud & Ziegenhain, 2022a, S. 7) formulierten sieben Grundbedürfnisse von Kindern. Dazu gehören unter anderem liebevolle Beziehungen, die beständig sind, die körperliche Unversehrtheit, das Gefühl von Sicherheit und die Regulation, Erfahrungen der individuellen Persönlichkeit werden ermöglicht und sind dem Entwicklungsstand des Kindes angepasst und das Kind hat Grenzen und Strukturen (Jud & Ziegenhain, 2022a, S. 7).

Für die seelische Gesundheit und die frühkindliche Bildung ist vor allem genügend gute Beziehungszeit sehr wichtig. Damit man später in Partnerschaft, Familie, Gruppen, Teams und der Gesellschaft die sozialen Kompetenzen wie Mitgefühl, Kooperationsbereitschaft, konstruktive Konfliktfähigkeit und Solidarität nutzen kann, müssen diese in der frühen Kindheit erworben werden (Seifert-Karb, 2015, S. 18–19).

Das Fit-Konzept

Jenni (2021) stellt das Fit-Konzept von Remo Largo aus dem Jahre 1999 vor. Damals hatte er die Passungstheorie von Alexander Thomas und Stella Chess weiterentwickelt und erklärt, dass man weniger Aufwand für die Erziehung betreiben muss, wenn die Variabilität der Kinder anerkannt wird und man die individuellen Bedürfnisse von jedem Kind angemessen befriedigt (Jenni, 2021, S. 339).

Das Motivationsmodell von Abraham Maslow (1908-1970) beschreibt ebenfalls fünf Grundbedürfnisse, welche einen Menschen antreiben und hierarchisch geordnet sind.

Zu diesen Grundbedürfnissen zählt er:

- Physiologische Bedürfnisse: Nahrungsaufnahme und Schlaf
- Sicherheitsbedürfnis
- Bedürfnis nach sozialen Beziehungen
- Bedürfnis nach Wertschätzung und Anerkennung
- Drang nach Selbstverwirklichung

Seine hierarchischen Stufen wurden immer wieder kritisiert und werden nicht weiter diskutiert. Es wird aber ersichtlich, welche Grundbedürfnisse ein Mensch im Verlauf seiner Entwicklung hat (Jenni, 2021, S. 150). In Anlehnung an diese Grundbedürfnisse hatte Largo für das Fit-Konzept ebenfalls Grundbedürfnisse definiert, welche das Wohlbefinden und die Entwicklung prägen. Voraussetzung für das Wohlbefinden, das aktiv sein, ein gutes Selbstwertgefühl sowie die Selbstwirksamkeit ist die Übereinstimmung dieser Grundbedürfnisse und den Angeboten/Erwartungen der Umwelt. Wenn diese passen, entsteht ein Fit. Sind die Bedingungen nicht erfüllt, gibt es ein Misfit zwischen Kind und Umwelt. Daher ist es für Fachpersonen grundlegend, jeweils auf die individuellen Bedürfnisse von jedem einzelnen Kind einzugehen. Dazu müssen eigenständige Erfahrungen ermöglicht werden, die Betreuung sollte verlässlich, beständig und vertraut sein sowie von anderen Menschen akzeptiert werden. Wenn es dann gefördert wird, angepasst auf den individuellen Entwicklungsstand, erfährt das Kind Selbstwirksamkeit und hat Erfolg. Das Konzept zeigt also auf, dass nicht die Menge von Zuwendung, Anerkennung und Förderung ausschlaggebend ist, sondern wie die Bezugspersonen auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes eingehen und diese befriedigen (Jenni, 2021, S. 340).

Abbildung 3. Das Fit-Konzept nach Largo 2019 in Jenni (2021, S. 340)

In der Abbildung 3 ist das Fit-Konzept von Largo zu sehen. Dabei steht in der Mitte das Kind. Im ersten Kreis sind die Grundbedürfnisse zu finden wie die soziale Akzeptanz, die Geborgenheit und Zuwendung und das Streben nach Leistung, Entwicklung und Erfolg. Im äusseren Kreis ist die Umwelt aufgeführt. Dabei geht es um die Anerkennung, welche ein Kind von seiner Umwelt erfährt. Zudem auch welche Betreuung gewährleistet wird und ob der Erfolg eintritt oder nicht (Jenni, 2021, S. 340). Der innere Kreis der Grundbedürfnisse kann zusätzlich in die fremdbezogenen und die selbstbezogenen unterteilt werden. Zu den fremdbezogenen Grundbedürfnissen gehören die Beziehungen, die Zuwendung, die Geborgenheit und die soziale Akzeptanz. Zu den selbstbezogenen Grundbedürfnissen die Autonomie, die Leistung, den Erfolg und die Selbstverwirklichung (Jenni, 2021, S. 140).

«Ein Kind fühlt sich dann geborgen, wenn Bezugspersonen verfügbar sind, die sich für das Kind interessieren, ihm Zuwendung zeigen, angemessen mit ihm interagieren und eine kontinuierliche Betreuung gewährleisten» (Jenni, 2021, S. 340). Der Wunsch nach Zuwendung und Geborgenheit ist bei Säuglingen und Kindern in der frühen Kindheit sehr gross, später nimmt er fortlaufend etwas ab und der Wunsch nach sozialer Akzeptanz ist in der frühen Kindheit eher klein und nimmt später zu. Die soziale Akzeptanz unterscheidet sich je nach Stärken und Schwächen des Kindes und ist auch bei jedem verschieden ausgeprägt (Jenni, 2021, S. 341). «Dabei steht der Wunsch nach Zugehörigkeit, Wertschätzung und Ansehen im Vordergrund» (ebd.). Jedes Kind möchte Erfolg haben und Selbstwirksamkeit erleben. Auch hier unterscheiden sich die Kinder stark (ebd.). «Es will sich seinen Stärken gemäss entwickeln und strengt sich dabei an. Das Kind fühlt sich umso wohler, je besser seine Leistung ist» (Jenni, 2021, S. 342). Wichtig dabei ist, die Leistung eines Kindes nicht mit sozialen Bezugsnormen, sondern mit den individuellen Normen zu vergleichen, sodass ein Kind ein positives Selbstkonzept und ein optimales Selbstwertgefühl entwickeln kann (ebd.). Für die Beurteilung des Entwicklungsstandes im Kindesalter gibt es verschiedene Testverfahren, welche je nach Fragestellung, Alter, Entwicklungsbereich, Setting, zeitlicher Aufwand oder Kindergruppe ausgewählt werden (Jenni, 2021, S. 412–413). Diese werden im Kapitel 5.1 behandelt.

4.2.2.2 Resilienz

«Resilienz beschreibt die Tatsache, dass einige Kinder sich trotz widrigen Umständen weitgehend gesund und positiv entwickeln» (Jud & Ziegenhain, 2022a, S. 21). Wenn man mit kritischen Lebensereignissen umgehen oder Entwicklungsaufgaben bewältigen muss, kommen geeignete Bewältigungsverhalten zum Einsatz. Man nennt dies **Coping** (ebd.).

«Mit dem Begriff Resilienz bezieht man sich auf die Fähigkeit von Menschen, Belastungen und Krisen mithilfe persönlicher und/oder sozial vermittelter Ressourcen zu bewältigen und eine nahezu ungestörte Entwicklung zu durchlaufen» (Kasten, 2014, S. 61). Resiliente Kinder meistern ihr Leben trotz Risikofaktoren, wie z.B. Armut oder Gewalt (ebd.).

Der englische Begriff «resilience» kann mit Elastizität, Spannkraft oder auch Widerstandsfähigkeit übersetzt werden. Voraussetzung dazu sind erhaltene Fürsorge und Unterstützung und ein positives Temperament und eine stabile Persönlichkeitsstruktur (Kasten, 2014, S. 344). Emmy Werner (geboren 1929) ist die Pionierin in der Forschung der Resilienz. Durch ihre Durchführung der Langzeitstudie auf Kauai konnte sie widerlegen, dass sich Kinder aus Risikofamilien zwangsläufig schlecht entwickeln. Folgende acht Faktoren sind für die Ausbildung von Resilienz eine Grundlage (Kasten, 2014, S. 344):

- «eine positive Selbstwahrnehmung
- eine angemessene Selbststeuerungsfähigkeit
- Selbstwirksamkeitsüberzeugung
- soziale und emotionale Kompetenzen
- eine positive emotionale Beziehung zu mindestens einer Bezugsperson
- adäquater Umgang mit Stress
- Problemlösekompetenz
- Vorbilder, die handlungsorientiertes, aktives Problemlösen zeigen

Resilienz ist kein angeborenes Persönlichkeitsmerkmal, sondern entwickelt sich aus dem Zusammenspiel der genannten Faktoren» (Kasten, 2014, S. 344).

Als genetische Grundlage der Resilienz wird die **Genom-Umwelt-Interaktion** angesehen. Diese beschreiben die Wechselwirkungen zwischen der Anlage und Umwelt und erklären, warum Kinder Erfahrungen in der Umwelt verschieden empfindlich wahrnehmen. Es gibt nicht nur eine optimale Umwelt, sondern diverse Umwelten, welche mit den Anlagen zusammenwirken (Jenni, 2021, S. 54). **Vulnerabilität** beschreibt das Gegenteil, das heisst die Verletzbarkeit und Empfindlichkeit gegenüber Risikofaktoren (Jenni, 2021, S. 417).

Nachfolgend werden die Risiko- und Schutzfaktoren erläutert und es wird eine Trennung zwischen den kindlichen und den umfeldbezogenen Faktoren vorgenommen. Jedoch ist hier zu erwähnen, dass diese sich gegenseitig beeinflussen und eine komplexe Wechselwirkung herrscht. Zudem ist für eine Entstehung einer Entwicklungsstörung zusätzlich von Bedeutung, welchen Schweregrad und welche Dauer die Belastung hat. Zusätzlich spielt die Anzahl der wirkenden Risikofaktoren eine Rolle. Die Wechselwirkungen sind jedoch sehr komplex und eine Aufsummierung ist nicht möglich (Jenni, 2021). Einige der Faktoren, welche nachfolgend aufgelistet sind, werden in dieser Arbeit bei den entsprechenden Entwicklungsbereichen noch genauer erläutert.

4.2.2.3 Kindliche Faktoren

Die kindlichen Faktoren, welche sich bei der ICF-CY mit den Körperfunktionen, den Aktivitäten und den personenbezogenen Faktoren decken, beinhalten die biologischen und psychologischen Merkmale von einem Kind (Jenni, 2021).

Tabelle 2

Kindliche Risiko- und Schutzfaktoren (In Anlehnung an Jenni 2021, S. 414 ergänzt durch Verfasserin mit angegebenen Quellen)

Schutzfaktoren	Risikofaktoren
<ul style="list-style-type: none"> • Kognitive Fähigkeiten: Kinder mit Problemlösefähigkeiten, kognitiven und schulischen Stärken, können negative Erfahrungen deutlich besser kompensieren. (Abschn. 4.5) • Soziale Kompetenzen • Positives Temperament: Kinder, welche emotional ausgeglichener und anpassungsfähiger sind, zeigen einen guten Entwicklungsverlauf. Ein pflegeleichtes Temperament ruft bei Bezugspersonen positive Reaktionen wie Zuwendung, Wärme und Unterstützung hervor. (Abschn. 4.3.2.3) • gute Fähigkeiten der Selbstregulation (Abschn. 4.3.2.4) • Selbstwirksamkeitsüberzeugung: Das Gefühl eines Kindes, dass es durch eigenes und aktives Handeln etwas bewirken kann. Dies führt zu einem Ziel und einer positiven Veränderung. (Abschn. 4.3.1.1) • Positives Selbstwertgefühl durch erfolgreiche Bewältigung von schwierigen und neuen Situationen. (Abschn. 4.3.1.1) • emotionale Kompetenz (Stamm, 2016, S. 10) (Abschn. 4.3.2) • freies Spiel und Freundschaften (Stamm, 2016, S. 11) (Abschn. 4.5.4) • gute Bindung, feinfühliges Verhalten, Beziehung zu einer weiteren Bezugsperson (Burgener-Woeffray, 2014) • Freude im Kontakt und Spiel mit anderen Kindern, regelmässig, freudvoll und offen auf Kinder zugehen (Burgener-Woeffray, 2014) 	<p>Postnatale (nach der Geburt) Faktoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stoffwechselstörungen • Genetische Syndrome • Chronische Krankheiten, Behinderung • Trauma <p>Psychologische Faktoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • schwieriges Temperament (Abschn. 4.3.2.4)

4.2.2.4 Umfeldbezogene Faktoren

Die umweltbezogenen Faktoren von Jenni (2021) sind in der ICF-CY mit den Umweltfaktoren gleich zu stellen. Zu diesen zählt Jenni (2021, S. 414f.) die Belastungen aus dem familiären und dem weiteren sozialen Umfeld eines Kindes. Diese wirken sich direkt oder indirekt auf das Kind aus (ebd.).

In der nachfolgenden Tabelle sind die Risiko- und Schutzfaktoren, welche von der Umwelt beeinflusst werden, aufgeführt.

Tabelle 3

Umfeldbezogene Risiko- und Schutzfaktoren (In Anlehnung an Jenni, 2021, S. 414, ergänzt durch Verfasserin mit angegebenen Quellen)

Schutzfaktoren	Risikofaktoren
<ul style="list-style-type: none"> • Bezugspersonen, welche stabil und verfügbar sind, Vertrauen, Nähe und Sicherheit wird gefördert Geborgenheit: Einfühlsames Verhalten der Bezugspersonen führt zum Geborgenheitsgefühl bei Kindern. (Abschn. 4.3.1.3) • Das Erziehungsklima ist offen und anregend. autoritativer Erziehungsstil: mit Wärme, Zuwendung und Akzeptanz dem Kind gegenüber und ein hohes Mass an Förderung und Kontrolle • Der Sozioökonomische Status ist hoch. • Qualität der Elternbeziehung, elterliche Paarbeziehung <p>Schutzfaktoren ergänzt: (Jud & Ziegenhain, 2022b)</p> <ul style="list-style-type: none"> • soziale Unterstützung durch das Umfeld • Elterliche Feinfühligkeit und sichere Bindung (Abschn. 4.3.1.3) • Konstanz in der Betreuung (wenig Wechsel, nicht viele versch. Betreuungspersonen, gleichbleibender Rhythmus) • Soziale/kulturelle Eingebundenheit • Kinderfreundliche Familienpolitik • Gesundheitsfürsorge (Schlaf, Bewegung und gesunde Ernährung) 	<p>Indirekte Faktoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • enge Wohnverhältnisse, tiefer Bildungsstand, Armut, elterliche Arbeitslosigkeit, psychische Erkrankungen der Eltern, Sucht-Erkrankungen der Eltern <p>Direkte Einflüsse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erziehungsverhalten der Eltern • Eltern-Kind-Interaktionen • Gewalterfahrungen • Eltern: Sonderschule/keine Berufslehre (Burgener-Woeffray, 2014) <p>Risikofaktoren ergänzt: (Jud & Ziegenhain, 2022b):</p> <ul style="list-style-type: none"> • mangelnde soziale Unterstützung • Verlust soziales/kulturelles Netz • Schwierige Familiensituationen (junge/alte Eltern, alleinerziehende Eltern, Familien mit sehr vielen Kindern, kranke Geschwister, ausserfamiliär platzierte Kinder) • unerwünschte Schwangerschaft/Kind • Krankheiten oder Behinderungen eines Elternteils, eigene Misshandlungserfahrungen eines Elternteils • berufliche Belastung der Eltern • Schicksalsschläge (Suizid, Verlust eines Familienangehörigen, Fluchterfahrung) • Kriminalität einer Bezugsperson (Belastung für Angehörige bei Haftstrafe) • Scheidung/Trennung • Partnerschaftsgewalt • mangelnde Konstanz in der Betreuung • Misshandlungen, Missbrauch, Vernachlässigung

Nachfolgend werden einige Punkte aus der Tabelle kurz erläutert, welche in den Entwicklungsbereichen nicht beschrieben werden. Es wird aufgezeigt, dass in diversen Studien herausgefunden wurde, dass die Familie nach wie vor den grössten Einfluss auf die Entwicklung sowie die Bildung von Kindern hat (Pauen & Roos, 2020, S. 26). «Besonders wichtig sind verlässliche und verfügbare Bezugspersonen, die Vertrauen, Nähe und Sicherheit fördern, sowie die Qualität der Beziehung zwischen den Bezugspersonen (meistens der Eltern) und dem Kind» (Jenni, 2021, S. 47). Auch ist die Beziehung zwischen Mutter und Vater wie auch das Klima innerhalb der Familie mitentscheidend für die Entwicklung eines Kindes (ebd.).

Erziehungsstile

Der Erziehungsstil und somit den Umgang der Eltern mit ihren Kindern sowie die Eltern-Kind-Beziehung beeinflussen die Entwicklung der Kinder. Dabei versteht man unter einem Erziehungsstil die Verhaltensweisen und Einstellungen der Eltern, welche das emotionale Klima der Eltern-Kind-Interaktionen bestimmen. Bei den Erziehungsstilen wird geschaut, in welchem Ausmass ein Kind Wärme, Unterstützung und Akzeptanz der Eltern erfährt. Ebenfalls wird die elterliche Kontrolle und Anforderung berücksichtigt (Siegler et al., 2021).

Eltern, die Wärme zeigen, gehen liebevoll mit ihren Kindern um und geniessen es, mit ihnen zusammen zu sein. Die elterliche Reaktionsfähigkeit bezieht sich darauf, wie schnell und angemessen Eltern auf die Bedürfnisse der Kinder, auf Bitten um Hilfe oder auf Notlagen reagieren. Elterliche Kontrolle hingegen ist das Ausmass, in dem Eltern das Verhalten ihrer Kinder durch Regeln und Konsequenzen überwachen und steuern, und Anforderung bezieht sich auf die Erwartung der Erfüllung der Wünsche der Eltern und eine geringe Toleranz gegenüber den Interessen und Wünschen der Kinder. (Siegler et al., 2021, S. 501)

Aus diesen Dimensionen der Unterstützung und Kontrolle wurden vier Erziehungsstile unterschieden, welche in der Abbildung 4 verbildlicht sind (ebd.).

Es wird aufgezeigt, dass ein autoritativer Erziehungsstil positive Auswirkungen auf ein Kind hat. So sind diese Kinder oftmals kompetent, selbstbewusst, beliebt bei Gleichaltrigen und zeigen soziale Verhaltensweisen. Eltern, welche ihre Kinder autoritativ erziehen, stellen Anforderungen an ihr Kind, gehen auf das Kind ein, sind warmherzig, überwachen das Verhalten und setzen klare Regeln und Grenzen. Wichtige Grenzen werden streng auf die Einhaltung überprüft jedoch erhält das Kind innerhalb dieser Autonomie (Siegler et. al, 2021).

Abbildung 4. Elterliche Kontrolle und Wärme. Die vier Erziehungsstile und vier mögliche Reaktionen von Eltern auf ein Kind, welches das Spielzeug nicht teilen möchte. (Nach Baumrind 1973 in Siegler et. al 2021, S. 501)

Die Eltern sprechen ruhig und vernünftig und achten auf die Sorgen und Nöte der Kinder. Die Strafen sind massvoll und konsequent. Die Perspektive der Kinder wird respektiert und berücksichtigt (Siegler et al., 2021, S. 501).

Jenni (2021, S. 48) ergänzt, dass der autoritative Erziehungsstil mit Wärme, Wertschätzung und Akzeptanz der Eltern einhergeht und ist mit einem hohen Mass an Führung und Strukturierung verbunden. Dieser Stil ist vor allem für die sozio-emotionale Entwicklung von grosser Bedeutung (ebd.). Der autoritäre Erziehungsstil definiert sich durch hohe Anforderungen der Eltern, jedoch reagieren diese nicht auf die Bedürfnisse der Kinder. Drohungen und Strafen werden für die Durchsetzung der Anforderungen häufig angewendet. Beim permissiven Stil der Erziehung gehen die Eltern stark auf die Bedürfnisse der Kinder ein, jedoch stellen sie fast keine Anforderungen. Eine Selbstregulation oder angemessenes und vernünftiges Verhalten wird von den Eltern nicht verlangt. Der vierte Erziehungsstil, der Unbeteiligte, beschreibt Eltern, welche nicht interessiert sind. Sie haben praktisch keine Anforderungen an die Kinder und zeigen selten eine Reaktionsfähigkeit (Siegler et al., 2021, S. 501).

Kindesmisshandlungen

Eine gravierende Bedrohung der Entwicklung von Kindern sind Misshandlungen. Dazu gehören Vernachlässigungen, körperlicher, sexueller und emotionaler Missbrauch. Die Auswirkungen von Misshandlungen sind vielfältig. Relevant für die vorliegende Arbeit ist die Tatsache, dass misshandelte Kinder ein erhöhtes Risiko für kognitive Verzögerungen haben und antisoziale Verhaltensweisen zeigen. Ebenfalls haben Misshandlungen weitreichende Auswirkungen bis ins Erwachsenenalter. Dennoch zeigen viele Kinder später einen positiven Verlauf, aufgrund von guten Resilienzquellen, z.B. in Form von positiven Beziehungen zu anderen Erwachsenen (Siegler et al., 2021). Resilienz wurde im Kapitel 4.2.2.2 beschrieben.

Laut Jenni (2021, S. 50) ist «der **sozioökonomische Status** der Familie die wichtigste Einflussgrösse der kindlichen Entwicklung» (ebd.). Der sozioökonomische Status (SES) wird bestimmt durch die Einflussgrössen der Umwelt und den genetischen Anlagen der Eltern. Er beschreibt das Mass für die soziale Herkunft eines Individuums. Die Bildung, der Schulabschluss, die Ausbildung, der Beruf, das Einkommen wie auch die Eigentumsverhältnisse sind die wichtigen Faktoren (ebd.). Stamm (2013, S. 9ff.) erläutert, dass die Familie zu einem Bildungsort geworden ist. Dabei sind vor allem gemeinsame Familienaktivitäten wie Geschichten vorlesen, gemeinsam Geschichten anhören, singen und musizieren und Aktivitäten im Freien wichtig. Ebenfalls dazu gehören Mal- und Bastelaktivitäten, Bibliotheksbesuche, gemeinsames Kochen oder z.B. in den Wald oder ins Museum zu gehen (ebd.). «Was die Eltern mit ihrem Kind tun, ist viel wichtiger, als wer die Eltern sind» (Stamm, 2013, S. 20).

Das Dokument «Schutz- und Risikofaktoren in der frühen Kindheit» des Kantons St.Gallen von Jud und Ziegenhain (2022b) teilt die Risiko- und Schutzfaktoren in verschiedene Ebenen ein. So ist eine die Ebene des Kindes, welche personenbezogene Faktoren wie das Temperament, Krankheiten und Behinderungen oder intellektuelle Fähigkeiten beinhalten. Die Umweltfaktoren werden in die Ebenen Eltern-Kind Interaktionen, Eltern, das familiäre Umfeld sowie das erweiterte Umfeld aufgeteilt. Diese Faktoren wurden in der Tabelle 4.2.2.4 dementsprechend ergänzt (ebd.).

4.3 Sozio-emotionale Entwicklung

«Es hat sich gezeigt, dass sozial-emotionale Fertigkeiten mit Schulerfolg einhergehen und die Lernmotivation erhöhen sowie mit einem positiverem Sozialverhalten, weniger Verhaltensauffälligkeiten und einem geringeren Stresserleben verbunden sind» (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 27).

Im folgenden Kapitel werden die wichtigsten Schritte in der sozio-emotionalen Entwicklung im Alter von zwei bis vier Jahren erläutert. Sozio-emotionale und sozio-kognitive Prozesse überschneiden sich teilweise. Aus diesem Grund werden gewisse Punkte nachfolgend erläutert, können aber auch bei der kognitiven Entwicklung angegliedert werden. Eine allgemeine Systematisierung der sozialen und emotionalen Fähigkeiten oder Verhaltensweisen gibt es nicht und je nach Quelle werden die Fähigkeiten und Entwicklungsschritte verschiedenen Bereichen zugeordnet. Die Verfasserin dieser Arbeit übernimmt für die Gliederung des Kapitels 4.3 die Systematik der sozioemotionalen Fähigkeiten von Jenni (2021, S. 140).

Abbildung 5. Systematik der sozioemotionalen Fähigkeiten von Jenni (2021, S. 140)

Zu den grundlegenden Voraussetzungen für das Verhalten im Umgang mit Menschen gehören die sozialen und emotionalen Kompetenzen. Dies wird wesentlich auch durch die Motivation und die Bedürfnisse von einem Kind geleitet. Die Motivation ist ein komplexes Phänomen und es gibt zahlreiche Definitionen und Theorien. Die Motivation für Handlungen ist nicht messbar. Motivation gibt eine Erklärung ab, warum und wie ein Mensch in einer gewissen Situation handelt. Die Motivation beeinflusst die Verhaltensweise in Bezug auf den Beginn, die Richtung, das Ausmass und die Dauer (Jenni, 2021, S. 149).

Die sozialen und emotionalen Fähigkeiten werden folgend getrennt erläutert. Dies ist in der Praxis jedoch nicht immer möglich. Jedoch wird das Soziale Verhalten und die sozialen Fähigkeiten zusammengefasst, da sie sich vermischen und zur besseren Übersicht zusammenfassen lassen.

4.3.1 Soziale Fähigkeiten und soziales Verhalten

Zu den sozialen Fähigkeiten gehören das Selbst- und Fremdverständnis, welche im nächsten Teil beschrieben werden. Das soziale Verhalten eines Kindes beinhaltet Interaktionen mit anderen Menschen und sind beobachtbare Verhaltensweisen (Jenni, 2021).

Unter sozialer Kompetenz versteht man die Fähigkeit, dass ein Kind seine persönlichen Ziele in sozialen Situationen erreicht und Beziehungen zu anderen aufrecht erhält (Siegler et al., 2021, S. 420).

4.3.1.1 Selbstverständnis

In der frühen Kindheit differenziert sich im zweiten Lebensjahr die Fähigkeit zur **Selbstwahrnehmung** weiter aus. Das Kind lernt sich selbst als Person wahrzunehmen (Jenni, 2021, S. 140). «Das **Selbst** bezeichnet ein Konstrukt, das aus den Gedanken und Einstellungen über sich selbst besteht» (Kasten, 2014, S. 378). Zu Beginn der Entwicklung vom Selbstkonzept steht die Wahrnehmung des eigenen physischen Selbst (Siegler et al., 2021). Dies kann man durch das Erkennen des eigenen Spiegelbildes feststellen. Mit dem Rouge-Test wird geschaut, ob das Kind im Alter von 18-20 Monaten den roten Punkt auf der Stirn im Spiegelbild sieht und beobachtet dabei die Reaktion. Später entwickelt sich dann die **«Ich-Du-Unterscheidung»**, welche dem Kind ermöglicht, das eigene Erleben und Handeln vom fremden zu trennen. Dies wiederum ist eine wichtige Voraussetzung für die Empathie, welche später beschrieben wird. Als eine Verknüpfung zur Sprachentwicklung ist in diesem Stadium das Nennen des eigenen Namens und zwischen zwei und vier Jahren das Benutzen des Personalpronomens «ich» aufzuführen (Jenni, 2021, S. 278).

«**Selbstwirksamkeit** beschreibt das Gefühl eines Kindes, durch eigenes, aktives Handeln etwas bewirken zu können, das zu einem Ziel und einer positiven Veränderung führt» (Jenni, 2021, S. 417). Diese Fähigkeit entwickeln Kinder, indem sie experimentieren, erkennen welche Konsequenzen ihre Handlungen haben und durch die Rückmeldungen der Umwelt (ebd.). Das Konzept der Selbstwirksamkeit wurde von dem sozial-kognitiven Lerntheoretiker Albert Bandura untersucht. Er war auch der Ansicht, dass sich Kind und Umwelt gegenseitig beeinflussen und nannte das Nachmachen der Kinder von Modellen der Umwelt «Lernen am Modell» (Kasten, 2014, S. 183).

In der weiteren Entwicklung der frühen Kindheit entwickelt das Kind ein individuelles **Selbstkonzept**. Das Kind erhält eine Vorstellung über sich selbst, seine persönlichen Merkmale, Neigungen, Interessen, Fähigkeiten sowie Gefühle und Gedanken. Dieser Entwicklungsschritt ist für die Entwicklung der kindlichen Autonomie sehr bedeutsam. Dabei erlangt das Kind das Bewusstsein, dass es Dinge selbst in die Hand nehmen kann und einen Einfluss hat, sich bei Konflikten durchzusetzen und Probleme erfolgreich zu bewältigen. Dieser Entwicklungsverlauf führt dazu, dass ein Kind seinen Besitz verteidigen möchte und äussert sich schlussendlich im **Trotzverhalten**. Die enge Bindung zu den Bezugspersonen wird dabei langsam gelöst und heftige Trotzreaktionen sind möglich. Das Trotzen verschwindet meist mit dem Erlangen der Perspektivenübernahme, welche im Kapitel zum prosozialem Verhalten 4.3.1.4 beschrieben wird (Jenni, 2021, S. 279).

«Mit dem Begriff der **Persönlichkeit** bezeichnet man die Gesamtheit der Eigenschaften und Verhaltensbereitschaften einer Person, die sie zeitlich relativ stabil und über verschiedene Situationen hinweg charakterisieren und von anderen unterscheiden» (Kasten, 2014, S. 379). Durch das Erlangen des stabilen Selbstkonzeptes entwickelt sich mit etwa drei bis vier Jahren das **autobiographische Gedächtnis**. Kinder können sich dann an gewisse Ereignisse erinnern. Jedoch hat auch die Kapazität des Gedächtnisses sowie der Reifungsprozess des Gehirns einen Einfluss darauf (Jenni, 2021, S. 279).

Mit dem Selbstkonzept beginnt ein Kind eine Bewertung der eigenen Person vorzunehmen und schätzt so seinen Wert, den Selbstwert, ein (Jenni, 2021, S. 141). «Dieses subjektive Gefühl über den eigenen Wert (das **Selbstwertgefühl**) ist auch abhängig von den körperlichen, geistigen und sprachlichen Fähigkeiten und dem Erfolg in der Schule. Ausserdem ist das Selbstwertgefühl eines Kindes wesentlich von der Qualität der Beziehungen und auch vom Umfeld abhängig, in dem das Kind aufwächst» (Jenni, 2021, S. 141).

Es wird ersichtlich, dass die Selbstwahrnehmung und das Ichbewusstsein nicht speziell trainiert werden können. Für die Entwicklung vom frühen Selbst, sind vor allem kindliche Reifungsprozesse und weniger Umweltbedingungen abhängig. Für das Verstehen von anderen Menschen sind die Selbstwahrnehmung, das Ichbewusstsein und die Selbstobjektivierung Voraussetzung (ebd.).

4.3.1.2 Fremdverständnis

«Mitgefühl oder compassion beschreibt das positive Gefühl des Wohlwollens und der Wärme für andere Lebewesen» (Böckler-Raettig, 2019, S. 14).

Die Begriffe *Perspektivenübernahme* und *Theory of Mind (ToM)* erklären das Fremdverständnis. Die Fähigkeit der **Perspektivenübernahme** ist ein sehr grosser Meilenstein in der sozialen Entwicklung eines Kindes (Jenni, 2021, S. 142). Dieser Begriff ist in verschiedenen Bereichen zu finden aufgrund von verschiedenen Zugängen, welche folgend kurz erläutert werden.

Die sozial-kognitive Perspektivenübernahme beinhaltet, dass ein Kind die Absichten von anderen Menschen durchschauen kann und deren Wünsche, Bedürfnisse aber auch das Denken aus deren Sichtweisen versteht. Diese Fähigkeit wird im Kapitel der kognitiven Entwicklung bei der Metakognition (4.5.3) genauer beschrieben. Die visuell-räumliche Perspektivenübernahme wird der räumlichen Vorstellung zugordnet (Jenni, 2021, S. 142). Die räumliche Perspektivenübernahme beschreibt den Zugang, was andere sehen oder nicht sehen. Es geht dabei um die visuelle Wahrnehmung und das explizite Erschliessen oder das implizite Miteinbeziehen der verschiedenen visuell-räumlichen Perspektiven von anderen Menschen (Böckler-Raettig, 2019). Auf diese wird nicht weiter eingegangen. Die emotionale Perspektivenübernahme (Abschnitt 4.3.1.4) ist eng mit der Empathie verknüpft, welche im Kapitel 4.3.1.5 beschrieben wird (Jenni, 2021, S. 142).

Allgemein zeigen Kinder mit Fähigkeiten der Perspektivenübernahme bessere kommunikative Kompetenzen und stabilere Freundschaften (ebd.).

Die Entwicklung in der frühen Kindheit der Perspektivenübernahme und ToM-Fähigkeiten werden nach Jenni (2021) durch drei Faktoren beeinflusst.

- Das soziale Umfeld: Kinder mit mehr Geschwister haben einen Entwicklungsvorsprung. Zudem kann durch gezieltes Training eine Verbesserung stattfinden.
- Die Sprachentwicklung: Diese ist eng mit der Perspektivenübernahme verknüpft. Sprache und ToM sind eng miteinander verwoben. Dies wird im Abschnitt der Sprachentwicklung ebenfalls ein Thema sein.
- Die exekutiven Funktionen: Zwischen drei und fünf Jahren wurde ein enger Zusammenhang zwischen der Entwicklung von der ToM und den exekutiven Funktionen ersichtlich (ebd.).

4.3.1.3 Bindungs- und Beziehungsverhalten

Jedes Kind hat von Geburt an das Bedürfnis nach Geborgenheit, Nähe und Sicherheit. Es sind die Grundbedürfnisse eines Kindes (Abschn. 4.2.2.1). Das **Bindungsbedürfnis** ist im Säuglingsalter sowie in der frühen Kindheit extrem (Jenni, 2021, S. 284). «Die Bindung ist dabei ganz auf seine Bezugsperson innerhalb der Kernfamilie ausgerichtet» (Jenni, 2021, S. 284). Ein Bindungsobjekt wie z.B. ein Plüschtier oder eine Schmusedecke können Kindern helfen, das Bindungsbedürfnis teilweise zu kompensieren (ebd.).

«Die Erfahrungen, die Kinder mit ihren Eltern machen, und die Qualität der Beziehungen, die sie innerhalb der Familie erleben, beeinflussen in hohem Masse ihre soziale und emotionale Entwicklung» (Viernickel in Stamm & Edelmann, 2013, S. 638).

Feinfühligkeit wirkt als Schutzfaktor für die Entwicklung eines Kindes. Feinfühliges Verhalten zeigt sich durch die Fähigkeit, die Signale und Bedürfnisse wahrzunehmen und angemessen darauf zu reagieren, der emotionale Ausdruck ist dem Verhalten des Kindes angepasst und ärgerliche-feindseliges und aggressives Verhalten wird vermieden (Jud & Ziegenhain, 2022a, S. 18). Kasten (2014, S. 399ff.) ergänzt, dass die Bindungsperson, meist die Mutter, die Signale und Befindlichkeiten des Kindes wahrnehmen und diese anschliessend korrekt interpretieren muss. Danach ist ein angemessenes Reagieren (dem Alter und Entwicklungsstand entsprechend) und die sofortige Beantwortung der Bedürfnisse für das feinfühliges Verhalten der Mutter zentral (Kasten, 2014, S. 399ff.). Ainsworth (2011) hat Abstufungen der Feinfühligkeit vorgenommen (ebd.). Diese detaillierte Übersicht ist im Anhang I zu finden. Die Bindung ist für die Entwicklung eines Kindes und auch für die soziale Entwicklung sehr wichtig (ebd.). Daher wird nachfolgend die Bindung kurz beschrieben.

Bindung

Das Beziehungsverhalten beinhaltet die verschiedenen Interaktionsmuster zwischen den Menschen. Diese sind geprägt durch die sozioemotionalen Fähigkeiten, die individuellen Bedürfnisse nach Zuwendung und Geborgenheit, soziale Anerkennung und Selbstverwirklichung (Jenni, 2021, S. 151). «Unter Bindung versteht man ein zeitlich stabiles Band zwischen Kind und Bezugsperson (Bowlby 1958). Der Begriff «Bindung» wird vor allem in den ersten Lebensjahren verwendet, weil dann die Bindungsbereitschaft des Kindes am grössten ist. Das Bindungsverhalten umfasst dasjenige Verhalten, das dem Kind Nähe, Zuwendung und Sicherheit gibt» (Jenni, 2021, S. 151).

Die Bindungstheorie wurde von John Bowlby (1907-1990) entwickelt und seine Mitarbeiterin, Mary Ainsworth hat seine Ideen weiterentwickelt und wissenschaftlich geprüft (Siegler et al., 2021). Nach Bowlby ist die Bindung genetisch programmiert und jedes Kind baut bereits nach der Geburt eine enge Beziehung zu Erwachsenen auf, welche das Kind schützen und versorgen. So sichern Kinder das eigene Überleben und suchen Schutz vor Gefahren (Kasten, 2014, S. 395).

Ein Bindungsbedürfnis hat jedes Kind und dieses hängt nicht von der Qualität der Eltern-Kind-Beziehung ab. Selbst wenn Eltern ihr Kind vernachlässigen, sucht ein Kind bei vertrauten Personen Sicherheit. Es wurde herausgefunden, dass Bezugspersonen, meist die Eltern, verfügbar, verlässlich und vertraut sein müssen, damit eine sichere Bindung aufgebaut werden kann. Für die Qualität der Bindung gibt es verschiedene Bindungsmuster, welche das Wechselspiel zwischen Bindungs- und Explorationsverhalten widerspiegeln (Jenni, 2021, S. 150, S. 284).

Mit dem Fremde-Situationstest von Mary Ainsworth konnte man die Bindung von einem Kleinkind an ihre primäre Bezugsperson anhand einer Trennungssituation beurteilen und es wurden vier Bindungstypen herausgearbeitet (Siegler et al., 2021).

- *sichere Bindung*: Die Bezugsperson ist eine sichere Basis im geschützten Hafen und das Kind vermisst sie bei Abwesenheit und freut sich, wenn sie zurückkommt.
- *unsicher-vermeidende Bindung*: Das Kind verhält sich bei jemand Fremden nicht wesentlich anders und weint nicht bei der Trennung der Bezugsperson.
- *unsicher-ambivalente Bindung*: Das Kind ist ängstlich, wütend und aggressiv gegenüber der Bezugsperson und der Mutter in und nach der Trennungssituation.
- *desorganisierte Bindung*: Das Kind verhält sich widersprüchlich und zeigt ungewöhnliche Verhaltensmuster und Stereotypen (Jenni, 2021, S. 152).

Beziehungsverhalten

Das Beziehungsverhalten eines Kindes wird ersichtlich im Umgang mit den Eltern, den Geschwistern oder mit Kindern im gleichen Alter. Die Eltern-Kind-Beziehung ist nicht stabil und nimmt mit zunehmendem Alter ab. Der Kontakt zu anderen Bezugspersonen, zu Geschwistern und Gleichaltrigen nimmt zu. Jedoch bleiben die Eltern wichtige Gesprächspartner und Vertrauenspersonen. Geschwisterbeziehungen nehmen einen besonderen Platz ein. Diese sind geprägt von vertrautem Zusammensein, Eifersucht, Rivalität oder Streit. Mit den Geschwistern hat man ein stabiles Übungsfeld für Interaktionen, sie unterstützen sich gegenseitig und lernen voneinander. Das Beziehungsverhalten zwischen Gleichaltrigen ändert sich stetig. Zuerst spielen sie allein oder in einem Parallelspiel. Mit zwei bis drei Jahren nehmen die wechselseitigen Beziehungen zu. Dies ist abhängig von den sozio-emotionalen Fähigkeiten und dem prosozialem Verhalten, welches nachfolgend erläutert wird. Die Freundschaft ist eine spezielle Form der Gleichaltrigen-Beziehung. Sie ist charakterisiert durch Sympathie und gegenseitiges Vertrauen. In der frühen Kindheit wird vor allem die «Momentane Spielfreundschaft», welche im Alter von drei bis acht Jahre die zentrale Freundschaftsstufe angegliedert ist, beobachtet. Bei dieser ist die Freundschaft geprägt durch räumliche Nähe und die Aktivitäten, welche tatsächlich und momentan stattfinden (Jenni, 2021, S. 153f.).

4.3.1.4 Prosoziales Verhalten

Das prosoziale Verhalten zeigt eine grosse Variabilität von Kind zu Kind. Dafür gibt es viele Gründe. Zum einen sind dies die individuellen und genetischen Voraussetzungen des Kindes, aber auch die Umweltfaktoren (Jenni, 2021). Prosoziales Verhalten bedeutet, dass eine Person freiwillig einer anderen Person hilft, umso dessen Situation zu verbessern. Im Gegenzug dazu werden bei antisozialem Verhalten Regeln und Normen verletzt, z.B. durch Aggression, Lügen oder Stehlen. Ziel dabei ist die Schädigung einer anderen Person, Beschädigung eines Objekts oder die Durchsetzung der eigenen Wünsche (Kasten, 2014, S. 275). Auch hier wird die Familie als wichtigster Umweltfaktor und die Eltern als Vorbilder angegeben (ebd.).

Aber auch die Umwelt prägt das soziale Verhalten eines Kindes. Der wichtigste Umweltfaktor sind die Sozialisationsprozesse innerhalb der Familie. Dabei spielen die Eltern als Vorbilder mit ihrem eigenen Verhalten eine zentrale Rolle. Sie ermöglichen dem Kind Lerngelegenheiten für prosoziales Verhalten und steuern das gewünschte Verhalten durch erzieherische Massnahmen. (Jenni, 2021, S. 284)

Kooperatives Verhalten ist eine Eigenschaft, welche nur bei Menschen anzufinden ist. Menschen haben das Bedürfnis, sich sozial und kommunikativ auszutauschen und zusammen zu arbeiten. Bei prosozialen Verhaltensweisen werden Handlungen vorgenommen, welche das Wohlbefinden einer anderen Person erhöhen. Das Mitgefühl für Andere entsteht und die eigenen Bedürfnisse rücken in den Hintergrund (Jenni, 2021).

Emotionale Perspektivenübernahme

Jenni (2021, S. 147) beschreibt die emotionale Perspektivenübernahme, bei welcher Kinder im zweiten Lebensjahr lernen, sich in die Gefühle von anderen Personen hineinzufühlen und mitzuempfinden. Sie entwickeln diese Fähigkeit und zeigen Empathie. Voraussetzung dafür ist, dass sie «Ich» und «Du» voneinander unterschieden können und eine **Selbstobjektivierung** erreicht haben. Bei der Objektivierung des Selbst kommt das Kind zur Einsicht, dass es bei einem Gefühl von einem anderen Kind nicht um das eigene Gefühl geht (ebd.). Die Selbstobjektivierung wurde bereits im Kapitel 4.3.1.1 erläutert. Diese Handlungen gehören zu den **prosozialen Verhaltensweisen** und sind wichtig für das prosoziale Verhalten. Das heisst, dass Kinder, welche diese Fähigkeit erlangt haben, nicht mehr durch Gefühlsansteckung reagieren, sondern versuchen das Kind abzulenken oder zu trösten (Jenni, 2021, S. 283f.). Ergänzend anzufügen ist, dass Kinder die emotionale Perspektivenübernahme zwischen dem zweiten und vierten Lebensjahr erwerben und diese sich anschliessend noch deutlich verbessert (Petermann & Wiedebusch, 2016).

Theory of Mind

Ein wichtiger Aspekt im sozialen Erleben und Handeln ist das Nachdenken über die mentalen Zustände unserer Mitmenschen (Böckler-Raettig, 2019). ToM ist der Versuch, die mentalen Zustände von anderen Menschen zu erschliessen und über diese nachzudenken. Unter den mentalen Zuständen versteht man das Denken, Wissen, Glauben, Planen oder Mögen. Diese Eigenschaft braucht man für das Verständnis von Ironie, den Small Talk, für ein Taktgefühl in Gesprächen, für Verhandlungen, zum Bluffen, zum Führen eines Teams oder für das Eingehen und Aufrechterhalten von Beziehungen. Der ToM Begriff unterscheidet sich von der Empathie, vom Mitgefühl, von der räumlichen Perspektivenübernahme und von der Metakognition. An der ToM sind verschiedene kognitive Prozesse beteiligt. So z.B. das Auseinanderhalten von eigenen und fremden Zuständen, die Verarbeitung von Blicken oder das Hineinversetzen in Personen, welche Situationen und Perspektiven haben, die sich von unseren unterscheiden. Das Abrufen von unserem semantischen Wissen basiert auf unseren Erfahrungen in der sozialen Welt und biologische Bewegungen und Handlungen (ebd.). Getestet wird die ToM mit False-Belief-Aufgaben, verbalen mental-State-Aufgaben und Social Animations. Bei False-Belief-Aufgaben werden bildlich oder verbal Geschichten dargestellt, in welchen ein fiktiver Charakter eine falsche Überzeugung hat und die Versuchsperson die richtige Information kennt (ebd.).

Bei Kindern bis ungefähr drei Jahren ist es aufgrund der Sprachentwicklung schwer, ToM zu erforschen. Bei False-Belief-Aufgaben wurde herausgefunden, dass bereits Kleinkinder mentale Zustände von anderen Menschen repräsentieren und für eine Verhaltensvorsage nutzen können. Ab drei Jahren benutzen Kinder bereits Begriffe wie denken, mögen oder planen, welche mentale Zustände beschreiben. Die Sprachentwicklung hängt ebenfalls mit der Entwicklung von der ToM zusammen. Schwierigkeiten und Auffälligkeiten mit der ToM zeigen sich z.B. durch Probleme beim Verständnis von Ironie, keine adäquaten Reaktionen auf Äusserungen/Handlungen in Interaktionen oder wenn jemand nicht fähig ist, Beziehungen einzugehen und aufrechtzuerhalten. Die Ausprägungen von ToM sind bei Kindern in der frühen Kindheit sehr unterschiedlich. Diese Anzeichen können auf eine Beeinträchtigung und gewisse Störungsbilder hinweisen (Böckler-Raettig, 2019). Störungsbilder werden in dieser Arbeit nicht beschrieben. Jenni (2021) führt die ToM ebenfalls als ein wichtiger Entwicklungsschritt der sozio-emotionalen Entwicklung auf. Das Erkennen, dass Mitmenschen eigene Wünsche und Absichten haben, aber auch andere Dinge glauben und andere Ansichten, Meinungen und Überzeugungen haben, ist Voraussetzung, um Annahmen über Gefühle und Gedanken anderer Menschen vorzunehmen. «Das Vorhandensein einer Theory of Mind wirkt sich ganz wesentlich auf den Alltag eines Kindes aus, besonders auf sein Spielverhalten und die Kommunikation mit anderen Personen» (Jenni, 2021, S. 282). Durch das Erlangen der ToM wird das Spiel zunehmend sozial und richtet sich nun auch nach den Bedürfnissen von anderen Kindern (ebd.).

Wenn ein Kind eine ToM hat, erkennt es, dass Menschen bestimmte mentale Zustände haben können. Dies nennt man auch die Fähigkeit zur Mentalisierung (ebd.). Kasten (2014, S. 189) führt die Theory of Mind im Bereich der Kognition auf, da die ToM auch für die kognitive Entwicklung wichtig ist. Es wird ersichtlich, dass die ganze Entwicklung in der frühen Kindheit durchlässig ist und eine strikte Trennung nicht immer möglich (ebd.).

4.3.1.5 Empathisches Verhalten

Wenn sich ein Kind in die Lage von anderen körperlich oder emotional, einfühlen kann und dasselbe fühlt, ist es empathisch (Böckler-Raettig, 2019, S. 14). «Empathie ist ein emotionaler Zustand, der durch denselben Zustand einer anderen Person ausgelöst wird und bezeichnet das unmittelbare Einfühlen in die körperliche oder emotionale Lage anderer» (Böckler-Raettig, 2019, S. 14).

Die bereits beschriebene emotionale Perspektivenübernahme ist eine Grundlage für das empathische Verhalten gegenüber anderen Menschen. Das Hineinversetzen in die Gefühle eines anderen Menschen ist Voraussetzung. Der Begriff «Empathie» wird durch die englische Übersetzung «Einfühlung» erklärt (Jenni, 2021, S. 147). «**Empathie** liegt vor, wenn Kinder auf das Erkennen von Gefühlen anderer emotional reagieren und das gleiche oder ein ähnliches Gefühl selbst erleben» (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 43). Grundlegend für die Äusserung von Empathie ist das Verständnis von Emotionen anderer oder die emotionale Perspektivenübernahme, welche im vorangegangenen Kapitel erklärt wurde. Empathie besteht aus drei Komponenten. Diese sind zu fühlen und auch zu verstehen, was eine andere Person fühlt sowie mitfühlend zu reagieren, wenn jemand anderes in Not ist. Durch dieses empathische Einfühlungsvermögen zeigen Kinder oftmals prosoziale Verhaltensweisen. Dies kommt jedoch darauf an, ob die Person vertraut oder fremd ist. Somit ist Empathie stark mit dem prosozialen Verhalten verknüpft (ebd.).

4.3.1.6 Moralisches Verhalten

Die Entwicklung des moralischen Verhaltens beginnt in der frühen Kindheit und geht bis ins Erwachsenenalter. Je älter ein Kind wird, desto mehr prägen die kindlichen Moralvorstellungen das soziale Verhalten. Moral wird als Sammelbegriff für verbindliche Handlungsnormen der Menschen in der Gemeinschaft angesehen. Es wird erwartet, dass man sich an diese Normen hält und bei Nichteinhalten eine Bestrafung folgt. Kinder bis zum vierten Lebensjahr spielen noch ohne Bewusstsein von Regeln. Dies nennt sich die vormoralische Stufe. In der mittleren Kindheit entwickelt sich das moralische Verhalten weiter und wird deshalb nicht weiter behandelt (Jenni, 2021, S. 155).

4.3.2 Emotionale Fähigkeiten

Jeds Kind drückt seine Gefühle unterschiedlich aus. Im Kindesalter sind Emotionen oftmals intensiver. Dabei werden Emotionen definiert «als eine subjektive Bewertung von Gefühlen, die aufgrund von äusseren Ereignissen entstehen» (Jenni, 2021, S. 145). Ebenfalls können körperliche Reaktionen, Verhaltensweisen oder grundlegende Punkte der Kommunikation und Interaktion zwischen Menschen als Emotionen beschrieben werden. Mit der Zeit lernt man seine Gefühle zu kontrollieren und zu regulieren sowie diese zu unterdrücken oder zu verstecken. Kinder in der frühen Kindheit lassen sich noch oft von ihren Emotionen leiten (ebd.).

Unter emotionalen Kompetenzen versteht man die Fähigkeit, verschiedene Gefühlszustände bei sich selbst wahrzunehmen und auszudrücken, diese bei anderen Menschen zu erkennen und zu verstehen sowie Gefühle selbst und in der Interaktion mit anderen zu regulieren. Emotionale Kompetenzen gehören zu den grundlegenden Fähigkeiten, um soziale Situationen angemessen meistern zu können. (Jenni, 2021, S. 145)

Emotional kompetente Kinder können leichter Kontakte knüpfen und Freundschaften aufrechterhalten. Ihr Denken, ihr Gedächtnis sowie ihre Entscheidungen hängen stark mit der emotionalen Kompetenz zusammen. Ebenfalls der schulische Erfolg und die physische und psychische Gesundheit sind beeinflusst (Jenni, 2021). Petermann und Wiedebusch (2016) ergänzen, dass Kinder mit einer hohen emotionalen Kompetenz soziale Beziehungen erfolgreicher aufbauen und eine positive Schulentwicklung zeigen. Es wurde herausgefunden, dass ein eindeutiger Zusammenhang zwischen geringer emotionaler Kompetenz und Verhaltensauffälligkeiten existiert (Stamm, 2016, S. 10).

Ein Umweltfaktor in der Entwicklung der emotionalen Fertigkeiten sind die Eltern und Bezugspersonen. Als Schutzfaktor gilt eine Förderung dieser Kompetenz der Bezugspersonen durch eine positive Bindung zum Kind, ein positiv emotionales Familienklima, Gespräche über Gefühle, einen positiven Ausdruck der eigenen Gefühle sowie den angemessenen Umgang damit und Hilfestellungen bei der Emotionsregulation. Unangemessenes Elternverhalten, gestörte Eltern-Kind-Interaktionen oder allgemeine psychische Störungen der Eltern können die emotionale Kompetenz von Kindern negativ beeinflussen (Petermann & Wiedebusch, 2016).

Auch Siegler et. al (2021) führen die Familie als Umweltfaktor für die emotionale Entwicklung eines Kindes auf. So dienen die Eltern als Modell, wann und wie man Emotionen ausdrückt. Je nach Form des Emotionsumgangs der Eltern, z.B. wie angemessen und effektiv sie in zwischenmenschlichen Beziehungen reagieren, kann die Rolle der Familie eine Barriere oder eine Ressource sein für die emotionale Entwicklung. Wenn zu Hause positive Gefühle vorherrschen, drücken Kinder auch selbst oft positive Emotionen aus (Siegler et al., 2021, S. 421). «Sie sind sozial kompetent, können die Emotionen anderer verstehen (zumindest in der Kindheit), sind weniger aggressiv und gut angepasst und haben zumeist eine hohe Selbstachtung» (Siegler et al., 2021, S. 421). Auch wird die emotionale Entwicklung von Kindern durch die **Sozialisation** durch ihre Eltern beeinflusst. Dieser beschreibt den Prozess, in welchem Kinder Werte, Normen, Fähigkeiten, Wissen und Verhaltensweisen erwerben, welche jetzt und in Zukunft in ihrer Kultur angemessen sind (ebd.).

Wichtig ist, dass man sich bewusst ist, dass das Kind nicht isoliert zu Hause lebt, sondern in verschiedenen Systemen. Unter Multikausalität versteht man die Berücksichtigung aller Einflüsse. So können Ursache für Schwierigkeiten in der sozial-emotionalen Entwicklung im Kind selbst liegen (personenbezogen) oder in der Familie, im Kindergarten/FBBE, in Peer-Beziehungen oder in der Gesellschaft (umweltbezogen) (Stamm, 2016, S. 26). «Ursachen, die im Zusammenhang mit Verhaltensauffälligkeiten stehen, dürfen nie isoliert betrachtet werden» (Stamm, 2016, S. 26).

Überraschend stellt Jenni (2021, S. 79) fest, dass kritische Phasen (vergl. Kapitel 4.2.1.1) in der emotionalen Entwicklung aufgeholt werden können. Dies wurde festgestellt, bei Kindern aus einem Waisenhaus, welche vor dem Alter von zwei Jahren in Pflegefamilien aufgenommen wurden (ebd.).

Die emotionalen Fähigkeiten unterteilt Jenni (2021) in drei Teilbereiche, den Emotionsausdruck, das Emotionsverständnis und die Emotionsregulation. Diese werden nachfolgend erklärt.

4.3.2.1 Emotionsausdruck

Das Kind erweitert den Wortschatz in der frühen Kindheit ständig und dieser wird immer komplexer. Erste Gespräche über Emotionen können bereits mit zwei Jahren beobachtet werden (Kasten, 2014). Beim Ausdruck der Emotionen wird in Basis- und komplexe Emotionen unterteilt. Die Basisemotionen wie Freude, Ärger, Furcht, Trauer, Ekel und Überraschung können durch die non-verbale Kommunikation einer Person erkannt werden. Komplexere Emotionen wie Scham, Schuld und Neid sind nicht unmittelbar beobachtbar, sondern müssen sprachlich geäußert werden (Jenni, 2021, S. 282). Petermann und Wiedebusch (2016) ergänzen die sekundären Emotionen mit Schuld, Verlegenheit und Empathie. Für all diese komplexen Emotionen muss sich ein Kind sich seiner selbst bewusst sein und ist fähig zur Selbstreflexion (ebd.). Dabei sind zwischenmenschliche Interaktionen notwendig. Diese treten erst in der frühen Kindheit auf. Grundvoraussetzungen für diese komplexen Emotionen sind, wie die sozial-kognitiven Fähigkeiten entwickelt sind und ob die sozialen Regeln und Werte bereits verinnerlicht sind (Jenni, 2021, S. 282). Emotionsausdruck bedeutet die nonverbale emotionale Äusserung durch Gesten, empathisches Einfühlungsvermögen zeigen bei Gefühlen anderer, Gefühle welche einen selbst betreffen zeigen können und eine Trennung vom Erleben und Ausdruck der Emotionen (Petermann & Wiedebusch, 2016).

4.3.2.2 Emotionsverständnis

Zum Emotionsverständnis gehören das visuelle Erkennen von Emotionen sowie das Verstehen von Gefühlen des Gegenübers. Zudem das Sich-Hineinfühlen in die Gefühlslage von anderen Menschen. Diese Fähigkeit wird auch emotionale Perspektivenübernahme genannt, welche bereits im Abschnitt 4.3.1.4 erläutert wurde. Zu Beginn achten Kinder vor allem auf die Mundpartie und erst später auch auf andere Gesichtspartien wie Augen, Stirn und Nase. Je älter ein Kind wird, desto schneller kann es eine Emotion erkennen. Zum Emotionsverständnis gehört auch das Bewusstsein über die eigenen Gefühle sowie das Sprechen über Gefühle (Jenni, 2021). Das Verständnis von Emotionen wird als Verständnis angesehen, wie man Emotionen identifiziert, was sie bedeuten, welche soziale Funktionen sie haben und was diese verändert (Siegler et al., 2021). Das Emotionsverständnis unterteilt sich in die Fähigkeit, emotionale Ausdrücke von anderen Personen zu erkennen und dem Emotionswissen. Das Kind erlangt sich ein differenziertes Wissen über Emotionen wie z.B. die Ursachen oder die Hinweisreize von Emotionen. Kinder mit einem guten Emotionsverständnis können die Gefühlszustände von sich und anderen unterscheiden und setzen ein Emotionsvokabular ein, um über Gefühle zu kommunizieren. Zudem wurde herausgefunden, dass Kinder mit einem ausgeprägten Emotionsverständnis eine bessere Verhaltensregulation und ein besseres rezeptives Sprachverständnis zeigen sowie ein angemesseneres Sozialverhalten und weniger emotionale Probleme haben (Petermann & Wiedebusch, 2016).

Die Entwicklung vom Emotionsverständnis wird beeinflusst durch mehrere Faktoren. So ist das Alter entscheidend, je älter ein Kind desto umfangreicher und differenzierter das Emotionsverständnis. Auch das individuelle Entwicklungstempo ist entscheidend wie auch die Sprachkompetenz. Ebenfalls hat die Bindungssicherheit einen Anteil an der Entwicklung vom Emotionsverständnis und Gespräche über emotionale Erlebnisse verbessern die Fähigkeit auch (ebd.). Wiederum gibt es einen Zusammenhang zwischen einer guten emotionalen Kompetenz und dem kognitiven Verständnis und der kognitiven Kontrolle (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 21).

4.3.2.3 Emotionsregulation

Die emotionale Selbstregulierung beschreibt den Prozess, wie die inneren Gefühlszustände und die damit verbundenen physiologischen, wie auch kognitiven Prozesse gehemmt oder moduliert und die Verhaltensweisen initiiert werden (Siegler et al., 2021, S. 418). Wie das folgende Zitat zeigt, ist die Emotionsregulation ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung eines Kindes in der frühen Kindheit (ebd.).

Die Regulation von Emotionen ist eine bedeutende Entwicklungsaufgabe der ersten Lebensjahre und ein zentraler Aspekt der emotionalen Entwicklung eines Kindes. Unter Emotionsregulation versteht man die Fähigkeit, die Intensität, Dauer, Qualität und Auswirkungen von Gefühlen zu steuern. Dabei geht es darum, unangenehme Gefühle auszuhalten, umzuwandeln und schliesslich abzubauen. (Jenni, 2021, S.

148)

Bei der Emotionsregulation muss ein Kind negative wie auch positive Gefühle bewältigen können. Die physiologische Reaktivität und die Verfügbarkeit von Regulationsstrategien gehören zur Emotionsregulation und sind eng miteinander verbunden (Petermann & Wiedebusch, 2016). Zu Beginn werden die Emotionen durch eine Co-Regulation von aussen gesteuert, indem die Bezugsperson den nötigen Trost oder Ablenkung gibt. So wird die Not des Kindes gelindert. Später versuchen die Kinder sich selber abzulenken und anschliessend durch selbständiges Spielen die eigenen Emotionen zu regulieren (Siegler et al., 2021). Die selbstbezogene emotionale Regulation entwickelt sich in der frühen Kindheit. Dabei lernen die Kinder ihre Emotionen selbst zu steuern, z.B. durch eine eigene Beruhigung bei Wut oder Ärger. Die fremdbezogene Emotionsregulation entwickelt sich erst später und wird nicht thematisiert. In der Entwicklung der Emotionsregulation wird die Fähigkeit des Bedürfnis- oder Belohnungsaufschub als Meilenstein angesehen. Dazu gehört das Aushalten einer unangenehmen Situation über einen längeren Zeitraum sowie das Widerstehen von speziellen Verlockungen. Dieser Aufschub wird je älter ein Kind wird, umso länger andauern. Es wurde erforscht, dass Kinder mit einem **Belohnungsaufschub** in der frühen Kindheit eine grössere Frustrationstoleranz und höheres Selbstwertgefühl in der weiteren Entwicklung haben (Jenni, 2021, S. 283). Stamm (2016, S. 10) sieht die Fähigkeit zum Bedürfnisaufschub ebenfalls als sehr grundlegende Entwicklungsaufgabe und betont, dass mit dem Üben von Bedürfnissen aufzuschieben schon früh begonnen werden sollte (ebd.). Die **Frustrationstoleranz** gilt als wichtiger Teil der emotionalen Kompetenz und wurde bekannt durch den «Marshmallow-Test». Bei diesem Test untersuchte Walter Mischel ab dem Jahr 1968 viele Kinder, indem er ihnen ein Marshmallow anbot. Wenn sie jedoch warteten, bis er 20 Minuten später zurück in den Raum kam, bekamen die Kinder zwei Marshmallows. 13 Jahre später untersuchte der Psychologe nochmals die gleichen Kinder und stellte fest, dass diejenigen, welche warten konnten, nun erfolgreicher in der Ausbildung waren, sich entschlossener zeigten, konfliktfähiger waren, eine höhere emotionale Kompetenz aufwiesen und frustrationstoleranter waren. Heute ist bekannt, dass Kinder mit einer hohen Frustrationstoleranz Bedürfnisse besser aufschieben können, mit Niederlagen gut umgehen können und bei Misserfolgen stets am Ball bleiben (Stamm, 2016, S. 27–32).

Gefördert wird die emotionale Entwicklung eines Kindes durch Eltern, welche in herausfordernden Situationen angemessen mit ihren Gefühlen und denen ihrer Kinder umgehen. So wird ein familiäres Klima geschaffen. Dazu braucht es einen feinfühligem Umgang der Eltern mit den Bedürfnissen der Kinder (Jenni, 2021, S. 149). «Durch feinfühliges Verhalten, Zuwendung und Wärme geben die Eltern dem Kind eine emotionale Sicherheit, die für die weitere Entwicklung von grosser Bedeutung ist» (Jenni, 2021, S. 149). Ebenfalls ist ein autoritativer Erziehungsstil, welcher im Abschnitt 4.2.2.4 beschrieben wurde, gut für eine positive Entwicklung der kindlichen Emotionsregulation. Es zeigt sich, dass Kinder mit emotionalen Kompetenzen mehr soziale Kontakte mit Gleichaltrigen haben, sozial gut integriert sind, beliebter sind und weniger soziale Probleme haben. Sie sind emotional kompetent, da sie den nonverbalen Ausdruck anderer Personen erkennen können und ihre eigenen Gefühle verbal oder nonverbal ausdrücken können (ebd.).

4.3.2.4 Temperament

Die Emotionsregulation wird durch das individuelle, vor allem Anlage-bedingte Temperament beeinflusst. Temperament wird unter anderem definiert als individueller Unterschied der emotionalen Selbstregulation sowie des Verhaltensstils. Ein temperamentvolles Kind kann die Gefühle weniger zurückhalten und reagiert impulsiver als ein zurückhaltendes und ruhiges Kind. Weiter haben die exekutiven Funktionen, welche im Abschn. 4.5.3 erläutert werden, das elterliche Verhalten und das Familienklima einen Einfluss (Jenni, 2021). Das Temperament ist vor allem genetisch bedingt und erklärt, warum Kinder in gleichen Situationen sehr unterschiedlich reagieren. Das Temperament bezieht sich auf die Emotionen, das Aktivitätsniveau und die Aufmerksamkeit. Mary Rothbart ist eine Expertin in diesem Gebiet und hat fünf Schlüsseldimensionen herausgearbeitet: Angst, Verzweigung/Gefahr/Frustration, Aufmerksamkeitsspanne, Aktivitätsniveau und Lächeln/Lachen. Mit einem Verhaltensbogen von drei bis sieben Jahre kann man ein Kind anhand dieser Temperamentsdimensionen bewerten. Oftmals bleiben die Bewertungen des Temperaments über die Zeit ziemlich stabil und können eine Aussage für die spätere Entwicklung von Verhaltensproblemen, Angststörungen und der sozialen Kompetenz sein. Durch die Anpassungsgüte wird beschrieben, wie das Temperament eines Kindes zu seiner aktuellen Umwelt passt. Ein Kind mit einem hohen Aktivitätsniveau macht bei einer lauten und chaotischen Umgebung sofort mit, währenddessen ein Kind mit hoher Ängstlichkeit vom Rande aus beobachtet. Eine optimale Entwicklung für Kinder besteht, wenn zwischen ihrem Temperament und der Umgebung eine hohe Anpassungsgüte vorherrscht (Siegler et al., 2021, S. 426).

«Die Vererbung, die zu Temperamentsunterschieden zwischen Kindern beiträgt, wirkt sich wahrscheinlich darauf aus, wie empathisch und prosozial Kinder sind» (Siegler et al., 2021, S. 606). Dies bedeutet, dass die Gene, welche das Temperament beeinflussen, auch einen Einfluss auf die Entwicklung der Empathie und das prosoziale Verhalten haben (ebd.).

4.3.2.5 Selbstregulation

Die Selbstregulation, welche auch **Selbstkontrolle** genannt wird, beschreibt die Fähigkeit, «das eigene Verhalten so zu regulieren, dass selbstgesetzte Ziele oder Anforderungen des Umfeldes erreicht werden können» (Jenni, 2021, S. 114). Es gibt eine Unterteilung in eine kalte und eine heisse Selbstregulation. Die kognitive («kalte») Selbstregulation ist bei den exekutiven Funktionen anzugliedern und ist für den Schulerfolg zentral (ebd.). Diese wird im Abschn. 4.5.3. nochmals aufgegriffen und die emotionale («heisse») Selbstregulation wurde im Abschnitt 4.3.2.3 erläutert. Die Entwicklung der Selbstregulation läuft in drei Phasen ab. Zuerst reguliert eine andere Person durch Kommunikation, dann reguliert das Kind selbst durch Selbstgespräche und zum Schluss reguliert es leise durch inneres Sprechen, dem Denken (Siegler et al., 2021, S. 162).

4.4 Sprachentwicklung

In diesem Kapitel wird die Entwicklung der Sprache in der frühen Kindheit aufgezeigt. Der frühe Spracherwerb wird erläutert und die Meilensteine im Spracherwerb werden erklärt. Die Wichtigkeit von Interaktionen wird anschliessend belegt und diskutiert bevor die Komponenten der Sprache definiert werden. Zum Abschluss werfen wir noch einen Blick auf die Schwierigkeiten im Spracherwerb. Der Zweitspracherwerb, Zwei- oder Mehrsprachigkeit sowie der Fremdspracherwerb werden nicht behandelt.

Die Sprache wird für die Kommunikation gebraucht und macht Beziehungen erst möglich (F. Widmer, 2021, S. 3). «Gute sprachliche Kompetenzen sind wichtig für den Erfolg in Schule, Ausbildung und Arbeitsleben sowie für die gesellschaftliche Teilhabe. Die Grundlagen dafür werden in der frühen Kindheit gelegt» (F. Widmer, 2021, S. 3).

Die Entwicklung der Sprache ist eine zentrale Aufgabe der ersten Lebensjahre. Sie ist eng verknüpft mit den anderen Entwicklungsbereichen und es bestehen Wechselwirkungen mit anderen Persönlichkeitsbereichen (Kasten, 2014, S. 223). Die Sprachentwicklung beginnt bereits vor der Geburt. Die prälinguistische Phase ist etwa von zehn bis 13 Monaten und beschreibt die Zeit, in der ein Kind selbst noch nicht spricht, aber das Sprachverständnis schult (Pauen & Roos, 2020, S. 79).

Durch das Erlernen der Sprache erhalten die Kinder die Möglichkeit ihre eigenen Gefühle und die von anderen zu benennen und auch Bedürfnisse und Gefühle in der Interaktion zu kommunizieren. Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen verbalen Fähigkeiten und dem Emotionsverständnis. Der emotionale Entwicklungsstand von Kindern hängt mit frühen sprachlichen Fertigkeiten, dem Ausdrucksvermögen sowie dem Sprachverständnis zusammen (Petermann & Wiedebusch, 2016). Viele solche Querverweise zwischen den einzelnen Entwicklungsbereichen weisen darauf hin, dass die Entwicklung als Gesamtentwicklung abläuft und viele Wechselwirkungen bestehen (ebd.).

Da die Erstsprache in der Familie angeeignet wird, bestimmen familiäre Sprachgebrauchsmuster den Spracherwerb. Wie für die ganze Entwicklung ist auch für die Sprachentwicklung eine verfügbare und feinfühlig Bezugsperson wichtig, welche das Kind angemessen spiegeln kann. Daher ist es wichtig, dass diese Person Zeit mit dem Kind verbringt und mit ihm interagiert. Mit dem Einsetzen der ersten Worte ist eine wichtige Methode der Bezugsperson das "Scaffolding", bei welcher die Bezugsperson auf die Aussage des Kindes erweitert antwortet. Diese Methode ist in benachteiligten Familien weniger zu beobachten (F. Widmer, 2021). In der weiteren Entwicklung passen Erwachsene ihre Sprache an das Sprachniveau des Kindes an. Weitere Angebote, wie z.B. das Erzählen von Geschichten und das gemeinsame Anschauen von Bilderbüchern sind sehr gut für die Sprachförderung (ebd.). «Bezugspersonen spielen also eine ausserordentliche bedeutsame Rolle beim Spracherwerb in den ersten Lebensjahren» (Jenni, 2021, S. 133).

Jenni (2021) zählt ebenfalls Umweltfaktoren auf, welche als Barriere für die Sprachentwicklung wirken. Diese Faktoren sind in der Abbildung sechs auf Seite 46 rechts zu finden.

Als Ressourcen gelten die Anzahl und Vielfalt der Wörter sowie die Komplexität der Sätze, welche Eltern oder das Umfeld mit den Kindern sprechen. Es wurde gezeigt, dass Kinder mit Eltern mit einem höheren Bildungsstatus mehr Wörter pro Woche hören und die Art und Weise der Interaktion eine höhere Qualität aufweist (Jenni, 2021). Für die Anzahl der Wörter, welche ein Kind lernt, ist die Menge und die Qualität der Gespräche ausschlaggebend. In Studien wurde herausgefunden, dass Eltern mit Sozialhilfe deutlich weniger mit ihren Kindern sprechen als Eltern aus der oberen Mittelschicht. So hörte ein Kind im Durchschnitt mit vier Jahren in der oberen Mittelschicht 45 Millionen, in einer Arbeiterfamilie 26 Millionen und in Sozialhilfeempfänger-Familien 13 Millionen Wörter. Es wurde bewiesen, dass Kinder mit mehr gehörten Wörtern einen grösseren Wortschatz haben oder Wörter schneller lernen. Die Qualität der Sprachinputs ist jedoch gleich oder sogar noch wichtiger wie auch die Sprachgewandtheit der Bezugspersonen. Verschiedene Projekte sollen helfen, Eltern anzuregen, oft mit ihren Kindern zu sprechen (Siegler et al., 2021).

4.4.1 Früher Spracherwerb

Für die Entwicklung der Sprache sind das Hörvermögen und eine gesunde Stimme Grundlagen sowie die sprechmotorischen Voraussetzungen (F. Widmer, 2021). Ebenfalls als Schlüssel für die voll ausgebildete Sprachentwicklung gilt das menschliche Gehirn (Siegler et al., 2021, S. 228). Bereits bevor Kinder selbst beginnen zu sprechen, wissen sie schon sehr viel über die Sprache. Sie achten von Anfang an darauf, was andere Menschen sagen (Siegler et al., 2021).

Ungefähr mit jährlich sprechen Kinder ihr **erstes Wort** (F. Widmer, 2021). Als «erstes Wort» wird eine spezifische Äusserung angesehen, welche das Kind konsistent macht und so etwas bezeichnet oder ausdrückt (Siegler et al., 2021, S. 242). Anschliessend lernen Kinder viel über Wörter, z.B. die Verwendung oder die Bedeutung. Sie entdecken den Zusammenhang zwischen Wörtern und Gegenständen oder Abläufen. Die Kinder sammeln nun fortlaufend immer mehr Wörter und verstehen viel mehr, als sie sprechen können. Es folgen die **Zwei-Wort-Sätze** (nach Jenni (2021, S. 276) werden diese «Zweiwort-Äusserungen» genannt) und damit den Beginn der ersten Grammatikanwendungen. Die Kinder erweitern den Wortschatz nun sprunghaft, was auch **Wortschatzexplosion** (oder nach Jenni (2021) Wortschatzspurt) genannt wird. Die Aufnahmekapazität von etwa neun neuen Wörtern pro Tag ist beeindruckend (F. Widmer, 2021).

Die enge Verknüpfung mit der kognitiven Entwicklung wurde auch in diesem Stadium beobachtet. «Kognitive Leistungen, wie Wahrnehmung, Auffassungsgabe, Informationsverarbeitung und -speicherung spielen hierbei eine wichtige Rolle» (Kasten, 2014, S. 238). Dies wird im nächsten Kapitel der kognitiven Entwicklung aufgegriffen.

Mit etwa drei Jahren beginnt das **Fragealter**. Der Wortschatz wächst weiter und auch die Sätze werden länger, jedoch ohne grammatikalische Regeln. Schwierige Laute werden gelernt und es entstehen komplexe Lautverbindungen. Ungefähr mit dreieinhalb Jahren können Kinder in der Grammatik die Pluralformen und mit etwa vier Jahren wenden Kinder die wichtigsten Satzkonstruktionen an (F. Widmer, 2021). Jenni (2021) fügt hinzu, dass Kinder mit vier Jahren nun meist korrekte Sätze sprechen, jedoch selten Nebensätze.

Neue Wörter werden nun in eine Ordnung gebracht. Das Kind beginnt Unter- oder Überordnungen zu machen und kann so im mentalen Lexikon ein Wort leichter wieder finden. Wörter können auch durch lautliche Parallelen oder Gegensatzpaare geordnet werden (Kasten, 2014). Kinder mit etwa vier Jahren können bereits Generalisierungen vornehmen, indem sie z.B. die Pluralform von einem fremden Wort bilden können, da sie die richtige Pluralform generieren konnten (Siegler et al., 2021, S. 252). Bei Übergeneralisierungen verwenden Kinder für ein Wort viele Objekte oder Ereignisse. Bei der Überdiskriminierung wird ein Wort im Geltungsbereich viel stärker eingeschränkt (Kasten, 2014, S. 240). Siegler et al. (2021, S. 253) erklärt, dass Kinder z.B. übergeneralisieren, wenn sie eine Pluralform bilden bei unregelmässigen Formen und dies so machen wie bei regelmässigen Formen (ebd.). «Dieser Vorgang zeigt, dass Spracherwerb ein aktiver und konstruktiver Prozess ist, in dem Kinder aufgrund von Umwelterfahrungen sprachliche Kategorien bilden und diese dann wieder auf die Umwelt anwenden, um sie gegebenenfalls aufgrund von Erfahrungen noch einmal umzugestalten» (Kasten, 2014, S. 240). Ab dem dritten Lebensjahr eignen sich Kinder immer mehr Adjektive an und zwischen zweieinhalb und viereinhalb Jahre verwenden sie die Verben nicht mehr nur als Tätigkeiten, sondern erwerben auch die verschiedenen Zeitformen. Ebenfalls im dritten Lebensjahr verwenden Kinder Pronomen wie «mein» und «mir» und später auch «du» und «ich» (Jenni, 2021, S. 277). Komplexe Grammatikformen werden erst im mittleren Schulalter richtig gebraucht. Mit etwa drei Jahren brauchen die Kinder die bereits beschriebene Theory of Mind (vergl. Kapitel 4.3.1.4) auch in der Sprachentwicklung. Kinder denken und sprechen auch in Möglichkeiten und können in die Vergangenheit und in Zukunft denken. Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen den sprachlichen Kompetenzen und den frühen Fähigkeiten der ToM (ebd.).

Für die Kinder selbst ist die Sprachentwicklung vor allem für die soziale Interaktion und gemeinsames Handeln wichtig. Sie lernen mit etwa jährling mit den sprachlichen Mitteln auf sich aufmerksam zu machen. Sie zeigen Interessantes, drücken ihr Verlangen aus oder fordern zu einem gemeinsamen Spiel auf. Mit etwa eineinhalb Jahren und dem bereits beschriebenen Schritt der Ich-Entwicklung beginnen Kinder auch zu verneinen oder abzulehnen (Kasten, 2014).

4.4.2 Interaktionen

Für eine Sprachförderung sind vor allem altersangemessene Interaktionen zwischen den Bezugspersonen und dem Kind wichtig. Erwachsene begleiten die Handlungen mit dem Kind im zweiten Lebensjahr sprachlich und es entsteht eine kooperative Form der Interaktion. Es besteht nun die Möglichkeit eines Rollentauschs. Fehler in der Lautbildung sollten nicht korrigiert werden, sondern einfach durch korrektes Wiederholen beantwortet werden (F. Widmer, 2021). Bei der Interaktion mit Bezugspersonen erfassen Kinder die Blickrichtung, den Gesichtsausdruck sowie andere nichtsprachliche Hinweise, um die Bedeutung eines Wortes zu verstehen (Jenni, 2021, S. 276). «Durch die soziale Interaktion und die gemeinsame (geteilte) Aufmerksamkeit auf ein Objekt oder eine Handlung werden die Voraussetzungen geschaffen, dass sich ein Kind Informationen über ein Objekt aneignet und schliesslich neue Wörter lernt» (Jenni, 2021, S. 276). Somit ist die Zeit, welche ein Erwachsener mit dem Kind verbringt, wichtig für eine erfolgreiche Sprachentwicklung (ebd.).

Die **Kind-gerichtete Sprache** beinhaltet, dass Bezugspersonen mit kleinen Kindern langsamer und deutlicher sprechen. Es werden einfachere Satzstrukturen, Inhaltswörter, kürzere Sätze und Wiederholungen angewendet. Die meisten Menschen verwenden diese Sprache automatisch. Die Ton und Stimmlage wird je nach Situation angepasst (Jenni, 2021, S. 133). Siegler et al. (2021, S. 233f.) nennt dies die kindzentrierte Sprache und beschreibt damit den besonderen Sprachmodus, welche Erwachsene annehmen, wenn sie mit Babys und Kleinkindern sprechen. Es wurde nach der Gehirnaktivität zufolge herausgefunden, dass eine stärkere Aktivierung bei kindzentrierter Sprache als an Erwachsene gerichtete Sprache gezeigt wurde (ebd.). Die kindgerichtete Sprache unterstützt das Wörterlernen, dadurch das Erwachsene neue Wörter betonen und/oder wiederholen (Siegler et al., 2021, S. 233).

4.4.3 Sprachkomponente

Die Systematisierung der Sprache wird in fünf Komponente unterteilt. Diese werden nachfolgend erklärt. «Parallel zu diesen Sprachebenen wird die Sprachentwicklung auch noch im Sprachausdruck und Sprachverständnis sowie in die mündliche und die schriftliche Sprache unterteilt» (Jenni, 2021, S. 126).

Phonetik und Phonologie

Zur Phonetik gehören die akustischen Merkmale, die Wahrnehmung sowie die Artikulation von Lauten. Die Phonologie beschreibt die Verwendung von Lauten. Das **Phonem** beschreibt die kleinste Lauteinheit und ermöglicht die Unterscheidung von Wörtern (Jenni, 2021, S. 127). Die **phonologische Bewusstheit** beschreibt die Fähigkeit zur Einsicht in die Lautstruktur der Sprache. Das heisst das Erkennen von Wörtern, Silben und Phoneme in der gesprochenen Sprache. Sie ist sehr wichtig für das spätere Lesen- und Schreibenlernen (Höhl & Weigelt, 2015, S. 113).

Morphologie und Syntax (Grammatik)

Die Morphologie beschreibt die Wortgrammatik, die Syntax die Satzgrammatik. Es gibt Inhaltswörter, wie z.B. Nomen, Verben oder Adjektive und Funktionswörter wie Artikel, Pronomen, Präpositionen und Konjunktionen. Ein **Morphem** ist der kleinste Wortbaustein, dieser definiert die Bedeutung eines Wortes. Flexion beschreibt alle nach gewissen Regeln veränderten Wörter. Die Regeln, welche die Kombination von Wörtern zu sinnvollen Sätzen ermöglicht, nennt man Syntax. Die Ordnung der Wörter ist entscheidend (Höhl & Weigelt, 2015, S. 113).

Semantik

Die Semantik beschreibt die Bedeutung sowie den Sinn von Wörtern. Das Wort wird auch **Lexem** genannt und das Wissen über die Wörter, den Wortschatz, wird im mentalen Lexikon abgespeichert. Zweijährige Kinder haben einen ungefähren Wortschatz von etwa 200 – 300 Wörter und beginnen morphologische und syntaktische Regeln zu benutzen. Dies ist ein lebenslanger Prozess. «Je mehr Wörter ein Kind produziert, desto komplexer zeigt sich die Morphologie der Worte und die Syntax» (Jenni, 2021, S. 127).

Pragmatik

Voraussetzung für die Verständigung zwischen Menschen sind pragmatische Kompetenzen. Diese beinhalten die expressiven Funktionen aber auch die rezeptiven Leistungen wie die Interpretation von sprachlichen Äusserungen und auch nicht-sprachliche Signale. Somit gehören verschiedene Formen der non-verbale Kommunikation dazu, wie das Blickverhalten, die Mimik und Gestik, die Körperhaltung und Körperbewegungen. Kinder lernen ab dem zweiten Lebensjahr, dass man sich beim Sprechen abwechselt und lernen, wie ein Dialog entsteht. Für den Erwerb gesprochener Sprache sind die pragmatischen Fähigkeiten grundlegend aber auch diese sind eng verknüpft mit den visuellen, kognitiven, emotionalen und auch sozialen Fähigkeiten (Jenni, 2021, S. 127).

Widmer (2021) ergänzt mit der **Prosodie**, welche die Rhythmik von Spracheinheiten bezeichnet. Dazu gehören die Musik-Betonung und Dehnung, der Rhythmus und die Höhenkonturen (ebd.). Prosodie beschreibt den charakteristischen Rhythmus und das Intonationsmuster der gesprochenen Sprache und ist wichtig für die Sprachwahrnehmung. Es erklärt, warum jede Sprache anders klingt (Siegler et al., 2021, S. 234).

«Parallel zu den fünf Sprachebenen gibt es noch eine weitere Einteilung - in expressive und rezeptive Sprache. Ein Gespräch ist durch den regelmässigen Wechsel von **Sprache-Produzieren** (Sprachproduktion, Sprachexpression, Sprachausdruck) und **Sprache-Verstehen** (Sprachverständnis, Sprachrezeption) gekennzeichnet» (Jenni, 2021, S. 128). Die expressive Sprache wie auch die fünf beschriebenen Komponenten sind direkt beobachtbar. Das Sprachverständnis hingegen ist sehr komplex und schwer zugänglich. Wichtig ist, dass man das Sprachverständnis klar vom Situationsverstehen abgrenzt, welches ohne sprachliche Information abläuft (Jenni, 2021). Zum Sprachverständnis gehört also das Verständnis, was andere sagen, schreiben oder über Gebärden vermitteln. Die Sprachproduktion umfasst das tatsächliche Sprechen, Gebärden und auch das Schreiben (Siegler et al., 2021). Der Prozess des Schreibens beginnt bereits in der frühen Kindheit, auch wenn man das **Schreiben** erst später in der Schule erlernt. Bereits vor drei Jahren spiegeln Kritzeleien das aufkommende Verständnis der Schrift. Mit etwa vier Jahren können Kinder zwischen dem Schreiben und Zeichnen unterscheiden. Sie verstehen, dass geschriebene Wörter bestimmten gesprochenen Wörtern entsprechen (Siegler et al., 2021).

Für den Umgang mit Kindern im Alltag sind ausreichende Kenntnisse über die Entwicklung des Sprachverständnisses ausserordentlich wichtig. Eine Störung im Sprachverständnis eines Kindes zu erkennen, ist deutlich herausfordernder, als eine Störung im sprachlichen Ausdruck zu identifizieren. Kinder mit Sprachverständnisstörungen sind oft erheblich und langfristig in ihrer Entwicklung und der gesellschaftlichen Integration beeinträchtigt. (Jenni, 2021, S. 129).

Das Sprachverständnis und die Sprachproduktion hängen nicht gross zusammen und können sich unterschiedlich entwickeln. Daher sind Kenntnisse über die kindliche Entwicklung in der frühen Kindheit im sprachlichen Bereich für eine Früherkennung grundlegend. Um eine sprachliche Information zu entschlüsseln, braucht es die regulierende Aufmerksamkeitssteuerung und das phonologische Arbeitsgedächtnis. Einzelne Wörter werden kurzzeitig im Arbeitsgedächtnis gespeichert und mit dem mentalen Lexikon abgeglichen (Jenni, 2021, S. 129).

Es gibt verschiedene Spracherwerbstheorien, welche die Bedingungen und Prinzipien für den Spracherwerb erklären. Dabei geht es auch um die Frage, inwieweit die kognitive Entwicklung am Spracherwerb beteiligt ist (Kasten, 2014). Auf diese Theorien wird hier nicht genau eingegangen. Relevant für diese Arbeit ist die Annahme, dass sich die Sprache durch eine komplexe Interaktion zwischen Anlage und Umwelt entwickelt. Diese werden auch als Emergenz Modelle betitelt. Auch neurobiologische Ansätze gehen in diese Richtung. Demnach lernt ein Kind die Sprache zu Beginn der Hirnentwicklung bei einem Prozess, welcher zu erwarten ist. Dies bedeutet, dass ein Kind in einer normalen Umwelt die Sprache entwickeln kann. Fehlen in dieser Zeit Inputs aus der Umgebung, kann dies schwerwiegende Folgen haben. Im Spracherwerb sind sensible Phasen, welche im Abschn. 4.2.1.1 erklärt wurden, in der Lautwahrnehmung und in der frühen Kindheit bis in die mittlere Kindheit hinein in der Lautartikulation und der Grammatik zu beobachten (Jenni, 2021, S. 80). «Entwicklungspsychologisch sind die ersten drei bis dreieinhalb Lebensjahre für den Spracherwerb besonders relevant. In dieser Zeit werden die wesentlichen Grundlagen der Erst- oder Muttersprache gelegt» (Kasten, 2014, S. 231). Diese Phase wird hier als die sensible Phase des Spracherwerbs genannt (ebd.).

Zwischen dem Alter von 18 und 30 Monaten sind in der Literatur drei Spracherwerbsprozesse beschrieben und nachfolgend kurz erläutert. Beim **Fast Mapping** kann ein Kind einem Wort sehr schnell eine Bedeutung zuordnen. Sie lernen Wörter sehr rasch, obwohl sie das zugrundeliegende Konzept nicht kennen. Mit diesem Verfahren wird der Wortschatz am Ende des zweiten und dritten Lebensjahres gelernt. Beim Wortschatzerwerb machen Kinder immer wieder **Vorannahmen** und gehen bei einem neuen Wort von einem ganzen Objekt (keine einzelnen Objektteile) aus und haben die Annahme, dass ein Objekt nur eine Bezeichnung hat. **Bootstrapping** bezeichnet einen Mechanismus, bei dem bereits bekanntes Wissen einer sprachlichen Ebene für das Verständnis einer anderen Sprachebene genutzt wird» (Jenni, 2021, S. 132).

4.4.1 Schwierigkeiten im Spracherwerb

«**Late Talker**» werden Kinder genannt, welche mit etwa zweijährig weniger als 50 Wörter (statt etwa 200) verstehen. Es besteht ein hohes Risiko für eine Spracherwerbsstörung (F. Widmer, 2021). Die Sprachentwicklung bei Late Talkern ist zwar verzögert, aber noch nicht gestört. Von diesen Kindern holen etwa die Hälfte die Verzögerung der Sprachentwicklung wieder auf und werden **Late Bloomer** genannt (Jenni, 2021, S. 430). Kasten (2014, S. 238) fügt hinzu, dass alle Alterszuordnungen mit Vorsicht zu geniessen sind. Die Sprachentwicklung ist ein sehr individuell verlaufender Prozess und die einzelnen Schritte haben eine grosse Variationsbreite. Bei Late Talkern setzt die beschriebene Wortschatzexplosion verzögert ein oder hat noch nicht begonnen (ebd.). Sprachentwicklungsverzögerungen (SEV) beschreiben das Ausbleiben, langsames oder fehlerhaftes Einsetzen des Sprechens.

Ebenfalls handelt es sich um SEV, wenn es sich bis zum dritten Lebensjahr nicht altersentsprechend entwickelt hat. Es ist jedoch sehr schwierig, da auch im Spracherwerb eine grosse Variabilität zu beobachten ist. Bleiben die Auffälligkeiten auch nachher noch bestehen, können Sprachentwicklungsstörungen (SES) diagnostisch abgeklärt werden. Dabei können diese vorübergehend, langdauernd oder bleibend sein und auch verschiedene Ausprägungen und Auswirkungen haben (von Loh, 2017). Bei spezifischen Sprachentwicklungsstörungen (ohne organische, motorische, mentale, sozial-emotionale Defizite) wurde festgestellt, dass die ToM-Fähigkeit reduziert ist. Demnach ist ein Zusammenhang zwischen der Sprachentwicklung und ToM vorhanden (Böckler-Raettig, 2019).

Viele Kinder erreichen die sprachlichen Meilensteine ohne Probleme. Es gibt aber auch Kinder, welche eine Störung in der Sprachentwicklung zeigen. Sie sprechen nur schwer verständlich, haben einen kleinen Wortschatz oder Auffälligkeiten in der Grammatik (Jenni, 2021, S. 430). «Eine Störung im Erwerb der Sprache wird als Sprachentwicklungsstörung bezeichnet» (Jenni, 2021, S. 430). Oftmals gehen diese Störungen später mit Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben, im Verstehen und Erzählen von Geschichten und auch im Lösen von mathematischen Aufgaben einher. Ebenfalls zeigen diese Kinder soziale Besonderheiten, fragen weniger um Hilfe und haben nur wenig Interesse am Spiel. Auch haben sie ein kleineres Selbstvertrauen, leiden häufiger unter Mobbing oder haben Mühe Freundschaften zu schliessen. Das Lernen in der Schule ist ebenfalls erschwert, da dies über die Sprache vermittelt wird (ebd.). «Die Auswirkungen einer gestörten Sprachentwicklung können für viele Kinder also schwerwiegend sein. Es ist aus diesem Grund ausserordentlich wichtig, Kinder mit Problemen schon in der frühen Kindheit zu erfassen» (Jenni, 2021, S. 430). Die Förderung und diagnostische Mittel werden dann im Kapitel 5.2.2 beschrieben. Ursachen für Sprachentwicklungsstörungen können genetisch bedingt sein und eine familiäre Disposition wurde beobachtet. Demnach erhöht sich das Risiko, wenn andere Familienmitglieder auch betroffen sind oder waren (ebd.). «Die Sprachentwicklungsstörung entsteht aber nicht nur durch genetische Veränderungen: Sie gilt vielmehr als multifaktorielle Störung, bei der die genetischen Voraussetzungen, die Gesundheit des Kindes, aber auch die Unterstützung aus dem Umfeld und der Familie zusammenspielen» (Jenni, 2021, S. 431). Für eine effektive Intervention ist die Früherkennung von Schwierigkeiten im Spracherwerb oder gar einer Sprachentwicklungsstörung grundlegend. Dabei ist es spannend, herauszufinden, wodurch die Verschiedenheiten entstehen. Es werden genetisch bedingte, biologische Faktoren sowie die Umweltbedingungen miteinbezogen. Die Sprachentwicklung hängt demnach von den genetischen Faktoren ab sowie des sozioökonomischen Status (Kapitel 4.2.2.4), der Verfügbarkeit von Spielzeugen und Büchern und der verbalen Responsivität (wie intensiv Eltern auf die sprachlichen Äusserungen der Kinder reagieren) der Eltern (Höhl & Weigelt, 2015, S. 22).

Jenni (2021, S. 432) betont ebenfalls, dass eine frühzeitige Erkennung von Schwierigkeiten im Spracherwerb sehr wichtig ist. Auffällig ist, wenn die ersten Wörter ausbleiben oder wenn das Kind mit etwa zwei Jahren keine Zwei-Wort-Sätze macht. Ebenfalls ist nicht nur die Quantität der Wörter, sondern auch die Qualität entscheidend. Mit drei Jahren sind verschiedene sprachliche Auffälligkeiten wie z.B. Vokalfehler («Bell» statt «Ball») oder Abänderungen von Silbenstrukturen («ette» statt «Schmetterling») Anzeichen für Probleme des Spracherwerbs. Oftmals gehen Schwierigkeiten in der Sprachentwicklung mit anderen Auffälligkeiten, wie der verzögerten Spielentwicklung einher (ebd.). Alle Risikofaktoren für eine Sprachentwicklungsstörung sind in der Abbildung 6 aufgeführt.

Kindliche Faktoren		Umfeldbezogene Faktoren
Sprachliche Faktoren	Nicht-sprachliche Faktoren	
<p>Sprachproduktion</p> <ul style="list-style-type: none"> – kleiner Wortschatz, keine Zweiwort-Kombinationen – wenig Verben, eher Nomen, kaum Konsonanten <p>Sprachverständnis</p> <ul style="list-style-type: none"> – echolalisches Nachsprechen ohne Inhaltsverständnis – Kind hört nicht zu, ungenaues Befolgen von Anweisungen – vorschnelle, bestätigende Reaktionen wie „Okay, ja, mhm“ – wenig Interesse an Bilderbüchern oder Hörspielen <p>Nicht-verbale Kommunikationsstrategien</p> <ul style="list-style-type: none"> – wenige Vokalisationen in der Lallphase – wenig Augenkontakt oder Momente der geteilten Aufmerksamkeit – unaufmerksames Zuhören – geringes Antwort- und Frageverhalten – wenig kommunikative und symbolische Gestik 	<p>Spiel</p> <ul style="list-style-type: none"> – wenig Symbolspiel, eher Erkunden und funktionelles Spiel – kaum Kategorisieren <p>Soziale Kompetenzen</p> <ul style="list-style-type: none"> – weniger offen im Kontakt, eher distanziert – Schwierigkeiten, sich zu integrieren <p>Biologische Faktoren</p> <ul style="list-style-type: none"> – männliche Geschlechtszugehörigkeit – Mittelohrentzündungen 	<p>Erblichkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> – betroffene Familienmitglieder <p>Sozioökonomischer Status der Familie</p> <ul style="list-style-type: none"> – tiefer Bildungsstand der Mutter – wenig Zugang zu Büchern – eingeschränkte Möglichkeiten zum Spiel – einseitiges Angebot an Betreuung <p>Elterliche Merkmale</p> <ul style="list-style-type: none"> – Interaktionsstil mit Anordnungen und Vorschriften – hohe Besorgnis

Abbildung 6. Risikofaktoren für eine Sprachentwicklungsstörung (nach Bühler et. al 2020, in Jenni 2021, S. 433)

4.5 Kognitive Entwicklung

Die kognitive Entwicklung ist ebenfalls ein zentraler Entwicklungsbereich eines Kindes (Jenni, 2021). In diesem Zusammenhang hört man oft auch die Begriffe der geistigen, mentalen oder intellektuellen Entwicklung. Die Kognition lässt sich jedoch schwer ordnen und muss von der Intelligenz getrennt werden. Diese wird im Abschnitt 4.5.2 definiert. Die exekutiven Funktionen folgen im anschliessenden Abschnitt 4.5.3 und gehören zu den Prozessen, welche das Denken eines Kindes steuern (ebd.).

Der Ausdruck «Kognitive Entwicklung» wird oft auch mit geistiger, mentaler oder intellektueller Entwicklung gleichgesetzt und scheint klar umschrieben zu sein. Die Systematisierung der Kognition ist allerdings eine Herausforderung, weil in der Fachliteratur sehr unterschiedliche Definitionen für diese Entwicklungsdomäne verwendet werden. Ausserdem muss die Kognition von der Intelligenz abgegrenzt werden - einem Konstrukt, dem jede Fachperson eine andere Bedeutung zuordnet. Und schliesslich gibt es weitere Prozesse, die das Denken des Kindes steuern – wie beispielsweise die exekutiven Funktionen. (Jenni, 2021, S. 106)

In diesem Kapitel wird die kognitive Entwicklung der frühen Kindheit beschrieben. Zu Beginn werden die kognitiven Fähigkeiten erläutert, bevor die Intelligenz sowie die exekutiven Funktionen definiert werden. Anschliessend wird ein Blick auf das Spielverhalten in der frühen Kindheit geworfen. Gewisse Überschneidungen sind nicht zu verhindern und Abgrenzungen teilweise schwierig. Wie schon ersichtlich wurde, ist der Zusammenhang zwischen der Kognition und der Sprache sehr gross. Für das Verständnis ist es wichtig zu wissen, dass sich die Sprache und die Kognition auch gegenseitig beeinflussen (Jenni, 2021, S. 137). So hat Piaget (in Jenni, 2021, S. 137) gesagt, «dass für einen bestimmten Begriff zuerst ein kognitives Verständnis auftritt und erst dann das sprachliche Verständnis sowie die Ausdruckfähigkeit folgen» (ebd.).

Auch die Sprachentwicklung eines Kindes wird durch Umweltfaktoren beeinflusst (Stamm, 2018). Zu den primären Effekten zählt Stamm (2018, S. 21) «die Anregungen und Unterstützungen des Kindes durch das Elternhaus. Diese beeinflussen seine kognitive Entwicklung, das Lernvermögen und Leistungsbereitschaft». Es wird ein grosser Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft und den Erfolgchancen im Bildungssystem deutlich (ebd.).

Als Ursprung dieser Ungleichheiten sind die frühe Bildungsförderung (bildungsaffine Eltern fördern Kinder besonders gezielt), die Erwartungshaltungen von Fach- und Lehrkräften (unbewusste Erwartungen) und die Erwartungshaltungen der Familie selbst verantwortlich. Ebenfalls wird die Schere weiter vergrössert (Stamm, 2018). «Die schon vor der Einschulung beobachtete Schere der Leistungsentwicklung zu Gunsten sozial privilegierter Kinder setzt sich in der Primarschulzeit weiter fort» (Stamm, 2018, S. 22).

Wie bereits im Kapitel 4.2.2 erläutert, sind viele Risiko- und Schutzfaktoren auch bei der kognitiven Entwicklung fördernd oder hemmend. Eine anregende familiäre Umwelt mit vielen gemeinsamen Aktivitäten unterstützt die kognitive Entwicklung. Ebenfalls sind das freie Spiel (4.5.4) und Freundschaften als Schutzfaktoren zu nennen (ebd.).

4.5.1 Kognitive Fähigkeiten

«Kognition» bedeutet «Kenntnis» oder «Wissen». Dazu gehören die geistigen Prozesse, wie Wahrnehmungs-, Denk- und Gedächtnisprozesse, welche für das intelligente Verhalten grundlegend sind (Jenni, 2021, S. 106).

	Fragestellung	Beispiele
Inhalte	Was weiß ich?	<ul style="list-style-type: none">• Fakten (1 + 1 = 2),• Begriffe („Gerechtigkeit“)• Regeln („Du sollst nicht töten!“)• Gedächtnisinhalte („Als Kind war ich sportlich!“)• Aussagen („Das Auto ist blau.“)
Prozesse	Wie komme ich zu meinem Wissen?	<ul style="list-style-type: none">• Wahrnehmung und Aufmerksamkeit• Lernen und Informationsverarbeitung• Denken und Problemlösen• Intelligenz und Gedächtnis• Sprache

Abbildung 7. Kognition mit den Inhalten und Prozessen (Kasten, 2014, S. 151)

Das Bild zeigt auf, welche Inhalte und Prozesse Kasten (2014, S. 151) unter Kognition versteht. Die Auffindung der Sprache, welche in der Literatur wie auch in dieser Arbeit als eigenes Kapitel behandelt wird, zeigt die enge Verknüpfung der Sprachentwicklung mit der kognitiven Entwicklung auf (ebd.).

Bei kognitiven Prozessen werden Informationen aus der Umwelt aufgenommen, verarbeitet und gespeichert. Zu den kognitiven Fähigkeiten gehören das gegenständliche, räumliche, kategoriale, numerische, kausale und schlussfolgernde Denken (Jenni, 2021, S. 107).

Im Zusammenhang mit der kognitiven Entwicklung taucht in fast jeder Quelle die Theorie des Schweizer Jean Piaget (1896 – 1980) auf. Seine klar abgegrenzten Phasen sind nachvollziehbar beschrieben und beziehen sich auf viele kognitive Prozesse. Piagets Sichtweise, dass Kinder Annahmen stellen und anschliessend beim Experimentieren beobachten und Rückschlüsse ziehen, waren revolutionär. Daraus entstand auch die Grundannahme, dass Kinder aus sich selbst heraus motiviert lernen und die Reaktionen auf die Umwelt angeboren sind. Durch die **Adaption** bringen die Kinder ihre Ziele sowie die Anforderungen der Umwelt in Einklang. Bei der **Strukturierung** versucht das Kind sein Wissen in ein stimmiges System aufzubauen (Kasten, 2014, S. 160). Mit etwa jährling suchen Kinder aktiv nach Dingen, die zuvor aus ihrem Sichtfeld verschwunden sind. Es gibt dazu keinen direkten Erinnerungshinweis. Dies nennt Piaget «Objektpermanenz» (Pauen & Roos, 2020, S. 66).

In Piagets Theorie sind drei Begriffe zentral, welche den Prozess der kognitiven Entwicklung aufzeigen. Die **Assimilation** beinhaltet das Einfügen von neuen Informationen in bereits verstandene Wissensstruktur. Die **Akkommodation** erklärt die Anpassung von kognitiven Schemata an neuen Erfahrungen. Als Drittes beschreibt die **Äquilibration** die Herstellung des Gleichgewichts von Assimilation und Akkommodation. Das heisst, anfänglich besteht für das Kind keinen Widerspruch zwischen Wissensstruktur und Beobachtungen. Doch dann passen die Beobachtungen nicht mehr zur Wissensstruktur. Dementsprechend wird die Wissensstruktur breiter, sodass das Kind die Beobachtungen besser erklären kann (Kasten, 2014, S. 160).

Die Wissensaneignung teilte Piaget in einem Stufenmodell in vier Stadien der kognitiven Entwicklung ein, welche dazu führen, dass das Wissen besser strukturiert ist. Die Reihenfolge ist fest und bevor man ins nächste Stadium wechselt, muss das Stadium zuvor zuerst absolviert sein. Diese gelten in allen Kulturen. Dabei spielen die von der Anlage bedingten Prozesse der Reifung, die Erfahrungen des Kindes sowie die Umweltbedingungen eine Rolle. Hervorzuheben ist, dass nun erstmals seit Piaget, das Kind als aktiver Konstrukteur seiner Entwicklung gilt. Für die frühe Kindheit ist das erste und zweite Stadium wichtig. Im ersten, dem sensomotorischen Stadium, geht es um sensorische sowie motorische Fähigkeiten und dauert von Geburt bis zwei Jahre (Kasten, 2014, S. 161). Relevant für diese Arbeit ist das zweite Stadium, das präoperationale Stadium. Dieses dauert von zwei bis sieben Jahren und beschreibt, wie Kinder ihre Erfahrungen durch Sprache sowie Vorstellungen und Symbole darstellen (Kasten, 2014, S. 161). Dies wird ersichtlich durch das Erwerben der **symbolischen Repräsentation**, bei welcher Kinder einen Gegenstand benutzen, um damit einen anderen darzustellen. Typisch dafür ist das Verwenden eines Taschenrechners als Handy. «Als-ob-Spiele» sind nun möglich. Die Welt wird tendenziell nur aus der eigenen Perspektive gesehen, dies wird Egozentrismus genannt (Kasten, 2014, S. 185). In egozentrischen Unterhaltungen sprechen Kinder in diesem Stadium oft aneinander vorbei oder nebeneinanderher. Sie achten sich nur auf die eigenen Aussagen und schenken dem Gegenüber keine Aufmerksamkeit (Siegler et al., 2021, S. 141). Bei der Entwicklung der Wahrnehmung ist die **Zentrierung** zu nennen, bei welcher Kinder sich auf ein einziges Merkmal konzentrieren. Das **Invarianzkonzept** beschreibt im Zusammenhang mit der Entwicklung des kindlichen Denkens, dass sich Kinder oft durch die äussere Erscheinung lenken lassen. So ist für viele Kinder das hohe Gefäss mit mehr Wasser gefüllt als das breite Glas. Piaget konnte mit seinen Hinweisen verschiedene Denkanstösse geben, jedoch gibt es auch neueste Erkenntnisse, dass er das Leistungsvermögen von Kindern unterschätzte (Kasten, 2014, S. 185f.).

Neben dieser strukturgegenetischen Sichtweise von Piaget gibt es einige Vertreter, welche Theorien der Informationsverarbeitung vertreten und davon ausgehen, dass die Entwicklung der Denkfähigkeit nicht stadienbezogen, sondern kontinuierlich verläuft. Dabei wird die Informationsverarbeitung als Prozess verstanden und mit der Aufnahme, Verarbeitung, Speicherung und dem Abruf von Informationen erklärt. Grundlegend dazu ist ein funktionstüchtiges Gedächtnis, was erklärt, warum bei diesem Ansatz die Entwicklung des Gedächtnisses stark erforscht wird (Mähler in Braches-Chyrek et al., 2020, S. 137). Darauf wird hier nicht genauer eingegangen.

Sozial-kognitive Perspektivenübernahme

Wenn ein Kind die sozial-kognitive Perspektivenübernahme erreicht, kann es die Handlungen von anderen Menschen voraussagen und das entsprechende Verhalten interpretieren. Für diese Interaktion und dem sozialen Verhalten braucht es diese Fähigkeit. Dadurch kann angemessen auf andere Menschen eingegangen werden und in sozialen Situationen kann das Kind adäquat reagieren. Ein zentrales Konzept dieser Perspektivenübernahme ist die im Abschnitt 4.3.1.4 bereits beschriebene Theory of Mind (Jenni, 2021).

«Die grundlegenden Fähigkeiten des Gedächtnisses werden unterschieden: Basisprozesse, Strategien und die Fähigkeit zur Metakognition. [...] Hinzu kommt das direkte Inhaltswissen» (Kasten, 2014, S. 165).

Metakognition

Bei der Metakognition geht es um das Nachdenken über die eigenen mentalen Zustände. Dazu gehören z.B. die eigene Aufmerksamkeit, die Wahrnehmung, Einstellungen oder auch das eigene Gedächtnis oder Wissen (Böckler-Raettig, 2019). Die Leistungen von einem Menschen werden durch bewusstes Wissen und Denken über eigene kognitive Fähigkeiten beeinflusst (Jenni, 2021). Piaget dachte, dass Kinder nur eine Strategie verwenden für das Problemlösen. Es wurde herausgefunden, dass Kinder Probleme besser lösen können, je mehr Strategien sie kennen. Bei der Metakognition denkt das Kind über die Prozesse der Kognition nach (Kasten, 2014, S. 166). «Ziel ist die Entwicklung metakognitiver Kompetenzen, diese ermöglichen es, etwas vorhersagen, etwas kontrollieren und etwas unter bestimmten Fragestellungen betrachten zu können» (Kasten, 2014, S. 167).

4.5.2 Intelligenz

Die Intelligenz wird spätestens beim Schuleintritt ein wichtiges Thema sein und ist in der frühen Kindheit noch nicht relevant. Dementsprechend beschränkt man sich folgend auf die Definition. Es gibt eine einzige allgemeine Intelligenz und diese besteht aus zwei Komponenten. Die Denkleistung und das Faktenwissen (Kasten, 2014, S. 195). «Intelligenz setzt sich aus sehr vielen unterschiedlichen Komponenten und Fähigkeiten zusammen» (ebd.). Intelligenz ist die Fähigkeit der Anpassung an die Umwelt und die aktive Veränderung. Sie wird mit Intelligenztests gemessen (ebd.). Jenni (2021, S. 106) definiert Intelligenz als die generelle Leistungsfähigkeit einer Person. Also seine Fähigkeit, Probleme zu lösen, zu denken und auch zu lernen. Das Denkprodukt steht im Mittelpunkt. Mittels IQ kann dieser bestimmt werden und macht eine Voraussage, wie erfolgreich jemand in der Schule und Beruf sein wird. Daher bezieht sich die Intelligenz auf viele Bereiche und ist übergreifend (ebd.).

Der Begriff Intelligenz im engeren Sinn ist von den Intelligenzmodellen, wie dem Konzept der multiplen Intelligenzen von Gardner (1983), abzugrenzen. Dieses versucht, das Kind als Ganzes zu betrachten und nicht nur die kindlichen Schwächen zu berücksichtigen, sondern auch eine Orientierung an den Schwächen vorzunehmen. Es werden alle Entwicklungsbereiche angeschaut und in die räumliche, musikalische, sprachliche, motorische, emotionale, soziale und mathematische Intelligenz gegliedert. Im sozial-emotionalen Bereich spricht man von Kompetenzen. Begabungen, welche realisiert werden können in den Bereichen Sport, Musik oder Kunst werden Talente genannt (Jenni, 2021, S. 106).

«Unter **Begabung** versteht man die genetisch determinierte Fähigkeit eines Menschen zur Erreichung von gewissen Leistungen in einem Entwicklungsbereich - unabhängig davon, ob das Potential tatsächlich in entsprechenden Leistungen umgesetzt werden kann» (Jenni, 2021, S. 113). Begabungen und passende Bedingungen durch die Umwelt gelten demnach als Grundvoraussetzung, dass Intelligenz, Talent und Kompetenzen erst erreicht werden können (ebd.).

«Intelligenz, Talent und Kompetenzen können allerdings nur erreicht werden, wenn entsprechende Begabungen zugrunde liegen und das Umfeld hinreichend Bedingungen zur Verfügung stellt» (Jenni, 2021, S. 112).

4.5.3 Exekutive Funktionen

Sowohl die Kognition wie auch die Intelligenz werden von den exekutiven Funktionen kontrolliert und reguliert. Es wird ein schnelles, zielorientiertes sowie situationsangepasstes Denken und Handeln erlaubt. Dazu gehört das Arbeitsgedächtnis und die Aufmerksamkeitssteuerung (Jenni, 2021, S. 107). Laut Kasten (2014) läuft die sozial-emotionale Entwicklung und die kognitive Entwicklung im Bereich der exekutiven Funktionen zusammen. «Dabei handelt es sich um bestimmte kognitive Fähigkeiten, die nötig sind, um sozial kompetent zu handeln und Gefühle sowie Verhalten zu regulieren» (Kasten, 2014, S. 357). Zu den exekutiven Funktionen zählen die Inhibition, das Arbeitsgedächtnis und die kognitive Flexibilität. Die **Inhibition** beschreibt die Hemmung von Impulsen und ermöglicht es die eigenen Emotionen zu regulieren und das Verhalten ist situationsangepasster. Das **Arbeitsgedächtnis** speichert neue Informationen kurz und verarbeitet dieses weiter. So können Problemlösestrategien stattfinden und mögliche Reaktionen werden abgewogen. Die **kognitive Flexibilität** brauchen wir für die Einstellung auf Neues und die Abwägung von Vor- und Nachteilen bei unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten. Die exekutiven Funktionen helfen spontane Impulse zu hemmen, flexibel abzuwägen wie man in einer Situation reagiert und sind so für die Selbstregulation von Emotionen entscheidend (Kasten, 2014, S. 357).

Die Entwicklung der exekutiven Funktionen ist sehr individuell. Es sind Parallelen zu erkennen, zwischen Kindern mit fortgeschrittener kognitiver und motorischer Entwicklung und einer besseren Selbstregulation. Der genetische Einfluss auf die kindliche Selbstregulation ist gross. Für die exekutiven Funktionen spielt der sozioökonomische Status der Eltern und der fördernde autoritative Erziehungsstil eine Rolle (Jenni, 2021, S. 268).

Kognitive Selbstregulation

Zu Beginn der frühen Kindheit treten die ersten Funktionen der exekutiven Funktionen in Form der kognitiven Selbstregulation auf. Das Arbeitsgedächtnis wird erweitert und die Aufmerksamkeit kann nun besser gesteuert werden. Es findet ein Entwicklungsschub statt und die Kinder lernen in der frühen Kindheit störende Reize immer mehr zu unterdrücken (Reaktionshemmung) (Jenni, 2021, S. 268).

4.5.4 Spielverhalten

Sowohl Freud und Wygotski wie auch Piaget sahen das Spiel als «kindliche Art, Erfahrungen zu bewältigen» (Kasten, 2014, S. 300). Im Spiel kann sich das Kind zurückziehen und sich gegen die Anpassung an die Umwelt wehren (ebd.). Wenn das Kind aus einem inneren Antrieb das macht, worauf es gerade Lust hat, nennt man es Spiel. Die Handlung steht im Vordergrund (Jenni, 2021, S. 254). Das Spielverhalten ist eng mit der sozialen Entwicklung verknüpft. Mit etwa drei Jahren differenziert sich das gemeinsame Spiel aus und die Art der Interaktionen zwischen den Kindern verändert sich. Dies hängt mit dem Erlangen der Perspektivenübernahme, den wachsenden motorischen und sprachlichen Fähigkeiten sowie dem Interesse an freundschaftlichen Beziehungen zusammen (Kasten, 2014, S. 305f.). Im zweiten Lebensjahr sind die orale Phase und das manuelle Erkunden vorüber und das funktionelle und repräsentative Spiel setzt ein (Jenni, 2021, S. 253). Im Alter von drei bis sechs Jahren sind Rollenspiele und Regelspiele zu beobachten. Ab etwa dreieinhalb Jahren verständigen sich Kinder darüber, was gespielt werden kann. Dies geschieht nonverbal oder verbal und wird auch Metakommunikation (Kommunikation über Kommunikation) genannt (Kasten, 2014, S. 305f.). Das Spiel hat eine sehr wichtige Rolle im Leben eines Kindes und ist unter anderem für die kognitive, sprachliche, soziale und neurologische Entwicklung sehr wichtig. Es gibt kaum empirische Studien zu den Bedeutungen des Spiels. Piaget jedoch ging davon aus, dass das Spiel für die kindliche Entwicklung die wichtigste Aktivität sei. Auch Wygotsky meinte, dass die Funktionen Denken und Erinnern beim Spielen geschult werden. Eltern können die Spielbereitschaft durch die begleitende Aufnahme des Interesses im Spiel, durch offene Fragen sowie mit Impulsen und Ideen zu weiteren Spielformen unterstützen (Jenni, 2021, S. 254ff.).

«Das Spiel kleiner Kinder ist der entscheidende Lern- und Entwicklungsmotor» (Stamm, 2014, S. 9). Obwohl man sich dessen bewusst ist, nimmt die Zeit, welche Kinder für das Spiel zur Verfügung haben, ab. Hierfür gibt es verschiedene Gründe. Unter anderem gehört der Bildungsehrgeiz der Eltern und die fehlende Zeit aufgrund von Frühförderkursen dazu, aber auch die Sicherheitsangst und Risikoscheu der Gesellschaft sowie die Kontrollmechanismen und das damit verbundene Spielverbot. Es gibt Kinder, die sind eher spieldepriviert oder spielunfähig. Zu diesen gehören Kinder, welche entweder stark behütet und kontrolliert aufwachsen und viele Förderprogramme erhalten oder Kinder, die viele Medien konsumieren und so keine Zeit für das freie Spiel haben. Kinder müssen für das Spiel angeleitet werden. Das Spiel hat viele positive Effekte auf die Entwicklung, sei es auf die soziale Kompetenz, die Empathie oder die Kreativität. Die Aggressivität ist geringer, die Selbstkontrolle besser und die Denkniveaus sind erhöht. Für die Schulfähigkeit ist das Spiel der beste Nährboden. Auch im Kindergarten wird heutzutage weniger gespielt und mehr Zeit in schulvorbereitende Aktivitäten investiert. Für die Unterrichtsgestaltung und die Förderung des Spiels braucht es das Classroom Management und Spiel- sowie Lernbegleitungen. Dabei ist es wichtig, dass das initiierte Spiel auf das individuelle Kind bezogen ist und nur bei Bedarf eingegriffen wird, man sich dabei jedoch nicht einmischt und nicht kontrolliert. Das Ziel ist jeweils, sich danach wieder aus der Situation herauszunehmen (Stamm, 2014, S. 9-13).

4.6 Frühe Bildung

In diesem Kapitel geht es um die frühe Bildung, um frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE), welche im Alter von null bis vier Jahren als Start fürs lebenslange Lernen gilt. Nach den Grundlagen der frühen Bildung wird aufgezeigt, wie diese Thematik in der Politik verankert ist. Ein Konzept des Kantons AR und die Ziele der Förderung in der frühen Kindheit werden aufgezeigt. Gründe für FBBE auf der politischen Agenda sind die immer kleiner werdenden Familien und die Zunahme der Erwerbstätigkeit beider Elternteile. Der dritte Grund dafür ist ebenfalls ein Grund für das Verfassen der vorliegenden Arbeit.

Entwicklungsunterschiede sind bereits beim Kindergarteneintritt zwischen Kindern aus privilegierten und weniger privilegierten Verhältnissen gross. Somit hat die Politik der frühen Kindheit vor allem für Kinder und Eltern, aber auch für Gemeinden, Kantone, Wirtschaft und die Gesellschaft einen Nutzen (Infras, 2019, S. 12). Die Unterschiede zwischen Kindern aus privilegierten und weniger privilegierten Familien sind vor allem hinsichtlich der Fähigkeiten, welche für den Bildungsweg wichtig sind, stark ausgeprägt (ebd.). Im folgenden Zitat wird deutlich, dass die frühe Kindheit entscheidend und eine frühe Förderung des Kindes und Unterstützung der Familie äusserst wichtig ist.

Da die Weichen für die kognitive, soziale und emotionale Entwicklung in den ersten Lebensjahren gestellt werden, ist es essenziell, vor allem Kinder aus sozial benachteiligten Verhältnissen bereits früh zu fördern und auch ihre Familien zu unterstützen. Denn Entwicklungsrückstände, die sich beim Kindergarteneintritt zeigen, werden in der Schulzeit oftmals nicht mehr aufgeholt. (Infras, 2019, S. 13)

Es zahlt sich volkswirtschaftlich aus, höhere Investitionen in der frühen Kindheit zu tätigen. Diese erweisen sich als effizientere Massnahmen als Investitionen für ältere Kinder oder Erwachsene (ebd.). Als Antwort auf die Kritik der ungleichen Startchancen wurde die frühkindliche Bildungsförderung entwickelt. Dies wiederum wird damit begründet, dass die ersten Lebensjahre die wichtigsten und Kinder dann besonders lernfähig sind (Stamm, 2018, S. 16).

Schüpbach und von Allmen (in Stamm & Edelmann, 2013, S. 343–352) zählen zu den frühkindlichen Bildungsorten die Familie und die ausserfamiliären Bildungsorte, den FBBE. Die pädagogischen Interaktionen, vor allem mit den Eltern, sowie die Qualität des Anregungspotentials sind sehr wichtig. Es wurde festgestellt, dass dabei ein starker Zusammenhang mit der sozialen Herkunft der Familie besteht (ebd.). «Das heisst, hohe ökonomische Ressourcen gehen mit einem lernförderlichen Umfeld in der Familie und somit einer hohen familialen Prozessqualität einher» (Stamm & Edelmann, 2013, S. 345).

Dollase (in Braches-Chyrek et al., 2020, S. 329–338) betont, dass Rückstände in der frühen Kindheit nicht bestehen bleiben müssen. Ebenfalls bleibt ein Vorsprung nicht immer erhalten. So meint er, wird sich jedes Kind weiterentwickeln – mit oder auch ohne Förderung. Mit einer Förderung verläuft die Entwicklung meist schneller und ist am Ende auf einem höheren Niveau (ebd.). Im Gegenzug dazu betonen Schüpbach und von Allmen (in Stamm & Edelmann, 2013, S. 343–352), dass die Schule die

sozialen Unterschiede nicht kompensieren kann. «Die Wurzeln der durch die Herkunft bedingten Ungleichheit der Chancen im Bildungssystem sind somit bereits in der frühen Kindheit zu finden» (Stamm & Edelmann, 2013, S. 345).

Im Bereich der frühen Bildung wird die frühe Kindheit wie im Dokument «Grundlagen frühe Kindheit» des Kantons St. Gallens im Alter von null bis vier Jahren eingeordnet (Jud & Ziegenhain, 2022a). Für die vorliegende Arbeit wurden die relevanten Punkte für den ausgewählten Altersbereich von zwei bis vier Jahren gewählt und Themen der Schwangerschaft, Geburt und des ersten Lebensjahres weggelassen.

Zuhause hat das Kind eher die ungeteilte Aufmerksamkeit. In einer ausserfamiliären Betreuung lernt es sich in eine Gruppe einzufügen. Auch gelten dort meist andere Regeln als zuhause. Die kognitive Anregung ist ebenfalls verändert durch andere Spielsachen oder eine andere gesprochene Sprache. Kinder aus bildungsfernen Kontexten können von qualitativ hochwertigen Einrichtungen profitieren. Es herrscht ein vielfältigeres und breiteres Anregungsniveau als im Elternhaus und neue Erfahrungen sind möglich (Pauen & Roos, 2020, S. 23). «Die unterschiedlichen Bildungs- und Betreuungskontexte können sich für das Kind als komplementär (ergänzend) und bereichernd erweisen» (Pauen & Roos, 2020, S. 23). Wichtig war die Erkenntnis aus einer amerikanischen Längsschnittstudie, dass die Eltern-Kind-Bindung nicht negativ beeinflusst wurde, in Bezug auf Fremdbetreuung, solange die Mutter sich einfühlend gegenüber ihrem Kind verhielt (ebd.).

Interventionen oder Förderprogramme, welche vor dem Kindergarteneintritt eingesetzt werden, sind kein Bestandteil der vorliegenden Arbeit. Diese werden meist mit den Eltern durchgeführt. Im Kapitel 5 werden Fördermöglichkeiten für den Kindergarten diskutiert.

4.6.1 Politische Debatten

Die schweizerische UNESCO-Kommission verfolgt die Bildungsziele der UNO, welche in der Agenda 2030 festgehalten sind. Eines der Bildungsziele dieser Agenda lautet, man soll «allen Mädchen und Jungen den Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung sichern, die ihnen einen erfolgreichen Übergang in die Schule ermöglichen» (Infras, 2019, S. 4). Für dieses Ziel setzt sich auch der Bundesrat in der Schweiz ein. Für die spätere Bildungsphasen eines Kindes sind die familienunterstützenden und -ergänzenden Massnahmen in einem qualitativ guten Bildungssystem nötig und entscheidend. Die Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung, FBBE als Fachbegriff, wird auf der ganzen Welt verwendet und setzt sich gleich mit dem Begriff der Frühen Förderung. Die Publikation wurde verfasst durch INFRAS und eng begleitet von der schweizerischen UNESCO-Kommission (ebd.).

Die Politik der frühen Kindheit setzt sich dafür ein, dass alle Kinder einen Zugang zu qualitativ hochwertiger FBBE erhalten. Dabei werden die Rahmenbedingungen geschaffen, welche eine hohe Qualität aufweisen und für alle bezahlbar sind. Familie und Beruf sollen gut vereinbar sein und jedes Kind erhält eine gerechte Chance beim Kindergarteneintritt. Auf der Ebene der Politik soll ein gemeinsames Handeln der verschiedenen politischen Ebenen (Gemeinde, Städten, Regionen, Kantone, Bund) stattfinden (ebd.). Nach Infras (2019, S. 7) sind vier Handlungsfelder relevant:

- **Angebote für alle gewährleisten:** Angebote für Vorschulkinder zur Verfügung stellen, für alle Familien, Angebote an alle Bevölkerungsschichten gerichtet, angemessene Tarife, Eltern miteinbeziehen und gezielt angepasste Angebote vermitteln, soziale Durchmischung bei den Angeboten
- **Koordinieren und Vernetzen:** gute Steuerung und Koordination aller Akteur:innen, Austausch und Vernetzung aller Beteiligten, Risikokonstellationen frühzeitig erkennen
- **Qualität sichern und verbessern:** hohe Qualität der Angebote, Qualifikation des Personals (siehe Abschn. 4.6.3), gute Arbeitsbedingungen für FBBE-Fachkräfte, klare Standards
- **Finanzieren:** gute FBBE-Angebote sind für die Volkswirtschaft ein Nutzen aber auch eine Investition, mehr finanzielle Mittel von Kantonen und Gemeinden für den Frühbereich sind gefordert, Familien spürbar entlasten, «einfache» Anmeldeverfahren (ebd.). Angebot von subventionierten Betreuungsplätzen ausbauen, sodass auch mehr benachteiligte Familien die Angebote nutzen, zahlbare Angebote mit hoher Qualität für alle (Infras, 2019, S. 22, 43).

Alle Angebote der FBBE sind freiwillig (Infras, 2019).

Die frühe Kindheit ist für die soziale, emotionale und kognitive Entwicklung eines Kindes die wichtigste Phase und der Grundstein für den Erfolg in der Bildung und für das Leben werden gelegt. Der Verein *a:primo* hat ebenfalls zwei Programme gestartet, um vor allem die schwer erreichbaren Familien für Frühförderangebote zu gewinnen und um so die Chancengerechtigkeit zu erhöhen. Durch die Vernetzung aller Beteiligten wie Hebammen, Mütter- und Väterberater:innen, etc. sollen diese Familien durch den persönlichen Kontakt abgeholt werden. Das Programm *schritt:weise* unterstützt diese Familien mit Hausbesuchen und das neuere Programm *ping:pong* soll Eltern beim Übertritt in den Kindergarten unterstützen indem man ihnen das Bildungssystem näher bringt sowie Ängste und Zweifel nimmt (G. Widmer, 2019).

Dollase (in Braches-Chyrek et al., 2020, S. 338) betont, dass vor allem Kinder aus bildungsfernen Familien sehr von vorschulischen Einrichtungen profitieren. Kasten (2014, S. 193) betont jedoch, dass Kinder mit Migrationshintergrund, welche von einer sprachlichen Förderung in der Kindertagesbetreuung profitieren würden, diese deutlich weniger besuchen als Kinder ohne Migrationshintergrund. Damit hängen jedoch noch weitere Faktoren wie das Alter des Kindes, die Geschwisterzahl, das Bildungsniveau sowie die Erwerbstätigkeit der Mutter zusammen (ebd.).

4.6.2 Programme der Kantone

Um das Ziel der Education 30 zu erreichen, haben etliche Kantone in der Schweiz ein Konzept und einen Aktionsplan entwickelt, wie sie die Ziele der frühkindlichen Bildung im Kanton erreichen möchten. Für die vorliegende Arbeit wird das Dokument des Kantons AR «Frühe Kindheit im Kanton Appenzell Ausserrhoden – Konzept und Aktionsplan» aus dem Jahr 2020 nachfolgend kurz erläutert. Das Konzept wurde ausgearbeitet, da man ebenfalls festgestellt hat, dass beim Eintritt in den Kindergarten immer mehr Entwicklungsunterschiede zwischen gleichaltrigen Kindern bestehen. Diese lassen sich nicht auf normale Unterschiede oder die Geschwindigkeit der Entwicklung reduzieren. Vielmehr sind sie auf ungünstige Bedingungen der Unterstützung und Förderung zurückzuführen (Kanton AR,

2020). Als Risikofaktoren werden auch hier die gleichen aufgezeigt, wie die im Abschnitt 4.2.2 aufgeführten Faktoren. «In der frühen Kindheit werden die Weichen für das ganze Leben gestellt» (Kanton AR, 2020, S. 5). Es wird aufgezeigt, dass die Unterstützung und Förderung in der frühen Kindheit auch einen volkswirtschaftlichen Nutzen mit sich bringen, da so die Startbedingungen für den Schuleintritt verbessert werden. Gute Rahmenbedingungen für Familien fördern die ganzheitliche Entwicklung aller Kinder. Es bestehen bereits verschiedene Angebote wie z.B. Spielgruppen, Mütter- und Väterberatungen oder Eltern-Kind-Turnen. Wichtig ist, dass alle Akteur:innen aus dem Gesundheits-, dem Sozial- und dem Bildungswesen zusammenarbeiten, da die Trennung nicht immer so einfach ist. Diese Verknüpfung fehlt noch und wird als Ziel aufgeführt. Als weitere Ziele werden unter anderem die weitere Bekanntheit von FBBE angegeben, sowie der Zugang zu den Angeboten für alle (finanziell tragbar), konkrete Massnahmen für die Sprachförderung zu erarbeiten und die Weiterbildung der Fachpersonen zu fördern (Kanton AR, 2020).

4.6.3 Ausbildung und Forschung

Wenn die Angebote der FBBE eine hohe Qualität haben, sind die Auswirkungen bei den kognitiven, sozialen und sprachlichen Fähigkeiten eines Kindes positiv. Ebenfalls kann ein qualitativ schlechtes Angebot negative Auswirkungen haben oder gar schädlich sein. Aus diesem Grund ist ein zentrales Ziel der Politik die Qualitätssicherung und die Qualitätsverbesserung der Angebote (Infras, 2019, S. 35). In Studien aus Norwegen mit einer sehr hohen Qualität der Kinderbetreuung wurde festgestellt, dass kein Zusammenhang zwischen einer sehr hohen Zeit an Fremdbetreuung und Verhaltensauffälligkeiten oder Aggressionen besteht. Im Gegenzug dazu wurde bei Studien in den USA, wo die Qualität der Kinderbetreuung sehr ungleich ist, solche Zusammenhänge festgestellt. Dies vor allem wenn Kinder mehrere Stunden pro Tag fremd betreut wurden und die Betreuungspersonen oft wechselten (Siegler et al., 2021, S. 517).

«Insgesamt zeigen die Befunde, dass bei guter pädagogischer Betreuungsqualität positive Wirkungen auf Bildungs- und Entwicklungsprozesse zu erwarten sind» (Schüpbach & von Allmen in Stamm & Edelmann, 2013, S. 347). Ebenfalls ist zu betonen, dass die Bemühungen der FBBE-Angebote auch mit der Erhöhung der Bildungsgerechtigkeit begründet wird. Es wird aufgezeigt, dass vor allem Kinder aus Familien mit einem tiefen sozioökonomischen Status und/oder mit einem Migrationshintergrund von den FBBE auf den Schuleintritt und die spätere Schullaufbahn vorbereitet werden sollen und so gefördert werden (ebd.).

Es wurde in einer Studie in Kitas und Spielgruppen herausgefunden, dass Fachpersonen eine grosse Sensibilität zeigen und Kinder gut im emotionalen Bereich unterstützen. Jedoch wurde weniger beobachtet, dass sich Fachpersonen für das Lernen aktiv einsetzen. Es wurden Kompetenzlücken bei spielerischen Lernunterstützungen und Förderungen im Sprachbereich entdeckt. Coachings, Supervisionen und enge Begleitungen der Fachpersonen im FBBE-Bereich müssten aufgeleitet werden. Neben einer guten Aus- und Weiterbildung für die Fachpersonen im Bereich FBBE braucht es auch gute Rahmenbedingungen, sodass die Mitarbeiterzufriedenheit gesteigert und dem Fachpersonenmangel entgegengewirkt wird. Dazu gehören Zeitfenster für den Austausch im Team oder anderen Fachpersonen, Zeit für die Elternzusammenarbeit und auch ein angemessener Lohn soll helfen, dass das Personal langfristig bleibt (Infras, 2019, S. 35).

Die Kinderbetreuungsangebote in der frühen Kindheit sollen von hoher Qualität sein. Anregung zur Sprachentwicklung, eine angemessene Betreuungsquote (Kinder und Fachpersonen), eine maximale Gruppengrösse sowie eine gute Ausbildung für das Betreuungspersonal sind demnach für die Qualität entscheidend (Siegler et al., 2021, S. 519).

Es wird gefordert, dass das Frühpädagogische Personal geschult werden sollte, emotionale Fertigkeiten von Kindern zu erheben und anschliessend durch gezielte Interventionen zu verbessern. Es gibt Nachweise, dass es einen Zusammenhang zwischen den sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern und der pädagogischen Qualität der Bildungseinrichtung besteht (Petermann & Wiedebusch, 2016).

Die Qualität der Angebote in der frühen Kindheit und somit vor allem auch die Qualifikation des Personals sind laut Infras (o.J.) schlussendlich ausschlaggebend, ob ein sich Kind gut entwickelt und das Kindeswohl gewährleistet wird (Infras, o.J.). «Frühkindliche Bildungs- und Betreuungsangebote wirken sich nur bei guter Qualität positiv auf die Kindesentwicklung aus. Das Personal ist ein wichtiger Qualitätsfaktor. Derzeit arbeiten in den Kitas viele Betreuungspersonen ohne pädagogische Ausbildung» (ebd.).¹

Dieser Forderung wird in verschiedenen Ausbildungslehrgängen nachgegangen. So gibt es mittlerweile an verschiedenen Hochschulen einen Masterstudiengang «MAS Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung», welcher sich für Personen aus dem FBBE-Bereich oder auch LPs im Kindergarten richtet. So zum Beispiel an der PHTG. An der PHSG kann man den MA «Early Childhood Studies» absolvieren, welcher sich mehr an Kindergarten- und Primarschullehrpersonen richtet.²

Stamm (2016, S. 11) schreibt ebenfalls, dass für eine qualitativ gute emotionale Kompetenzentwicklung die Professionalität der Fachperson entscheidend ist.

Sprachförderung, kognitives Lernen und Inklusion können nur gelingen, wenn Kinder sichere Bindungen haben und verlässliche Beziehungen zu ebenfalls bindungsfähigen und einfühlsamen Erwachsenen eingehen können. Jedoch ist es so, dass oftmals Fachkräfte fehlen, schlecht bezahlt oder zeitlich oft sehr belastet sind (Seifert-Karb, 2015, S. 25).

Für eine anregende sprachliche Umgebung bei Betreuungsangeboten vor dem Kindergarten ist es wichtig, dass die Fachpersonen ein grundlegendes grammatikalisches Wissen haben, z.B. über den Erwerb der Satzstruktur, der Artikel oder den Kasus. So kann das Lernen der Muttersprache unterstützt werden und Impulse für die Sprach- und vor allem die Grammatikentwicklung liefern. Ebenfalls ist es wichtig, dass die Fachpersonen ein Grundwissen mitbringen, da sie nur so Sprachentwicklungsstörungen frühzeitig erkennen können (Kasten, 2014, S. 248). Ebenfalls können hier Fachpersonen in der frühen Bildung die Eltern beraten, wenn es um die Sprachentwicklung geht. So kann die Übergeneralisierung den Eltern erklärt werden, sodass diese wissen, dass es sich nicht um Fehler handelt, welche korrigiert werden müssen (Kasten, 2014, S. 253).

¹ READY! Setze dich von 2017-2022 für die entscheidende Frühe Kindheit ein. Das Dokument «Zahlen und Fakten zur frühen Kindheit – Wissenswertes zu den Zielen von Ready!» kann unter: <https://www.ready.swiss/de/publikationen> heruntergeladen werden

² Lehrgänge der PHTG oder PHSG als Beispiele. Weitere Informationen unter: <https://www.phtg.ch/studium/master-fruehe-kindheit/>, <https://www.phsg.ch/de/studium/master-arts-early-childhood-studies>,

Auch die Sprachförderung ist ein zentraler Punkt bei den Angeboten der FBBE. Bei der Sprachbildung werden alle Kinder mit ausgewählten Angeboten präventiv sprachlich angeregt. Sprachförderung wird meist selektiv eingesetzt bei Kindern, welche sprachliche Auffälligkeiten zeigten, und wirkt kompensatorisch. Es wird betont, dass die Qualität der Förderung der sprachlichen Kompetenzen mit der Qualität der pädagogischen Fachkräfte zusammenhängt. Entscheidend ist der Einsatz von Sprachförderstrategien, bei welchen Erzieher:innen mit sprachlichen Inputs die Kinder in häufigen Gesprächen, mit offenen Fragen, Wiederholungen, Erweiterungen, von Handlungen begleitetes Sprechen oder der Komplexität der Sprache die Entwicklung der Sprache unterstützt und auch herausfordert (Kammermeyer und Roux in Stamm & Edelmann, 2013, S. 516–524).

4.6.4 Angebote der frühen Bildung FBBE

FBBE unterstützt die Familie durch Elternbildung- und -beratung, Spielgruppen und Kitas (Infras, 2019, S. 6). Zu den familienergänzenden Betreuungsangeboten zählen unter anderem Kitas, Tagesfamilien oder Spielgruppen, die Mütter- und Väterberatung und die Elternbildung. Begegnungsorte für Kinder und deren Umfeld wie Familienzentren, Spielplätze und Kulturinstitutionen sind ebenfalls Angebote der FBBE. Zusätzlich gibt es Angebote, welche für Familien mit speziellen Bedürfnissen (z.B. Psychomotorik oder Heilpädagogische Früherziehung) sind. Die Sprachförderung unterstützt fremdsprachige Vorschulkinder und Eltern, die Hausbesuchsprogramme helfen besonders belasteten Familien und Familien welche Hilfe brauchen, erhalten eine sozialpädagogische Familienbegleitung (Infras, 2019, S. 8). Wichtig ist, dass die Angebote für alle Familien zugänglich sind. Vor allem auch für die sozial benachteiligten Familien, denn dort ist der positive Effekt der FBBE am stärksten (Infras, 2019, S. 21). In der ganzen Thematik der Frühförderung betont Margrit Stamm (2014, S. 5), dass es grundlegend ist, das freie Spiel nicht zu vernachlässigen. Der Glaube, vor allem von bildungsambitionierten Eltern, dass das Spiel eine Zeitverschwendung sei, ist gänzlich falsch. Die Zeit, welche Kinder heute zum Spielen zur Verfügung haben, ist in den letzten Jahren rapide gesunken. Für eine ganzheitliche Förderung eines Kindes braucht es spielorientierte Vorschulangebote sowie Eltern, welche zuhause die Kinder im freien Spiel fördern (Stamm, 2014, S. 5). «Das freie Spiel ist für Kinder die wichtigste Lernsituation im Hinblick auf ihre gesunde, geistige und körperliche Entwicklung» (Stamm, 2014, S. 5). Wichtige Fakten zum Spiel wurden im Abschnitt 4.5.4 bereits aufgezeigt.

5. Empfehlungen für die Kindergartenstufe

Im Kapitel 5 werden Erkenntnisse aus der qualitativen Forschung herausgearbeitet und in Empfehlungen für die Kindergartenstufe abgeleitet. Zu Beginn werden geeignete diagnostische Mittel vorgestellt und anschliessend die Förderung im Kindergartenalter erläutert. Anschliessend werden passende Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten in den drei Entwicklungsbereichen der sozio-emotionalen, kognitiven und sprachlichen Entwicklung vorgestellt. Es gibt etliche Testverfahren oder Förderprogramme. In dieser Arbeit wird lediglich eine Auswahl vorgestellt.

5.1 Diagnostik

In der Entwicklungsdiagnostik erfasst man den Entwicklungsstandes eines Kindes systematisch in verschiedenen Bereichen und dies anhand von verschiedenen Quellen. Wenn ein Kind in seiner Entwicklung oder im Verhalten Auffälligkeiten zeigt, braucht es eine sorgfältige diagnostische Abklärung. So können die Besonderheiten der Entwicklung eingeordnet werden und eine genaue Suche der Ursache für die Störung ist möglich. Wenn Interventionen geplant werden, um die Entwicklung eines Kindes positiv zu beeinflussen, ist eine diagnostische Fragestellung sehr sinnvoll. Voraussetzung dazu ist das Wissen über die kindliche Entwicklung und die Kenntnis, der grossen Variabilität unter Kindern. Für eine angemessene Begleitung eines Kindes muss die Fachperson ihre Beobachtungen mit diesem Wissen in Verbindung bringen. Elementar ist, dass die Entwicklungsdiagnostik niemals mit einem einzelnen Test durchgeführt werden darf. Es braucht ebenfalls eine Anamnese sowie Beobachtungen, um den Stand der Entwicklung herzustellen (Jenni, 2021, S. 409f.). Wichtig ist, dass man stets den Blick auf das Ganze hat und alle Entwicklungsbereiche berücksichtigt und verschiedene Quellen verwendet (ebd.). Jenni (2021) bringt dies gut auf den Punkt:

Es geht darum, möglichst unterschiedliche Quellen zu einer Gesamtschau zusammenzuführen. Auch qualitative Beobachtungen liefern dabei wichtige Informationen. Besonders wichtig ist zudem die Berücksichtigung aller Entwicklungsbereiche eines Kindes, denn nur so lässt sich ein umfassendes Entwicklungsprofil mit den kindlichen Stärken und Schwächen darstellen. (Jenni, 2021, S. 410)

Bei der Entwicklungsdiagnostik wird jeweils eine Momentaufnahme gemacht und diese fordert fachliches Können, Flexibilität und Vertrauen dem Kind gegenüber. Nach einer entwicklungsdiagnostischen Untersuchung, in welcher ein Förderbedarf festgestellt wurde, braucht es anschliessend noch eine Förderdiagnostik. Dabei werden die Interventionen aufgrund der Stärken und Schwächen herausgearbeitet (ebd.).

Bei der Diagnostik geht es darum, wie man an die Daten gelangt. Dazu kann man systematisch beobachten, Kinder (Eltern) befragen, die Produkte (z.B. Zeichnungen) von Kindern analysieren, standardisierte diagnostische Verfahren einsetzen oder physiologische Messungen durchführen. Als nächstes steht die Frage im Raum, wie man Veränderungen erfassen kann. Dies kann man durch gleichartige Untersuchungen jedoch zu verschiedenen Messzeitpunkten ermitteln. Bei Längsschnittstudien wiederholt man eine Untersuchung mit den gleichen Kindern in zeitlich unterschiedlichen (Wochen, Monate, Jahre) Abständen und bei Querschnittstudien untersucht man zur gleichen Zeit Kinder

mit verschiedenem Alter. Wenn man die Wirkung von pädagogischen Interventionen überprüfen möchte, muss man die systematischen Bedingungen verändern, sodass man über das Verhältnis von Ursache und Wirkung (die vorab formulierten Hypothesen) eine Aussage machen kann (Fröhlich-Gildhoff & Eichin, 2013, S. 13). «Solche systematische Veränderungen (Variationen) von Bedingungen bezeichnet man als Experiment» (Fröhlich-Gildhoff & Eichin, 2013, S. 13). Wenn man ein Programm oder Intervention evaluieren möchte, testet man am Ende auch eine Kontrollgruppe mit gleichen Ausgangswerten wie die Gruppe hatte, welche das Programm durchlaufen hat. So kann man herausfinden, ob die Wirkungen auf das Programm oder die Intervention zurückzuführen sind (ebd.).

Für die Erfassung von Verhaltensstärken und -auffälligkeiten bei Kindern (Alter von vier bis 16 Jahren) kann der Fragebogen SDQ im Kindergarten angewendet werden. Dieser kurze Bogen dauert nur ca. fünf Minuten und wird von den Eltern und den LPs ausgefüllt (Viernickel in Stamm & Edelmann, 2013, S. 637). «Der Fragebogen besteht aus 25 Items zu den Bereichen Emotionale Probleme, Verhaltensauffälligkeiten, Hyperaktivität, Probleme im Umgang mit Gleichaltrigen sowie prosoziales Verhalten. Bei der Formulierung wurde auf eine Ausgewogenheit positiver und negativer Verhaltensaspekte geachtet» (Viernickel in Stamm & Edelmann, 2013, S. 637). Seit 1997 gibt es diesen in Deutsch und ist normiert und validiert (ebd.). Im Anhang 0 ist ein Fragebogen sowie die Auswertung abgelegt.³

Zur Erfassung des Sprachstandes kann der Test «Sprachgewandt Kindergarten und 1. Klasse» eingesetzt werden. Dieser ist in verschiedenen Schwierigkeitsgraden erhältlich (Edelmann et. al, 2018, S. 65).

Eine Auffälligkeit geht mit einer Abweichung einer Norm einher. Die Auffälligkeit sollte nicht dem Kind selbst zugeschrieben werden, sondern vielmehr als «das Kind verhält sich auffällig» angesehen werden (Fröhlich-Gildhoff & Eichin, 2013, S. 63f.).

Wenn eine pädagogische Fachkraft (LP und/oder SHP) im pädagogischen Alltag Auffälligkeiten feststellt, kann sie folgend vorgehen:

1. Auffälligkeit → erste Vermutung/Hypothese der pädagogischen Fachkraft
2. systematische Beobachtung des Kindes anhand der Hypothese (Blick auf Ressourcen und Bewältigungsmöglichkeiten lenken)
3. evtl. Information der SL
4. Austausch mit den Eltern bei wiederholtem auffälligem Verhalten, weitere Beobachtungen der Fachkraft und den Eltern
5. weitere diagnostische Untersuchungen mit Eltern besprechen und sie dazu motivieren
6. Handlungsmöglichkeiten im Kindergarten: abhängig von der Stärke der Auffälligkeit, der Bereitschaft der Eltern zur Mitarbeit, Kompetenz der Fachkraft und den vorhandenen Ressourcen
7. Interventionen absprechen, Absprache mit anderen therapeutischen Massnahmen
8. Interventionsmöglichkeiten im Kindergartenalltag: Rituale, Rückzugsmöglichkeiten anbieten, gezielte und differenzierte Angebote, klare und transparente Regeln, Binnendifferenzierung, offener Umgang, positive Eigenschaften und Stärken des Kindes stärken (Fröhlich-Gildhoff & Eichin, 2013, S. 168)

³ Der Fragebogen kann unter <https://www.sdqinfo.org/py/sdqinfo/b0.py> in unterschiedlichen Sprachen heruntergeladen werden.

Die Bibliothek der HfH verfügt über viele Tests, welche je nach Bedarf und Fragestellung zur diagnostischen Abklärung beigezogen werden können. So auch z.B. das Verfahren «Entwicklungsgefährdung früh erkennen» von Burgener-Woeffray (2014). Es wird der Entwicklungsstand des Kindes erhoben und anhand eines Gesprächsleitfadens werden die Risiko- und Schutzfaktoren nach ICF-CY eingeschätzt, um so den Unterstützungsbedarf zu ermitteln. Die Übersicht über den Aufbau dieses Gesprächsleitfadens ist im Anhang VII abgelegt (ebd.).

5.2 Förderung im Kindergarten

Im Kindergartenalter entwickeln sich wichtige kognitive Fähigkeiten und kulturspezifische Fertigkeiten, die prinzipiell durch geeignete Fördermassnahmen unterstützt werden können. Solche Interventionen sind dann besonders effektiv, wenn sie möglichst früh in der Entwicklung erfolgen, qualitativ hochwertig sind und von geschulten Fachkräften durchgeführt werden. (Höhl & Weigelt, 2015, S. 112)

Höhl und Weigelt (2015, S. 112) beschreiben im vorangegangenen Zitat eindrücklich, wie wichtig eine frühzeitige und gezielte Förderung für die Entwicklung eines Kindes ist. Die Forderung wird laut, dass die Unterstützung von wichtigen Fähigkeiten und Fertigkeiten von hoher Qualität ist und es professionelles pädagogisches Personal dafür braucht. Es wird erwähnt, dass man durch gezielte Förderung die Chancen auf den Bildungserfolg von Kindern aus benachteiligten Familien erhöhen kann (ebd.). Es wurde in diversen Studien herausgefunden, dass gezielte Förderung und Interventionen im Alter von drei bis sechs Jahren positive Auswirkungen haben und mit dem privaten und beruflichen Lebenserfolg zusammenhängen. Hierzu braucht es ein schülerfreundliches Schulsystem. Jedoch wurde auch festgestellt, dass es negativ sein kann, das Kind in der Vorschulzeit zu «beschulen». Vielmehr braucht es eine kind- und altersgerechte Förderung (Kasten, 2014, S. 192–193). Wenn eine SHP die persönlichen Ressourcen eines Kindes stärken will, braucht sie andere Konzepte als bei der Vermittlung von kognitiven vorschulischen Inhalten und Fertigkeiten. Kinder sollen gestärkt und die Schutzfaktoren immer wieder aktiviert und gefördert werden (Haug-Schnabel & Bense, 2017, S. 18). Ebenfalls wird betont, dass das Spiel eine wichtige Rolle im Bereich der Förderung einnimmt (Kasten, 2014, S. 292). «Spielsituationen bieten den Kindern die erforderliche Plattform, um sich zu erproben, bezüglich ihrer körperlichen, kognitiven, emotionalen und sozialen Fähigkeiten» (ebd.).

Fachpersonen können Kinder auch bei der Bewältigung von Risikosituationen unterstützen und so die Resilienz fördern. Dabei ist es wichtig, dass man die Förderung an den vorhandenen Stärken des Kindes ansetzt. Voraussetzung ist das Wissen, wie ein Kind in Stresssituationen umgeht und diese bewältigt. Dort muss man anknüpfen, dies könnte z.B. die Förderung der Problemlösefähigkeit und Konfliktlösestrategien sein oder die Unterstützung bei sozialen Kompetenzen. Ebenfalls kann die Fachperson die Selbstwirksamkeit und das Selbstwertgefühl fördern, die Entspannungsfähigkeit oder die Eigenaktivität (Kasten, 2014, S. 345). «Das Hauptziel einer erfolgreichen Entwicklungsförderung ist die Stärkung des Selbstwertgefühls und der Selbstwirksamkeit über Erfolgserlebnisse» (Haug-Schnabel & Bense, 2017, S. 32). Dies erreicht man, indem man die Stärken des Kindes bekräftigt. Eine SHP ori-

entiert sich an den Ressourcen und ermöglicht dem Kind, Vertrauen in sich selbst aufzubauen. Grundlegend dafür ist, dass man zu Beginn einer Förderung genau beobachtet, was das Kind herausfinden möchte und welche Strategien es anwendet (ebd.).

In der individuellen Förderung ist es wichtig, dass sich die SHP stark auf die Gegebenheiten des Individuums anpasst. Die Angebote müssen in das Entwicklungsfenster des Kindes passen. Das Kind muss sich zwingend dafür interessieren (Haug-Schnabel & Bensel, 2017, S. 41–42).

5.2.1 Förderung der sozio-emotionalen Kompetenz

Im folgenden Zitat wird eindrücklich auf die Wichtigkeit der emotionalen Kompetenz bei Kindern hingewiesen. Die positiven Auswirkungen sind in vielen Bereichen ersichtlich und daher wird klar, dass eine Förderung der emotionalen Kompetenz für alle Kinder eine Unterstützung in ihrer Entwicklung ist.

Eine umfassende emotionale Kompetenz von Kindern geht mit prosozialem Verhalten einher und fördert die Lernmotivation und den Schulerfolg. Vor allem bei Risikokindern ist eine frühe Förderung emotionaler Fertigkeiten mit deutlich positiven Effekten für die Entwicklung im Sozialverhalten und im schulischen Bereich verbunden, aber auch entwicklungsunauffällige Kinder profitieren von präventiven Massnahmen, die ihre emotionale Entwicklung unterstützen. (Wiedebusch und Petermann in Stamm & Edelmann, 2013, S. 741)

Für die diagnostische Erfassung der emotionalen Kompetenz werden Interviews (Kind und Eltern), Verhaltensbeobachtungen und Fragebogen- und Ratingverfahren (Selbst- und Fremdeinschätzung) eingesetzt. Es werden ebenfalls in allgemeinen Entwicklungstests die emotionalen Fertigkeiten diagnostisch erfasst, meist jedoch nicht alle. Doch können Auffälligkeiten erste Hinweise geben. Hierfür gibt es den ET 6-6-R von Petermann und Macha (2015) oder den Wiener Entwicklungstest WET von Kastner-Koller und Deimann (2012). Ebenfalls gibt es noch das BIKO-Screening zur Entwicklung von Basiskompetenzen für drei- bis sechsjährige von Seeger et. al (2014) (von Loh, 2017, S. 157–162). Es wurde ersichtlich, dass Kinder mit umfangreichen emotionalen Kompetenzen, z.B. der Ausdruck der eigenen Gefühle oder die Interpretation von Gefühlen anderer, in anderen Entwicklungsbereichen wie z.B. Kognition, Sprache oder Selbstregulation gute Kompetenzen zeigen (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 21). «Eine frühe Förderung emotionaler Fertigkeiten im Kindesalter kann somit wichtige Ressourcen stärken und die Entwicklung in anderen Bereichen unterstützen» (ebd.).

Der Förderbedarf von sozio-emotionalen Kompetenzen im Kindergarten wurde mehrfach belegt. «Die Förderung setzt voraus, dass die pädagogischen Fachkräfte die Entwicklung der Kinder in diesem Bereich erfassen und dokumentieren, individuelle Entwicklungsverläufe beurteilen und ein darauf abgestimmtes pädagogisches (Förder-)Angebot planen» (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 222). Elementar ist die Förderung der Emotionsregulation und der Empathie (ebd.). Es gibt etliche Förderprogramme und Fördermaterialien.

Für die Förderung des Emotionswissens werden Spiele vorgeschlagen, welche mit Materialien wie einem Gefühlswürfel, einer Gefühlsuhr oder mit Gefühlskärtchen die emotionalen Fähigkeiten verbessern (ebd.). Bei der Förderung der Emotionsregulation im Kindergarten muss man sich als Fachperson bewusst sein, dass auch ruhige und introvertierte Kinder darin unterstützt werden sollten. Der Umgang mit negativen Emotionen kann auch unauffällige und brave Kinder verunsichern und auch sie brauchen Unterstützung, dies zu lernen (Kasten, 2014, S. 355).

Im Kindergarten erhalten die Kinder nebst der Familie einen Raum, wo sie das soziale Miteinander lernen können. Die Fähigkeit der Perspektivenübernahme und der Empathie wird geschult und das Kind lernt soziale Regeln und Verhaltensweisen im Spiel, bei Ritualen oder in Interaktionen mit anderen Kindern (Kasten, 2014, S. 268). Gefördert werden kann die Entwicklung der Perspektivenübernahme und der Empathie durch ein positives Erziehungsklima. Das Kind sollte die Möglichkeit haben, sich intensiv mit der Umwelt zu befassen, seine Neugier zu stillen, zum Nachdenken angeregt und selbständig zu werden. Auch hier können die LPs als gutes Vorbild voran gehen und sich gut in andere Menschen hineindenken (Kasten, 2014, S. 283). Das prosoziale Verhalten wird vor allem auch im Kindergarten gelernt und Fachpersonen können die Kinder dabei unterstützen. Sei dies als Vorbildfunktion, beim Helfen aufräumen in der Bauecke oder bei der Hilfe der Bewältigung von Konfliktsituationen und dem anschliessenden Gespräch kann das Kind soziale Interaktionen gestalten und so diese Fertigkeiten üben. Ebenfalls unterstützen Rollenspiele, Gruppenspiele, Gesellschaftsspiele, Bilderbücher anschauen, Vorlesen oder ein Kasperlitheater die Entwicklung des Sozialverhaltens (Kasten, 2014, S. 279).

Forscher:innen der 1994 gegründeten amerikanischen Organisation CASEL weisen auf die Zusammenhänge zwischen sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern und deren Schulerfolg hin. Für die kognitiven Fähigkeiten ist der Umgang von Gefühlen unabdingbar. «CASEL geht davon aus, dass alle Kinder von einer Förderung sozial-emotionaler Fertigkeiten profitieren würden und entsprechende Interventionen daher in das reguläre Unterrichtscurriculum integriert werden sollte» (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 27). Dies verdeutlicht, dass die sozialen und emotionalen Fähigkeiten bei allen SuS gefördert werden sollten (ebd.).

Es wird aufgezeigt, dass als Grundlage die emotionale Kompetenz gefördert werden muss. Es gibt etliche Programme, welche für die Förderung dieser Kompetenzen zur Verfügung stehen. Dabei gibt es verschiedene Programme, je nachdem ob Kinder unauffällig sind, ein erhöhtes Risiko für Auffälligkeiten oder gar schon manifeste Auffälligkeiten zeigen. Wichtig ist, dass man ein theoretisch fundiertes Programm auswählt, welches empirisch erforscht wurde, auf die Stärkung der Kompetenzen setzt und für die passende Zielgruppe ist. Ebenfalls sollte das Programm für Kinder, Familie und Kindergarten ausgerichtet sein und bereits evaluiert sein (Stamm, 2016, S. 11).

Stamm (2016, S. 11) empfiehlt folgende primärpräventive Programme:

- *Papilio*: Prävention Verhaltensprobleme, mit Elternmassnahmen, gute Wirkung, langfristige Wirksamkeit
- *Perik*: Beobachtungsbogen sozial-emotionaler Kompetenz
- *Kindergarten plus*: Bildungs- und Präventionsprogramm über ein halbes Jahr (Stamm, 2016, S. 34f.)

Weitere Programme sind:

- *Faustlos*: Vorbeugung Gewalt und aggressives Verhalten durch Schulung emotionaler Kompetenzen, für die ganze Klasse, 28 Lektionen à 20 Minuten, gute Wirkung (Fröhlich-Gildhoff & Eichin, 2013, S. 151f.)
- Emotionale Kompetenzen im Vorschulalter fördern (*EMK-Förderprogramm* von Petermann und Gust, 2016) in (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 223): Material für die spielerische Förderung der emotionalen Kompetenzen im Kindergartenalltag, 42 Spiele, für die ganze Kindergartenklasse, ein Beispiel eines Spiels ist im Anhang VII zu finden (Petermann & Gust, 2016)
- Verhaltenstraining im Kindergarten von Koglin und Petermann 2013 in (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 227): von KLP durchgeführt, 25 Einheiten à 30-40 min. über 13 Wochen, Training für emot. Kompetenzen und soz. Problemlösefertigkeiten, Rahmengeschichte und Handpuppe
- *Lubo aus dem All*: Programm zur Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen, 34 Sitzungen à 40 Minuten (Fröhlich-Gildhoff & Eichin, 2013, S. 95)

Eltern gelten als Vorbild und das Kind lernt am Modell. Die Eltern sollen ihr Verhalten vor den Kindern selbst regulieren und ihnen so vorleben, wie man die Emotionen regulieren kann und darüber Gespräche führen. Durch ein Coaching der Eltern können sie die Kinder unterstützen, indem sie ihnen Strategien zum Umgang mit den Gefühlen vermitteln und oft in Gesprächen über die eigenen Gefühle sprechen. Durch Alltagspflichten (Ämtli), Selbstkontrolle, unerfüllte Wünsche, Gesellschaftsspiele, verlieren bei einem Spiel oder Letzter werden sowie durch kritische Eltern, die auch einmal Genauigkeit einfordern, kann ein Kind die Frustrationstoleranz aufbauen und entwickeln. Zudem sollten Eltern Kinder gezielt loben, vor allem den Fleiss und die Anstrengungen des Kindes. Für den Aufbau der emotionalen Fähigkeiten und den Bedürfnisaufschub sind die Kinder auf die Unterstützung der Eltern angewiesen. So werden sie langsam zur Selbständigkeit geführt und das Kind bekommt ein klares Rollenverständnis (Stamm, 2016, S. 37).

Förderung ToM

«Bereits bei Kindern im Alter von drei Jahren kann die Fähigkeit trainiert werden, mentale Zustände anderer Personen zu erschliessen» (Böckler-Raettig, 2019, S. 63). Bei einer Studie lösten Kinder aus einer Gruppe über mehrere Tage «False-Belief-Aufgaben» und bekamen dazu eine Rückmeldung. Ebenfalls las man diesen Kindern Geschichten vor, in welchen Absichten, Überzeugungen und Wünsche zentrale Elemente waren. Danach wurden sie aufgefordert, selbst solche Sätze zu machen. Eine Kontrollgruppe löste andere Aufgaben im Bereich Physik und hörte andere Geschichten. Es wurde ersichtlich, dass sich die ToM-Fähigkeit verbessert hat, sie diese anwenden konnten und in einem Spiel das Gegenüber täuschen konnten, da sie deutlich mehr ToM-Aufgaben lösen konnten. Dies war auch bei vier- bis fünf-jährigen Kindern zu beobachten. Auch waren die Effekte des Trainings zwei Monate später noch stabil. Neben dem Üben von konkreten Aufgaben helfen auch Gespräche über mentale Zustände (Böckler-Raettig, 2019, S. 63ff.).

Beispiel einer «False-Belief-Aufgabe» zur Messung und Förderung der ToM-Fähigkeit:

Beispiel für eine False-Belief-Aufgabe

Maxi legt seinen Schokoriegel in den grünen Schrank und geht zum Spielen nach draußen. Während Maxi auf dem Spielplatz ist, legt seine Mutter die Schokolade in den blauen Schrank. Nun kommt Maxi zurück vom Spielen und hat Lust auf Schokolade. In welchem Schrank wird Maxi zuerst nach seinem Schokoriegel sehen?

Abbildung 8. Beispiel für eine False-Belief-Aufgabe (Böckler-Raettig, 2019, S. 27)

Abbildung 9. Die Schokoladen-Geschichte von Maxi und seiner Mutter (nach Wimmer/Perner in Kasten 2014, S. 282)

5.2.2 Förderung der Sprachentwicklung

Wichtig ist es, die sprachliche Entwicklung nicht isoliert zu betrachten, sondern alle Persönlichkeitsbereiche in den Blick zu nehmen und somit die kognitiven, sozialen und emotionalen Entwicklungsschritte zu berücksichtigen. Es wurde herausgefunden, dass die Sprachförderung jeweils in Handlungen und Situationen eingebaut werden sollte, welche für das Kind relevant sind. So gelingt das Sprachenlernen am besten (Kasten, 2014, S. 225). «Sich nur auf die Förderung linguistischer Sprachaspekte und -komponenten in sonst eher sterilen Lernsituationen zu konzentrieren, bleibt meist erfolglos» (Kasten, 2014, S. 225). Bei der sprachlichen Förderung sollte der Erwerb von Lauten, die Grammatikförderung und die Schaffung der phonetischen Bewusstheit im pädagogischen Alltag unterstützt werden (ebd.).

Um den Wortschatzerwerb zu unterstützen, braucht ein Kind vielfältige Erfahrungen und sprachliche Inputs. Dazu brauchen die Kinder ein ansprechendes und anregungsreiches, sprachliches Umfeld. Vor allem bei Kindern, welche Deutsch erst im Kindergarten erlernen, ist die Förderung des Wortschatzes sehr wichtig (Kasten, 2014, S. 240). Für eine gezielte Beobachtung und Förderung im Kindergarten sollte die Fachkraft über grundlegende Kenntnisse des Spracherwerbs verfügen. Dazu muss man wissen, um welche Dimension es sich handelt. Diese sind der soziale Austausch (pragmatisch-kommunikativ), die Aussprache (phonetisch-phonologisch), die Bedeutung (semantisch-lexikalisch) und die Grammatik (syntaktisch-morphologisch). Wichtig ist, dass im Kindergarten der sprachliche Input jeweils der kognitiven und sprachlichen Entwicklung der Kinder angepasst ist, am besten liegt dieser Input in der Zone der nächsten Entwicklung. Auch hier werden die Vorteile der kindgerichteten Sprache nochmals hervorgehoben. Kurze und einfache Sätze, eine stützende Sprache (Scaffolding) für die Herstellung der Beziehung zwischen den Wörtern und der Bedeutung oder Erweiterungen und Umformulierungen der Aussagen der Kinder unterstützen die Sprachentwicklung (Nickel in Braches-Chyrek et al., 2020, S. 733–744).

Die Sprachbildung kann jederzeit gefördert werden. Vor allem auch das Rollenspiel und Erzählungen unterstützen diese. Dies kann sowohl im Freispiel als auch bei Kreissequenzen didaktisch angeleitet werden. In den Alltag integrierte Sprachförderung wird oft bei Kindern, welche bereits einen Rückstand (meist sozial bedingt) in der Sprachentwicklung mitbringen, angewendet (Kasten, 2014, S. 262).

Die Sprachkompetenzen sind sehr wichtig für das Zurechtkommen im Alltag und in der Schule. Durch Förderprogramme wird die Sprachentwicklung unterstützt und das spätere Lesen- und Schreibenlernen positiv beeinflusst (Höhl & Weigelt, 2015, S. 113).

- Phonologische Bewusstheit diagnostizieren: *Bielefelder Screening zur Früherkennung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (BISC)*, kann Vorhersage machen, ob Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb folgen, gezielt fördern (Höhl & Weigelt, 2015, S. 113).
- Phonologische Bewusstheit fördern: *Würzburger Trainingsprogramm*, altersgerechte Sprachspiele: Lauschspiele - Reimspiele - Identifikation von Sätzen und Wörtern - Silbenverbinden und -trennen - Anlauterkennung - Phonemanalyse und -synthese, etwa 20 Wochen, positiver Einfluss auf Schriftspracherwerb (Höhl & Weigelt, 2015, S. 114f.)

Fröhlich-Gildhoff (2013, S.145) betont ebenfalls, dass vor allem die phonologische Bewusstheit entscheidend ist für das spätere Lesen- und Schreibenlernen und so gefördert werden sollte. Es wurde sogar herausgefunden, dass Kinder mit einer guten phonologischen Bewusstheit weniger Verhaltensauffälligkeiten zeigten (ebd.). Von Loh (2017, S. 339-347) erwähnt ebenfalls, dass die Förderung der phonologischen Bewusstheit sehr wichtig ist und mit allen Kindern gemacht werden kann. So sagt er: «Fördern sie die phonologische Bewusstheit bei allen Kindern – Sie können damit Sprach- und Schreibstörungen signifikant verringern: Lauschen, zuhören lassen, Geschichten vorlesen, Reime sprechen, Rhythmik einbringen, Unterschiede hören lernen usw.» (von Loh, 2017, S. 344).

Nickel (in Braches-Chyrek et al., 2020, S. 739) ergänzt, dass eine Kombination von einem Training der phonologischen Bewusstheit sowie eine Förderung der Buchstabenkenntnisse noch mehr Fortschritte erzeugt haben.

Wichtig sind das konstante Beobachten der kindlichen Entwicklung und das Wahrnehmen von Auffälligkeiten oder Störungen in einem frühen Stadium. Dies setzt bei der Fachperson ein Wissen im Bereich der altersgemässen Entwicklung, die Sensibilität für Auffälligkeiten und den Umgang mit möglichen Sprachauffälligkeiten voraus. Anschliessend sollen Bezugspersonen rechtzeitig informiert werden, sodass sie mit dem Kinderarzt oder der Kinderärztin weitere Abklärungen in die Wege leiten können. Nur so kann eine frühe Diagnose sowie eine rasche Intervention gewährleistet werden. Sollten Bezugspersonen ebenfalls ein ungünstigstes Kommunikationsverhalten aufweisen, braucht es ein sensibles und sprachförderliches Interaktionsverhalten seitens Fachperson. Bei Kindern mit Sprachauffälligkeiten sollte die Fachperson das sprachliche Förderangebot intensivieren und spezifizieren mit Hilfe von ausgewählten Modellierungstechniken (König in Braches-Chyrek et al., 2020, S. 211).

- Logopädie: vor allem für Kinder mit verzögerter Sprachentwicklung, mehreren Risikofaktoren und praktisch keinen Fortschritten nach drei Monaten
- Elternberatung: Fördermöglichkeiten aufzeigen im Alltag, kindgerechte Sprache erklären (auch durch Logopädie) (Jenni, 2021, S. 436)
- Eltern miteinbeziehen in die Sprachförderung: positive Auswirkung bei partnerschaftlicher Haltung der Fachkraft (Fröhlich-Gildhoff & Eichin, 2013, S. 148)
- DaZ: Es wird aufgezeigt, «dass bei ausbleibender Förderung DaZ-Kinder in ihren sprachlichen Möglichkeiten sogar gebremst bzw. nicht adäquat unterstützt werden. Ohne Förderung läuft die Entwicklungsschere zwischen deutschsprachigen Kindern und DaZ-Kindern zu Ungunsten der DaZ-Kinder auseinander» (Fröhlich-Gildhoff & Eichin, 2013, S. 147). Dies zeigt auf, dass der DaZ-Unterricht für fremdsprachige Kinder sehr wichtig ist.

Für die Beurteilung der Sprache im Kindesalter gibt es verschiedene Testverfahren. So zum Beispiel der Sprachentwicklungstest für drei- bis fünfjährige Kinder (SETK 3-5) von Grimm, 2016 oder der Sprachstands-Erhebung Test (SET 3-5) von Petermann 2015. (Jenni, 2021, S. 435).

Von Loh (2017, S. 339-344) beschreibt, dass es für eine passende Förderung und Therapie eine frühzeitige genaue Diagnostik braucht. Anschliessend ist der Erfolg höher, je schneller die Förderung/Therapie einsetzt, da die sensible Phase (besondere Lernfähigkeit des Gehirns) für Sprache vom neunten Monat bis zum vierten Lebensjahr dauert. Der Kindergarten hat in der Früherfassung von Sprachstörungen eine wichtige Rolle, da diese bei den jährlichen Untersuchungen beim Kinderarzt nicht immer

festgestellt werden (von Loh, 2017, S. 339–344). Auch Löffler et. al (2015, S. 18) betonen, dass eine gezielte Förderung im Kindergarten eine Diagnostik der sprachlichen Fähigkeiten und Schwierigkeiten braucht. Da eine umfassende Sprachstandsdiagnostik eine SHP kaum durchführen kann, wurde ein geeigneter Beobachtungsbogen erarbeitet. Somit wurde der Fokus auf den wichtigsten Schritt der Diagnostik gelegt, der Beobachtung. Dieser Beobachtungsbogen orientiert sich an den bereits erläuterten Phasen des Spracherwerbs und ist im Anhang IX zu finden (ebd.). Bei der Arbeit im Kindergarten kann die Sprache auch durch das Verhalten gefördert werden. So können der Blickkontakt, Mimik und Mundbewegungen, nicht Nachsprechen lassen, Zuhören oder Aussprechen lassen schon einiges bewirken. Ebenfalls kann die Fachperson Anregungen zum Sprechen geben und als Vorbild agieren. Durch deutliches und verständliches Sprechen, welches dem Alter des Kindes angepasst ist und durch Gespräche im Tun kommt das Kind häufig in Kontakt mit der Sprache. Ebenfalls können Selbstgespräche vor dem Kind oder Beschreibungen von Handlungen und Gefühlen dem Kind helfen. Wiederholungen sind auch sehr wichtig und das Wecken der Neugierde kann die Sprachentwicklung ebenfalls ankurbeln. Vermieden werden sollten Korrekturen, Abfragungen, Unterbrechungen, Kritik, ironisches Loben und eine Verwendung der Babysprache. Wichtig ist, dass man die Sprache immer und überall fördern kann. So auch im Turnen oder im Freispiel (von Loh, 2017, S. 339–344). Löffler et. al (2015) betonen, dass die frühe Förderung der sprachlichen Bildung den Lernerfolg, die Chancengleichheit und die Integration positiv beeinflusst. Es gibt spezifische Förderprogramme und alltagsintegrierte Sprachförderung. Diese Sprachförderung kann in alltäglichen Situationen und natürlichen Gesprächen stattfinden und soll alle Kinder entsprechend ihren Fähigkeiten unterstützen. Die Autoren stellen fünf Strategien für die Förderung des Spracherwerbs im Alltag vor:

- **Dialog** führen mit den Kindern: Themen des Kindes aufgreifen, LP/SHP interessiert sich für die Welt des Kindes, Handlungen versprachlichen, im gemeinsamen Spiel
- **Wortschatz fördern** Schritt für Schritt: pädagogische Fachkräfte verwenden oft neue Wörter, spontan und ungeplant; neue Wörter oft benutzen, bis diese gefestigt sind
- **Sprache modellieren**: auf fehlerhafte Äusserungen korrekt (und erweitert) antworten, Wiederholungen, keine Korrekturen, positive Verstärkungen, bessere Satzstruktur anbieten, inhaltlich erweitern (lehrende Sprache, «Motherese»), auf kindliche Äusserung mit Vervollständigung des Satzes (Expansion), Erweiterung des Inhalts (Extension) oder einer Umformung antworten
- **Fragen stellen**: Fragen fördern und begleiten den Spracherwerb, Dialog aufrechterhalten, Interesse bekunden, sprachfördernde Fragen: Entscheidungsfragen, Ergänzungsfragen (W-Fragen), Wahl-bzw. Alternativfragen
- **Redirect**: Interaktionen der Kinder untereinander fördern, LP unterstützt Kind in der Interaktion mit einem anderen Kind (z.B. Frage vorgeben) (Löffler et al., 2015, S. 13, 50-90).

Diese Strategien sind im Anhang X als Übersicht bildlich angehängt.

Am besten ist eine Vereinigung dieser Strategien. Zum Beispiel in einem Dialog das Thema des Kindes aufnehmen, gezielt nachfragen (z.B. durch Ergänzungsfragen) und die Sprache modellieren (Löffler & Vogt, 2015, S. 15).

5.2.3 Förderung der kognitiven Entwicklung

Als Basis für die kognitive Entwicklung gilt eine sichere Bindung. Da damit nicht nur die Eltern-Kind-Bindung gemeint ist, muss die Fachperson als Bindungsperson wirken, um die Entwicklung optimal zu fördern (Kasten, 2014, S. 167). Die Bindung wiederum ist für alle pädagogische Fachkräfte im Alltag unerlässlich. Eine sichere Erzieher-Kind-Beziehung sollte nach Ahnert (2007, in Kasten, 2014, S. 403) folgende Eigenschaften erfüllen:

- «Zuwendung: eine liebevolle Kommunikation als Grundlage der Beziehung
- Sicherheit: Vermittlung eines Gefühls der Sicherheit durch Verfügbarkeit
- Stressreduktion: durch Hilfe u.a. bei der Emotionsregulation
- Explorationsunterstützung: Rückversicherung des Kindes bei Unsicherheit oder Angst
- Assistenz: Hilfe und Unterstützung bei schwierigen Aufgaben» (ebd.)

Für die Entwicklung der Fertigkeit der Informationsverarbeitung ist eine Förderung verschiedener Strategien, vor allem von Gedächtnisstrategien, z.B. das Spiel Memory hilfreich. Die Metakognition kann gefördert werden, indem man laut über die Herangehensweise beim Lösen eines Problems nachdenkt und so dem Kind verschiedene Wege aufzeigt. Ebenfalls wird betont, dass nicht ein einziger Bereich gefördert, sondern möglichst ein breites Wissensnetzwerk geschaffen werden sollte mit Hilfe von verschiedenen Methoden (Kasten, 2014, S. 167). Für die Förderung ist es wichtig, dass die Lernumgebung den richtigen Schwierigkeitsgrad hat. So sollte die Anleitung der SHP oder LP wie auch das (Spiel-)Material so ausgewählt werden, dass das Kind Aufgaben lösen und die nächste Zone der proximalen Entwicklung erreichen kann. Diese Gratwanderung wird vom Motivationspsychologen Mihály Csikszentmihályi als Flow betitelt und beschreibt den optimalen Weg zwischen Über- und Unterforderung (Kasten, 2014, S. 174). Durch das Wissen der Theorie von Piaget wird ersichtlich, dass Kinder im Kindergarten kognitiv gefördert werden können, wenn sie nur wenig abstrakte Aufgaben und Begriffe beinhalten. Piaget sieht das Kind als eigenständiger Lerner und empfiehlt, Experimente durchzuführen. So kann das Kind der Entwicklungsstufe entsprechende Erfahrungen machen und hat die Möglichkeit, über bestimmte Probleme nachzudenken. Dabei sollte die Fachperson nur passiv eingreifen (Kasten, 2014, S. 186). Für die Förderung des autobiografischen Gedächtnisses empfiehlt Kasten (2014, S. 189), dass die Fachperson oder Bezugspersonen zu einer Erzählung gezielte Fragen stellt. Die Erzählung sollte zusätzlich durch eigene Erlebnisse ergänzt werden (Kasten, 2014, S. 189). «Dies bezeichnet man als elaborierten Stil (lat. elaborare = etwas sorgfältig ausführen). Autobiografische Gespräche unterstützen die Beziehung zwischen Kind und Erwachsenen und helfen dem Kind dabei eine eigene Identität zu entwickeln» (ebd.).

Die exekutiven Funktionen, die Inhibition von Verhalten und Aufmerksamkeit, das Arbeitsgedächtnis und die kognitive Flexibilität, können bereits auf der Kindergartenstufe gefördert werden. Dazu eignet sich ein spielerisches Training, z.B. mit den *Fex-Spielen*. Kinder lernen dabei u.a. die Aufmerksamkeit zu fokussieren, Störreize gezielt auszublenden, das eigene Handeln bewusst zu steuern, Handlungsabläufe zu planen, sich Ziele zu setzen, Prioritäten zu setzen und Handlungsverläufe zu reflektieren (ZNL, o.J.).

Zumwald, Itel und Vogt von der Pädagogischen Hochschule St. Gallen (PSHG) (2015) haben ein Praxisheft zum Thema «Zusammenarbeit mit Eltern in der Sprachförderung» entworfen. In diesem sind viele Ideen für die Sprachförderung in Kitas und Spielgruppen zu finden, wie Fachkräfte in der frühen Bildung die sprachlichen Kompetenzen fördern können und vor allem, wie sie die Eltern in der Sprachförderung unterstützen können. Es sind konkrete Beispiele zu finden, wie die Eltern ihr Kind zu Hause in der sprachlichen Entwicklung unterstützen können. Vor allem auch Kinder, welche Deutsch als Zweitsprache sprechen. So wird erklärt, wie die Eltern mit den Kindern Bilderbücher anschauen sollten, welche Rollenspiele hilfreich sind oder welche weiteren Aktivitäten wie Kochen oder Einkaufen für die Sprachförderung genutzt werden können (Zumwald, Itel & Vogt, 2015).⁴

⁴ Das Praxisheft ist kostenlos herunterzuladen unter: <http://www.phsg.ch/forschung/projekte/praxisbegleitung-vor-ort-kitas-und-spielgruppen>

5.3 Beratung und Unterstützung der KLP durch SHP

Ein Aufgabenfeld einer SHP ist die Unterstützung und das Coaching von LPs. In herausfordernden Situationen, bei Auffälligkeiten etc. unterstützt die SHP das Kind und begleitet und coacht die Lehrpersonen in den jeweiligen Konstellationen. Für die Zusammenarbeit im Lehrerteam hat die HfH die Kooperationskarten (KoKa) entwickelt. Diese helfen, Gespräche und Beratungen zwischen LP und SHP zu führen.

Durch die inklusive Beschulung hat sich die Zusammenarbeit zwischen LPs und SHPs verändert. Die Kooperationskarten werfen auch einen kurzen Blick in die Theorie. So wird auch das Kooperationsmodell von Erika Spiess (2014) vorgestellt. Sie versuchte den Begriff «Kooperation» zu definieren. So bedeutet die Kooperation im integrativen Setting nach Spiess E. (2014) in den Kooperationskarten, dass die Regellehrperson und die Heilpädagogin gemeinsame Ziele und Aufgaben ausrichten, Autonomie gewähren und aufeinander Bezug nehmen. Auch wird das Modell der themenzentrierten Interaktion nach Ruth Cohn (2009) vorgestellt. Dort spielen drei Ebenen mit, welche sich gegenseitig beeinflussen. So beinhaltet die Wir-Ebene die Stimmungen und Beziehungen im Team, die Ich-Ebene die eigene Persönlichkeit, Erfahrungen und die aktuelle Verfassung einzelner Mitglieder und die Sach-Ebene beinhaltet die zu bewältigenden inhaltlichen Tätigkeiten. Die Wir-Ebene nimmt laut Cohn (2009 in Albertin-Brenzikofer et al., 2020, S. 10) einen wichtigen Stellenwert für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ein, hingegen sei die Sach-Ebene oftmals unklar (ebd.).

Wichtig ist die Kooperation aller Beteiligten, vor allem auch die Zusammenarbeit mit den Eltern. So dass man die Bedürfnisse der Familie kennt und das Kind individuell gefördert werden kann, braucht es zwingend einen Austausch mit den Eltern. Es ist notwendig, dass Eltern und pädagogische Fachkräfte sich im Interesse des Kindes austauschen und gemeinsam die Entwicklung des Kindes fördern (Fröhlich-Gildhoff & Eichin, 2013, S. 185). «Die Interaktionen zwischen Eltern und pädagogischen Fachkräften beeinflussen die Lernatmosphäre, die Inhalte der Förderung und die Interaktionen mit dem Kind selbst» (Fröhlich-Gildhoff & Eichin, 2013, S. 185). Mit diesem Hintergrundwissen sowie den vorangegangenen Ausführungen im Theorieteil dieser Arbeit kann die SHP den LPs mit Faktenwissen beratend und unterstützend zur Seite stehen (ebd.).

«Positive Beziehungen sind die Voraussetzung für Lernen und Entwicklung im Kindergarten (Ahnert 2007) und somit essentieller Bestandteil eines guten Classroom-Managements» (Eichhorn & Suchodoletz, 2021, S. 150). Im Bereich Classroom-Management kann die SHP eine LP ebenfalls gut mit fachlichem Wissen im Umgang mit SuS unterstützen und beraten. Auch im Kindergarten ist Classroom-Management wichtig, vor allem können in den Bereichen der emotionalen Unterstützung und in der Organisation des Alltags immer wieder Anpassungen gemacht werden (ebd.).

Die *Classroom-Management-Beobachtungs-Skala (CMBS)* ist ein Beobachtungsinstrument. Dabei wird die Aufmerksamkeit im Unterricht bei der Beobachtung gezielt auf die Aspekte des Classroom Managements gerichtet, von welchen man sich zwei bis drei sinnvolle Aspekte herausnimmt (Eichhorn & Suchodoletz, 2021, S. 137–143). Der CMBS ist im Anhang VIII zu finden.

Im Kindergarten wie auch in der Schule ist für die Bildung die tragfähige Beziehung zwischen LP und Kind grundlegend. In Situationen mit Kindern, welche herausforderndes Verhalten zeigen, ist ein Beziehungsaufbau nicht so einfach. Classroom-Management zeigt Möglichkeiten auf, wie ein positives Lern- und Spielklima entstehen kann (Eichhorn & Suchodoletz, 2021, S. 152–160). Wichtig ist, dass man sich als Fachperson im Kindergarten bewusst ist, wie wichtig die Beziehung ist (Eichhorn & Suchodoletz, 2021, S. 152). «Im Kindergartenalter findet Bildung in der sozialen Interaktion statt (Ko-Konstruktion), Beziehungs- und Bildungsprozesse sind nicht voneinander zu trennen (Vygotsky 1987)» (Eichhorn & Suchodoletz, 2021, S. 152). Ein Vorleben beziehungsfördernder Verhaltensweisen wie z.B. Empathie, Respekt und emotionale Wärme tragen zu einem positiven Klima bei. Aktives Spielen mit Kindern, alltägliche Gespräche mit einzelnen Kindern führen, Blickkontakt halten und aktives Zuhören helfen Kindern, dass sie sich wohl fühlen. Die LP soll einfühlsames Verhalten zeigen und auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingehen. Sehr wichtig im Kindergartenalltag sind Regeln und Abläufe. Wenn der Alltag klar strukturiert und organisiert ist, können positive Beziehungen entstehen. Diese positiven Beziehungen wiederum sorgen dafür, dass sich Kinder an die Regeln halten. Auch sollten im Kindergarten Lernangebote bereit gestellt werden, welche das Interesse der Kinder wecken und wo die Zeit für das Lernen optimal genutzt werden kann (Eichhorn & Suchodoletz, 2021, S. 152–160).

Die aufgezählten Punkte könnten alles Gründe für Unterrichtsstörungen sein. Als SHP ist die Zeit, welche man in einer Klasse zur Verfügung hat, oftmals begrenzt. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass SHPs ihr Fachwissen auch in Form von einer Beratung der LP einbringen und so zu einer Verbesserung der Situation beisteuern können. Gerade im Bereich der kindlichen Entwicklung oder auch im Classroom-Management finden sich viele Erklärungsansätze, welche SHPs in Gesprächen mit LPs einbringen können (ebd.).

6. Diskussion

In diesem Kapitel folgt nun eine kurze Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse aus dem Theorieteil. Als Nächstes folgt dann die Beantwortung der Fragestellungen. Als Grundlage der Diskussion und der Beantwortung der Fragestellungen wurde ein Kodierleitfaden mit Ankerbeispielen erstellt. Dieser ist im Anhang I zu finden.

Die zentralen Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit wurden von der Verfasserin in einer **Handreichung** in Form eines Falzflyers anschaulich dargestellt und ist für den praktischen Gebrauch konzipiert. Dieser ist im Anhang II zu finden. So kann diese Handreichung sowohl LPs und SHPs eine Hilfe sein bei der Förderung und Unterstützung von Kindern in ihrer Entwicklung im Kindergarten. Diese Handreichung kann eine SHP in einer beratenden Situation zur Hand nehmen, falls Erklärungen in diesem Bereich zu finden sind. Aber auch Eltern, weitere Bezugspersonen und Interessierte erhalten einen ersten Überblick über die Entwicklung in der frühen Kindheit und die verschiedenen Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten. Ebenfalls kann dieser Flyer für Angestellte im FBBE-Bereich einen Nutzen sein.

Frühe Kindheit

Jedes Kind ist anders und die Entwicklung eines Kindes verläuft nicht bei jedem Kind gleich (Jenni, 2021). Jenni (2021, S. 5f.) sagt, dass die Variabilität bei Kindern sehr gross ist. Es gibt grosse Unterschiede zwischen Kindern im gleichen Alter und auch innerhalb eines Kindes. Jedes Kind hat Stärken und Schwächen (ebd.). Diese Haltung sollten alle Fachkräfte verinnerlichen und sich bewusst sein, dass die Heterogenität immer bestehen wird. Im Umgang mit Kindern muss man sich dieser Variabilität im Klaren sein und individuell auf die Bedürfnisse eines Kindes eingehen (Jenni, 2021, S. 339). Die frühe Kindheit wurde für die vorliegende Arbeit auf den Altersbereich von zwei bis vier Jahren eingegrenzt (Jenni, 2021, S. 31). Es wird ersichtlich, dass die Grenzen zwischen den einzelnen Entwicklungsphasen fließend sind und es verschiedene Definitionen der frühen Kindheit gibt und dabei unterschiedlich Altersspannen berücksichtigt werden. Der Verfasserin ist bewusst, dass die Grenzen fließend sind, aufgrund der verschiedenen Definitionen aber auch wegen der grossen Variabilität in der Entwicklung von Kindern. So wurden für diese Arbeit die Entwicklungsprozesse im Alter von zwei bis vier Jahren beleuchtet, jedoch war dies nicht immer klar zu trennen.

Durch den Erkenntniszuwachs und das Wissen über die Entwicklung in der frühen Kindheit und die darauf abgestimmte Förderung und Unterstützung im Kindergarten sollen die Bildungschancen für alle Kinder erhöht werden. Laut Lanfranchi und Burgener Woeffray (in Stamm & Edelmann, 2013, S. 603) sind die Bildungschancen bereits ab Geburt ungleich verteilt. So haben benachteiligte Kinder, z.B. aufgrund von Armut, psychischen Erkrankungen oder Sucht, aufgrund ihrer sozialen Herkunft oftmals nicht den gleichen Bildungserfolg wie privilegierte Kinder (ebd.).

Aufgrund der grossen Variabilität ist es schwierig eine bleibende Entwicklungsstörung in der frühen Kindheit zu diagnostizieren. Vielmehr spricht man bei Auffälligkeiten von Entwicklungsverzögerungen (von Loh, 2017, S. 29–30, Jenni, 2021, S. 404).

Anlage und Umweltfaktoren

Im Zusammenhang mit der kindlichen Entwicklung taucht immer auch die Frage auf, ob und inwiefern die Anlage und/oder Umwelt daran beteiligt sind. Es lässt sich eindeutig sagen, dass es ein Zusammenwirken von Anlage und Umwelt ist. Wie diese gegenseitigen Wechselwirkungen genau aussehen, lässt sich kaum untersuchen (Siegler et al., 2021, S. 10). Stamm (2013, S. 7) sagt: «Ein Teil der Unterschiede zwischen Kindern ist genetisch, der grössere Teil jedoch durch die Familie, die Betreuungsumwelt und die kindlichen Persönlichkeitsmerkmale determiniert». Somit tragen die Gene sicherlich einen Teil zur Entwicklung eines Kindes bei, jedoch sind die Umweltfaktoren und die kindlichen Merkmale einflussreicher (ebd.).

Um die Anlage, also die genetische Grundausstattung und den Einfluss auf die kindliche Entwicklung in der frühen Kindheit zu verstehen, wurde die Entwicklung des Gehirns in der frühen Kindheit im Kapitel 4.2.1.1 diskutiert. So wie die Entwicklung der Kinder eine grosse Variabilität zeigt, ist auch die Entwicklung und das Wachstum des Gehirns sehr individuell. Man nennt dies Plastizität (Siegler et al., 2021, S. 114). Die sensiblen Phasen beschreiben Zeitfenster, in welchen eine erhöhte Lernbereitschaft vorhanden ist. Dann gelingen Entwicklungsaufgaben mit wenig Aufwand (Jenni, 2021, S. 77). Fehlen in diesen Zeitfenstern Reize, verschwinden die Verbindungen wieder (Kasten, 2014, S. 68). Als pädagogische Fachperson ist es gut zu wissen, dass nach diesen sensiblen Phasen immer noch Fähigkeiten aufgeholt und gelernt werden können. Das Lernen ist dann zwar weniger effizient und das Leistungsniveau, welches das Kind erreichen kann, ist geringer. Entscheidend ist, dass die SuS mehr Aufwand und Zeit brauchen (Jenni, 2021, S. 77). Mit diesem Faktenwissen sollte jede Fachperson mit genügend Geduld und Verständnis an diese Kinder treten.

Verschiedene **Risiko- und Schutzfaktoren** beeinflussen ebenfalls die Entwicklung eines Kindes. Diese sind in den beiden Tabellen 4.2.2.3 und 4.2.2.4 zu finden. Wichtig ist, dass man sich dessen bewusst ist und gerade auch im Umgang mit auffälligem Verhalten alle Komponenten des ICF-CY berücksichtigt, so auch die Umweltfaktoren. Für die Unterstützung der SuS ist die Stärkung der Schutzfaktoren elementar (Jenni, 2021, S. 417).

Der Erziehungsstil der Eltern hat als Umweltfaktor ebenfalls einen Einfluss auf die Entwicklung der Kinder, vor allem der autoritative Erziehungsstil beeinflusst die Entwicklung positiv. Eltern mit einem autoritativen Erziehungsstil sind warmherzig, überwachen das Verhalten, setzen klare Regeln und Grenzen, Grenzen werden auf die Einhaltung überprüft, stellen Anforderungen an das Kind und gehen auf das Kind ein (Siegler et al., 2021, S. 501).

Sozio-emotionale Entwicklung

Die sozio-emotionale Entwicklung ist ein grosser und wichtiger Entwicklungsbereich und in der frühen Kindheit sehr entscheidend, wenn nicht sogar grundlegend. So gehen gute soziale und emotionale Fertigkeiten mit dem Schulerfolg einher und die Lernmotivation ist höher. Ebenfalls werden weniger Verhaltensauffälligkeiten beobachtet und das Stresserleben ist geringer (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 27). Ein Kind erlangt in der frühen Kindheit die Fähigkeit der Selbstwahrnehmung. Es kann *Ich* und *Du* unterscheiden, erfährt Selbstwirksamkeit und entwickelt ein Selbstkonzept (Jenni, 2021, S. 140, 278, 279). Das Bedürfnis der Geborgenheit, Nähe und Sicherheit ist von Geburt an gegeben.

(Jenni, 2021, S. 284). Die Bindung, welche ein Kind mit der Bindungsperson (meist der Mutter) eingeht, hat einen grossen Einfluss auf die Entwicklung. Wichtig ist, dass die Bezugspersonen feinfühlig sind und die Signale und Bedürfnisse von ihrem Kind wahrnehmen und angemessen darauf reagieren. Feinfühliges Verhalten zeichnet sich auch durch den am Verhalten des Kindes angepassten emotionalen Ausdruck und der Vermeidung von ärgerlich-feindseligem und aggressivem Verhalten aus (Jud & Ziegenhain, 2022a).

Sozial kompetente Kinder erreichen persönliche Ziele in sozialen Interaktionen und können positive Beziehungen zu anderen beibehalten (Siegler et al., 2021, S. 420). Emotional kompetente SuS können verschiedene Gefühlszustände bei sich wahrnehmen und kundtun und solche Zustände bei anderen Menschen erkennen und verstehen. Zudem können Sie ihre Gefühle eigenständig und in Interaktionen regulieren (Jenni, 2021, S. 145).

Sprachentwicklung

Die Sprache ist die Grundlage für das Kommunizieren sowie den Aufbau von Beziehungen. Ebenfalls sind die sprachlichen Fähigkeiten grundlegend für den Erfolg in der Schule und die gesellschaftliche Teilhabe. In der frühen Kindheit werden die Ausgangspunkte gelegt (F. Widmer, 2021, S. 3). Sodass sich ein Kind Informationen über ein Objekt aneignet und neue Wörter lernt, sind Interaktionen vorauszusetzen (Jenni, 2021, S. 276). Wenn Kinder schwer verständlich sprechen, nur einen kleinen Wortschatz haben oder grammatikalische Auffälligkeiten zeigen, könnte eine Störung in der Sprachentwicklung vorliegen (Jenni, 2021, S. 430).

Kognitive Entwicklung

Die kognitive Entwicklung hängt stark mit der sprachlichen Entwicklung zusammen. Es beinhaltet die Wissensinhalte sowie die Prozesse, die mit der Entstehung des Wissens zusammenhängen (Kasten, 2014, S. 151). Die exekutiven Funktionen, das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität helfen, das eigene Handeln dem Ziel angepasst zu planen, zu steuern und umzusetzen (Jenni, 2021, S. 107, 268, Kasten, 2014, S. 357). Das Spiel nimmt im Leben eines Kindes einen beachtlichen Teil ein und hat einen grossen Einfluss auf die verschiedenen Entwicklungsbereiche (ebd.). Kasten (2014, S. 305f.) hebt hervor, dass die soziale Entwicklung eng mit dem Spielverhalten verknüpft ist und auch Jenni (2021, S. 254ff.) betont, dass die Funktionen Denken und Erinnern im Spiel geschult werden. «Das Spiel kleiner Kinder ist der entscheidende Lern- und Entwicklungsmotor» (Stamm, 2014, S. 9). Aufgrund dieses Wissens ist es grundlegend für die Entwicklung, dass Kinder genügend Zeit für das Spiel zur Verfügung haben. Dies gilt sowohl in der frühen Kindheit im Elternhaus, aber auch für das freie Spiel im Kindergarten (ebd.). Gerade auf der Kindergartenstufe kann und muss jegliches Lernen in Spielsituationen verpackt werden.

Frühe Bildung

Da die Bedeutung der frühen Kindheit mittlerweile unumstritten ist, ist die frühe Bildung auch auf der politischen Agenda zu finden. So sollen Angebote vor dem Kindergarten Eintritt die Startchancen für alle Kinder gewährleisten (Stamm, 2018, S. 16). Aktuell ist dies noch nicht der Fall, da vor allem diejenigen Kinder, welche am meisten von diesen Angeboten profitieren würden, die Angebote seltener besuchen (Kasten, 2014, S. 193). Die Agenda 30 der UNESCO-Kommission hält die Bildungsziele fest und die meisten Kantone haben ein Konzept entwickelt, wie sie diese Ziele erreichen möchten (Infras, 2019, S. 4). Als Ziel wird vor allem die Verknüpfung aller FBBE-Angebote angesehen, bessere Arbeitsbedingungen und hohe Qualität der Fachkräfte und den Zugang der Angebote für alle (Kanton AR, 2020). Für eine optimale frühe Förderung ist die Qualität des Angebots und die Professionalität der Fachperson entscheidend (Stamm, 2016, S. 11).

Empfehlungen für die Kindergartenstufe

Für die **Diagnostik** sind verschiedene Quellen zusammenzuführen. Auch sind qualitative Beobachtungen wichtig. Grundlegend ist, dass man alle Entwicklungsbereiche anschaut und alle Stärken und Schwächen des Kindes berücksichtigt (Jenni, 2021, S. 410).

Je früher eine Förderung einsetzt, desto besser. Aus diesem Grund sind qualitativ gute und geschulte Fachkräfte in der FBBE sehr wichtig und auch im Kindergarten ist eine gezielte Förderung und Unterstützung der LPs und SHPs gewinnbringend (Höhl & Weigelt, 2015, S. 112). Die emotionale Kompetenz kann gut mit der ganzen Klasse gefördert werden, alle Kinder profitieren davon. Da man die Zusammenhänge zwischen der emotionalen Kompetenz und der Lernmotivation und dem Schulerfolg kennt, ist eine frühe Förderung sehr zu empfehlen (Wiedebusch und Petermann in Stamm & Edelmann, 2013, S. 741). Verschiedene Programme wurden im Kapitel 5.2.1 vorgestellt.

Die Förderung der Sprachentwicklung ist sowohl im Frühbereich, wie auch im Kindergarten mit positiven Auswirkungen belegt (Fröhlich-Gildhoff & Eichin, 2013, S. 145). Äusserst wichtig ist die Förderung der phonologischen Bewusstheit (ebd.). Da sind sich verschiedenen Autoren einig. Die Sprachförderung kann im Kindergartenalltag, in Rollenspielen, bei Erzählungen etc. stattfinden (Kasten, 2014, S. 262). Eine kindgerichtete Sprache und Techniken wie z.B. Scaffolding oder die Modellierung der Sprache unterstützen SuS in ihrer Sprachentwicklung (Nickel in Braches-Chyrek et al., 2020, S. 733–744; Löffler et al., 2015, S. 13, 50-90).

Für alle pädagogischen Fachkräfte ist die Bindung zu einem Kind grundlegend. Eine solch sichere Beziehung zeichnet sich durch eine liebevolle Kommunikation, ein Sicherheitsgefühl, Hilfe bei der Stressreduktion, Unterstützung in der Exploration und Hilfe und Unterstützung bei schwierigen Aufgaben aus (Kasten, 2014, S. 403).

Die kognitive Entwicklung kann mit Hilfe von Gedächtnisstrategien, z.B. Memory spielen, unterstützt werden. Ein breites Wissensnetzwerk sollte geschaffen und unterschiedliche Methoden angewandt werden (Kasten, 2014, S. 167).

6.1 Beantwortung der Fragestellung und Unterfragen

Nachfolgend werden die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse im Hinblick auf die Fragestellungen diskutiert und interpretiert. Die Unterfragen werden teilweise zur besseren Übersicht zusammengefasst und gemeinsam beantwortet.

6.1.1 Beantwortung der Unterfragen 1 und 2

Unterfrage 1: Wie können Erkenntnisse der frühen Kindheit in den Kindergartenalltag integriert werden?

Unterfrage 2: Was bedeuten die Erkenntnisse für die Förderung von Kindern mit besonderem Förderbedarf für die SHP?

Durch die wissenschaftliche Erarbeitung der kindlichen Entwicklung in der frühen Kindheit von zwei bis vier Jahren wurde ein professionelles Wissen aufgebaut. Die Bereiche der sozio-emotionalen und kognitiven Entwicklung sowie der Sprachentwicklung wurden systematisch aufgebaut und die einzelnen Entwicklungsschritte in der frühen Kindheit erklärt.

Für die integrierte Förderung im Kindergartenalltag ist es sehr wichtig, dass man als pädagogische Fachkraft weiss, wie gross die Variabilität der kindlichen Entwicklung ist. Alle Kinder sind verschieden, entwickeln sich unterschiedlich und haben verschiedene Stärken und Schwächen (Jenni, 2021, S. 5f.). Nach wie vor ist ein starker Unterschied zwischen Kindern aus privilegierten und Kindern aus nicht privilegierten Familien zu erkennen. Vor allem hinsichtlich der Fähigkeiten, welche für den Bildungsweg wichtig sind, haben Kinder aus privilegierten Familien grosse Vorteile (Infras, 2019, S. 13). Aus diesem Grund können LPs und SHPs auf der Kindergartenstufe besonders wachsam sein, die Kinder aus nicht privilegierten Familien zu erkennen, um dann möglichst früh mit einer gezielten Förderung zu beginnen. Denn Interventionen sind dann effektiv, wenn sie früh einsetzen, von einer hochwertigen Qualität zeugen und durch geschultes Personal durchgeführt werden (Höhl & Weigelt, 2015, S. 112). Auch die Erkenntnis, dass für die Entwicklung sowohl die Gene, vor allem aber auch die Umweltfaktoren und Persönlichkeitsmerkmale verantwortlich sind und diese sich gegenseitig beeinflussen, hilft bei der Planung und Umsetzung von Förderangeboten im Kindergarten (Siegler et al., 2021, S. 10f.). Das Wissen über die Gehirnentwicklung, dass jedes menschliche Gehirn in der Grundausstattung gleich ist, es jedoch auf die Zufuhr der Informationen ankommt, kann in die Förderung im KG einfließen. Wenn nur wenige Informationen als Reize im Gehirn ankommen, kann auch nur wenig sprossen und die Gehirnleistung ist begrenzt (von Loh, 2017, S. 19). Sensible Phasen beschreiben begrenzte Zeitfenster, in welchen Kinder Entwicklungsaufgaben nur mit kleinem Aufwand bewältigen können. Das Kind ist dann besonders empfänglich und lernt scheinbar fast von selbst (Kasten, 2014, S. 68). Spannend zu wissen für die Arbeit mit Kindern, speziell auch mit Kindern mit besonderem Bildungsbedarf ist, dass sich Kinder auch nach den sensiblen Phasen noch weiterentwickeln können und neues Lernen können. Nur braucht es dann mehr Zeit und Aufwand und das maximal erreichbare Leistungsniveau ist geringer (Jenni, 2021, S. 77). Mit diesem Hintergrundwissen sollte die SHP genügend Geduld und Zeit für diese Kinder aufbringen. Daraus lässt sich schliessen, dass vor allem Kinder, welche in sensiblen Phasen nur wenig Anregungen erhalten, später auf viele Lernreize angewiesen sind. Zudem ist dafür mehr Zeit einzuplanen und die SuS brauchen eine liebevolle Beziehung zur LP/SHP, da

sie mehr Aufwand betreiben müssen als SuS aus anregungsreichem Elternhaus. Auch betont Jenni (2021, S. 340) ganz klar, dass pädagogische Fachkräfte zwingend auf die einzelnen Bedürfnisse der Kinder eingehen müssen. Es ist wichtig, dass man an den Stärken der SuS ansetzt und Erfolgserlebnisse ermöglicht (Kasten, 2014, S. 345; Haug-Schnabel & Bensele, 2017, S. 32). Kinder sollten ein Bindungsobjekt, wie z.B. ein Plüschtier mit in den Kindergarten nehmen dürfen. Dieses kann ihnen bei der Trennung von der Bezugsperson helfen und dem Kind Sicherheit geben (Viernickel in Stamm & Edelmann, 2013, S. 638).

Verschiedene Krankheitsbilder wurden nicht thematisiert. In der frühen Kindheit spricht man aufgrund der grossen Variabilität der Kinder eher von einer Entwicklungsverzögerung, welche wieder eingeholt werden kann. Sollten die Entwicklungsrückstände nicht aufgeholt werden, müssen weitere diagnostische Abklärungen gemacht werden. Wenn altersgerechte Aufgaben nicht erfüllt werden können und eine starke Beeinträchtigung vorliegt, also eine Entwicklungsstörung, wird dies dann diagnostiziert (Jenni, 2021, S. 404). Da man in der frühen Kindheit aufgrund der Variabilität eher von Entwicklungsverzögerungen sprechen sollte, ist der Begriff «Entwicklungsstörung» in der frühen Kindheit nur selten zu verwenden.

6.1.2 Beantwortung der Unterfragen 3

Unterfrage 3: Was sind die Risiko- und Schutzfaktoren der frühen Kindheit?
--

In der vorliegenden Arbeit wurde versucht, das ganze Bio-psycho-soziale-Modell des ICF-CY zu berücksichtigen. Bei der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben, bei aktuellen Bewältigungsaufgaben oder bei kritischen Lebensereignissen sind verschiedene Faktoren verantwortlich. So hängt dies mit der bisherigen Entwicklung, den biologischen Bedingungen (Vererbung) und den sozialen Erfahrungen zusammen. Zusätzlich wirken auch hier die Risiko- und Schutzfaktoren auf das Individuum und dessen innere Struktur ein (Fröhlich-Gildhoff & Eichin, 2013, S. 25). Die Risiko- und Schutzfaktoren hat die Verfasserin in den Tabellen 4.2.2.3 und 4.2.2.4 zusammengetragen. Risikofaktoren wie z.B. ein schwieriges Temperament, schwierige Familiensituationen, Armut, enge Wohnverhältnisse, Erkrankungen der Eltern oder Gewalterfahrungen können die Entwicklung hemmen (Jenni, 2021). Zu den förderlichen Schutzfaktoren gehören u.a. eine sichere Bindung, ein hoher sozioökonomischer Status, soziale Unterstützung durch das Umfeld, Konstanz in der Betreuung sowie stabile, einfühlsame und verfügbare Bezugspersonen (Jenni, 2021, S. 414; Jud & Ziegenhain, 2022b). Für die ganze Entwicklung eines Kindes, vor allem in der frühen Kindheit, ist die Familie der primäre Bildungsort. «In den vergangenen Jahren konnte mit zahlreichen Studien nachgewiesen werden, dass Bildungs- und Entwicklungsprozesse von Kindern massgeblich von der Anregungsqualität des familialen Umfeldes beeinflusst werden, demjenigen Ort also, an dem Kinder die meiste Zeit verbringen. Die Familie wird daher auch als primärer Bildungsort bezeichnet» (Edelmann et. al, 2018, S. 30).

In jedem Entwicklungsbereich wurde der gleiche Einflussfaktor genannt. So hat die Familie für die kognitive, sprachliche und sozio-emotionale Entwicklung eines Kindes einen sehr grossen Einfluss (Stamm, 2018; F. Widmer, 2021; Jenni, 2021; Viernickel in Stamm & Edelmann, 2013; Kasten, 2014).

Die Politik in der Schweiz weiss von der Wichtigkeit der frühen Kindheit und bemüht sich, die Bildungschancen für alle Kinder zu erhöhen. Die Weichen für die sozial-emotionale und kognitive Entwicklung werden in den ersten Lebensjahren gestellt.

Durch die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) gibt es Angebote vor dem Kindergarteneintritt, vor allem auch für sozial benachteiligte Familien, zur Unterstützung und frühen Förderung. Leider ist es immer noch so, dass Entwicklungsrückstände, welche beim Kindergarteneintritt schon gross sind, während der obligatorischen Schulzeit fast nicht mehr aufgeholt werden können (Infras, 2019, S. 13). In der Agenda 2030 wurden Ziele formuliert, wie man die Bildungschancen durch FBBE weiter erhöhen kann. Dazu müssen die Angebote für alle zugänglich sein und vor allem nicht privilegierte Familien müssen erreicht werden. Die Angebote sollen besser koordiniert und alle Akteur:innen der FBBE enger vernetzt sein. Zudem ist es ausschlaggebend, welche Qualität die FBBE aufweist. Das Personal muss gut ausgebildet sein und gute Rahmenbedingungen sind zwingend notwendig. Ein weiterer Punkt ist die Finanzierung. Meist sind die qualitativ guten Angebote kostspielig und gerade benachteiligte Familien können sich diese frühe Bildung nicht leisten. Aus diesem Grund sollen mehr finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Wenn dadurch die Entwicklungsrückstände minimiert werden können und diese Kinder unser Bildungssystem erfolgreich durchlaufen können, ist ein gesellschaftlicher Nutzen klar erkennbar (Infras, 2019). Viele Hochschulen kommen den Forderungen nach qualifizierten Personal nach und bieten neue Studiengänge im Bereich der frühen Kindheit an.

6.1.3 Beantwortung der Unterfragen 4, 5 und 6

Unterfrage 4: Was ist in der frühen Kindheit im sozio-emotionalen Bereich wichtig für die Entwicklung eines Kindes?

Unterfrage 5: Welche Entwicklungsschritte sind wichtig in der frühen Kindheit im Bereich der Sprachentwicklung eines Kindes?

Unterfrage 6: Was ist im kognitiven Bereich in der frühen Kindheit wichtig für die Entwicklung eines Kindes?

Für die sozial-emotionale Entwicklung eines Kindes in der frühen Kindheit ist vor allem das Bindungs- und Beziehungsverhalten mitverantwortlich. Daher ist die Entwicklung des sozio-emotionalen Bereiches stark von den Erfahrungen, welche Kinder mit ihren Eltern machen sowie der Qualität der Beziehungen innerhalb der Familie abhängig (Viernickel in Stamm & Edelmann, 2013, S. 638). Im Entwicklungsbereich der sozialen Fähigkeiten entwickelt ein Kind zuerst die eigene Selbstwahrnehmung, das Ichbewusstsein, die Ich-Du-Unterscheidung und das individuelle Selbstkonzept. Für das Verständnis für andere Menschen, z.B. die emotionale Perspektivenübernahme oder die Theory of Mind, sind diese Fähigkeiten Voraussetzung (Jenni, 2021). Kindliche Reifungsprozesse sind für die Entwicklung des frühen Selbst verantwortlich. Bei der Entwicklung des Fremdverständnis erlangt das Kind mit der emotionalen Perspektivenübernahme und der ToM wichtige Meilensteine in der sozialen Entwicklung (Jenni, 2021, S. 142). Diese Meilensteine werden vom sozialen Umfeld (Geschwister sorgen für einen Entwicklungsvorsprung), von der Sprachentwicklung und den exekutiven Funktionen beeinflusst (Jenni, 2021). Kinder, welche prosoziales Verhalten zeigen, helfen anderen Personen freiwillig, um dessen Situation zu verbessern (Kasten, 2014, S. 275). Die emotionale Perspektivenübernahme zeigt

sich durch das Hineinfühlen und Mitempfinden in die Gefühle anderer und es wird nicht mehr mit Gefühlsansteckung, sondern mit Ablenkung oder durch Trösten darauf reagiert. Dies wiederum ist eine Voraussetzung für die Entwicklung von Empathie (Jenni, 2021, S. 283f.). Die ToM hingegen als zweiter wichtiger Meilenstein der sozialen Entwicklung beschreibt den Versuch, die mentalen Zustände (Denken, Wissen, Glauben, Planen, Mögen) von anderen Menschen zu erschliessen und über diese nachzudenken (Böckler-Raettig, 2019). Durch das Erlangen der ToM-Fähigkeit kann ein Kind in der Kommunikation und im Spiel erkennen, dass ein anderes Kind andere Wünsche und Absichten hat oder andere Überzeugungen, Ansichten oder Meinungen vertritt (Jenni, 2021, S. 282). Kinder zeigen Empathie, wenn sie auf das Erkennen von Gefühlen von anderen emotional reagieren oder gar selbst ähnliche Gefühle erleben (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 43). Emotionale Kompetenz beschreibt die Fähigkeit, Gefühlszustände bei sich selbst aber auch bei anderen Menschen wahrzunehmen. Die eigenen Gefühle mitzuteilen sowie diese selbst sowie in der Interaktion zu regulieren, gehört auch dazu. Das Kind entwickelt den Emotionsausdruck, das Emotionsverständnis sowie die Emotionsregulation. Wenn diese Fähigkeiten vorhanden sind, können Kinder leichter Freundschaften aufrechterhalten, besser Kontakte knüpfen, zeigen eine positive Schulentwicklung und es existieren weniger Verhaltensauffälligkeiten (Jenni, 2021; Petermann & Wiedebusch, 2016; Stamm, 2016, S. 10). Die emotionalen Fähigkeiten können positiv und negativ von den Eltern und Bezugspersonen beeinflusst werden. Eine positive Bindung, ein positives Familienklima, Gespräche über Gefühle, als Vorbild die Emotionen gut ausdrücken sowie die Unterstützung bei der Regulierung der Emotionen unterstützen die Entwicklung (Petermann & Wiedebusch, 2016). Eine hohe Frustrationstoleranz zeigt sich dadurch, dass Kinder Bedürfnisse besser aufschieben können, mit Niederlagen gut umgehen können und nicht so schnell aufgeben (Stamm, 2016, S. 27–32). Vor allem ein feinfühliges Verhalten der Eltern im Umgang mit den Bedürfnissen der Kinder unterstützt die Entwicklung in diesem Bereich (Jenni, 2021, S. 149).

Für den späteren Erfolg in der Schule und im Arbeitsleben wie auch für die gesellschaftliche Teilhabe ist die Sprache sehr wichtig. In der frühen Kindheit wird das Fundament gelegt (F. Widmer, 2021, S. 3, 2021). Das Kind lernt neue Wörter in sozialen Interaktionen durch die Aufmerksamkeit auf ein Objekt/eine Handlung. Es eignet sich so Informationen an und lernt schliesslich neue Wörter (Jenni, 2021, S. 278). Vom ersten Wort zu den Zwei-Wort-Sätzen über die Wortschatz-Explosion und den ersten grammatikalischen Anwendungen lernt ein Kind die Muttersprache scheinbar nahezu mühelos (Kasten, 2014; Pauen & Roos, 2020; F. F. Widmer, 2021). Wenn dies nicht der Fall ist und ein Kind lange gar nicht spricht oder die Wortschatzexplosion ausbleibt, spricht man von Late Talkern. Wenn es dann noch aufgeholt wird, von Late Bloomern. Bleiben die Auffälligkeiten bestehen, z.B. eine schwer verständliche Sprache, ein kleiner Wortschatz oder Auffälligkeiten in der Grammatik, liegt in der frühen Kindheit meist eine Sprachentwicklungsverzögerung vor. Falls die Störung weiterhin bestehen bleibt und altersgerechte Aufgaben nicht gelöst werden können, muss diagnostisch eine Sprachentwicklungsstörung abgeklärt werden (Jenni, 2021, S. 430; Kasten, 2014; F. F. Widmer, 2021). Die Sprache unterteilt sich in die Sprachproduktion und das Sprachverständnis. Die Sprachproduktion ist beobachtbar und ist unterteilt in die vier Sprachebenen Phonetik und Phonologie (Laute), Morphologie

(Wortformen), Syntax (Satzbau) und Semantik (Bedeutung der Wörter). Die non-verbale Kommunikation beinhaltet die Pragmatik und ist die fünfte Ebene der Sprachkomponenten (Höhl & Weigelt, 2015, S. 113; Jenni, 2021, S. 126–128; Siegler et al., 2021). Auch für die Sprachentwicklung gilt die Familie als wichtigster Umweltfaktor. Das familiäre Sprachgebrauchsmuster sowie verfügbare und feinfühligere Bezugspersonen sind mitverantwortlich für die Entwicklung der Sprache. Die Zeit, welche die Bezugspersonen mit dem Kind verbringen und die Art der Interaktionen sind entscheidend (F. F. Widmer, 2021). Wichtig für den Spracherwerb in der frühen Kindheit ist, wie viel die Eltern mit den Kindern sprechen aber auch in welcher Qualität sie das tun (Siegler et al., 2021). Für die sprachliche Entwicklung sind sowohl die Gene aber auch der sozioökonomische Status, die Verfügbarkeit von Spielzeugen und Büchern und die verbale Responsivität, d.h. wie intensiv die Eltern auf die sprachlichen Äusserungen der Kinder reagieren, verantwortlich (Höhl & Weigelt, 2015, S. 22).

Im kognitiven Entwicklungsbereich ist laut Stamm (2018, S. 21) ebenfalls die soziale Herkunft entscheidend und hat einen grossen Einfluss auf die Erfolgchancen im Bildungssystem. Die Inhalte des Wissens, sowie die Prozesse wie dieses Wissen entsteht oder entstanden ist, nennt man Kognition (Kasten, 2014, S. 151). Die exekutiven Funktionen sind in diesem Bereich anzugliedern und beinhalten das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität (Kasten, 2014, S. 357). Jedoch ist auch hier die Verknüpfung zu den anderen Entwicklungsbereichen gross.

Der Lern- und Entwicklungsmotor ist das Spiel (Stamm, 2014, S. 9). Stamm (2014, S. 9) betont die Wichtigkeit des Spiels und sagt, dass spielen für den langfristigen Schulerfolg elementar ist. Förderung sollte demnach nicht in schulähnliches Lernen sondern ins Spiel verpackt sein. Das freie Spiel und aktive Interaktionen mit anderen Kindern wird für das grundlegende Lernen als unabdingbar angesehen (ebd.).

6.1.4 Beantwortung der Unterfrage 7

Unterfrage 7: Inwiefern können die Bildungschancen im Kindergarten durch gezielte Förderung im Sprachbereich, im kognitiven Bereich und sozio-emotionalen Bereich erhöht werden?

Höhl und Weigelt (2015, S. 112) sagen ganz klar, dass geeignete Fördermassnahmen im Kindergarten für die Unterstützung der kindlichen Entwicklung sehr hilfreich sind, solange sie möglichst früh einsetzen und von hoher Qualität sind. Es wird gefordert, dass diese durch geschulte Fachkräfte, also SHPs, durchgeführt werden. Die Bildungschancen werden erhöht, wenn Kinder gezielt gefördert werden, vor allem bei Kindern aus benachteiligten Familien ist die positive Auswirkung auf den beruflichen Lebenserfolg erwiesen (Kasten, 2014).

Der Förderung der sozio-emotionalen Fähigkeiten kommt im Kindergarten eine sehr wichtige Rolle zu. Die Erkenntnis, dass viele gewinnbringende Interventionen und Förderprogramme mit der ganzen Klasse durchgeführt werden können und alle Kinder davon profitieren, ist besonders zu gewichten. Die Förderung dieser Fähigkeiten hat positive Auswirkungen auf die ganze Entwicklung eines Kindes. Von einer frühen Förderung der emotionalen Fähigkeiten zeigen vor allem Risikokinder einen deutlich

positiven Effekt. Die Lernmotivation und der Erfolg in der Schule hängt mit der emotionalen Kompetenz zusammen und wird somit gleich mitgefördert (Wiedebusch und Petermann in Stamm & Edelmann, 2013, S. 741). Vor allem die Emotionsregulation und die Empathie können und sollen gefördert werden. Auch dafür gibt es viele Förderprogramme und Materialien. Von dieser Förderung profitieren auch brave und ruhige Kinder, welche den Umgang mit negativen Emotionen auch lernen müssen (Kasten, 2014, S. 355). Zusätzlich zu speziellen Interventionen wird die sozio-emotionale Entwicklung durch Rollenspiele, Gruppenspiele, Gesellschaftsspiele, Bilderbücher anschauen oder Vorlesen unterstützt. Die LPs und SHPs sind auch in diesem Bereich ein Vorbild und können durch prosoziales Verhalten, z.B. bei der Hilfe beim Aufräumen, die Kinder in ihrer Entwicklung unterstützen (Kasten, 2014, S. 279).

Die Sprachförderung wird so konzipiert, dass alle Persönlichkeitsbereiche in den Blick genommen werden und die Schritte der kognitiven, sozio-emotionalen und sprachlichen Entwicklung mitberücksichtigt werden. In relevanten Handlungen eingebettet ist die Sprachförderung gelingend, hingegen sind sterile Lernsituationen nicht erfolgsversprechend (Kasten, 2014, S. 225). Die Sprachförderung kann gut in den Kindergartenalltag integriert werden und kann im Freispiel oder auch in Kreissequenzen didaktisch angeleitet werden (Kasten, 2014, S. 262). Verschiedene Strategien, wie die Modellierung der Sprache (z.B. erweiterte und korrekte Antwort auf Äusserung des Kindes) oder das gezielte Fragen stellen unterstützen den Spracherwerb im Alltag sehr (Löffler & Vogt, 2015). Mit einer kindgerichteten Sprache, welche sich durch kurze und einfache Sätze, langsames und deutliches Sprechen, vielen Wiederholungen und Betonungen von neuen Wörtern, unterstützt Kinder ebenfalls im Spracherwerb (Braches-Chyrek et al., 2020, S. 733–744; Jenni, 2021, S. 133; Siegler et al., 2021, S. 233). Da man festgestellt hat, dass Kinder mit guten Fähigkeiten im Bereich der phonologischen Bewusstheit später erfolgreicher im Lesen- und Schreibenlernen sind, wird besonders viel Wert auf diese Förderung gelegt. Zusätzlich hat man auch herausgefunden, dass diese Kinder weniger Verhaltensauffälligkeiten zeigen (Fröhlich-Gildhoff & Eichin, 2013, S. 145). Die phonologische Bewusstheit wird durch Lauschen, Zuhören lassen, Reime sprechen oder mit Rhythmik gefördert. Auch das Vorlesen von Geschichten oder das Lernen von Unterschieden hören sind sehr hilfreich (von Loh, 2017, S. 344). Als SHP ist es wichtig, dass man die Kinder immer wieder beobachtet und Auffälligkeiten und auch Störungen im Spracherwerb früh feststellt. Liegen nämlich Störungen vor, kann eine frühzeitige Intervention und eine Intensivierung des Förderangebotes durch die SHP oder auch anderen Hilfen das Kind in der Entwicklung sehr unterstützen (König in Braches-Chyrek et al., 2020, S. 211). Von Loh (2017, S. 339-344) ergänzt, dass eine möglichst frühe Förderung einen höheren Erfolg verspricht. Dies auch aufgrund der sensiblen Phase des Spracherwerbs (ebd.). Für eine Beobachtung der sprachlichen Fähigkeiten eignet sich der Beobachtungsbogen (Anhang IX) von Löffler et. al (2015).

Als Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche kognitive Förderung ist eine sichere Lehrer-Kind-Beziehung und eine gute Bindung unerlässlich (Kasten, 2014, S. 403). Die Gedächtnisstrategien können z.B. mit Memory trainiert werden und die Metakognition wird geschult, indem LPs oder SHPs vor dem Kind laut über die möglichen Problemlösestrategien nachdenkt. Wichtig ist, dass nicht ein einziger Bereich, sondern ein ganzes Wissensnetzwerk aufgebaut wird. Für die Planung der Lernumgebung sollten LPs und SHPs darauf achten, dass das Material und die Aufgaben den richtigen Schwierigkeitsgrad haben. Die Kinder müssen die Chance haben, die nächste Zone der proximalen Entwicklung zu erreichen, ohne unter- oder überfordert zu sein. Sehr empfehlenswert sind Experimente, bei welchem das Kind als eigenständiger Lerner Erfahrungen im aktuellen Entwicklungsbereich machen kann und darüber nachdenkt (Kasten, 2014, S. 167-189).

6.1.5 Beantwortung der Hauptfrage

Hauptfrage: Welche Erkenntnisse aus der Entwicklung der frühen Kindheit sind hilfreich für die optimale Förderung von Kindergartenkindern?

Als absolute Grundlage und Voraussetzung für jegliches Lernen, für jede Intervention und jede Förderung ist eine liebevolle zwischenmenschliche Beziehung. Diese kann eine LP oder SHP durch liebevolle Interaktionen aufbauen (von Loh, 2017, S. 21).

Als SHP ist es wichtig, dass man bei Kindern mit Auffälligkeiten und einem Bedarf an Unterstützung die Schutzfaktoren herausfindet und diese versucht zu verstärken (Jenni, 2021, S. 417). Als Voraussetzung für eine gezielte und möglichst erfolgreiche Förderung und Unterstützung gilt die genaue diagnostische Erfassung. Dafür müssen verschiedene Quellen zu einer Gesamtschau zusammengeführt werden. Gerade auch qualitative Beobachtungen sind im Kindergarten sehr wichtig. Es müssen alle Entwicklungsbereiche eines Kindes berücksichtigt werden, um so ein Profil der Entwicklung eines Kindes mit all seinen Stärken und Schwächen darzustellen (Jenni, 2021, S. 410).

Bereits kleine Veränderungen können Grosses bewirken. So kann die SHP die LP auch im Bereich des Classroom-Managements mit hilfreichen Tipps und Tricks beraten und unterstützen. Der Beobachtungsbogen «Classroom-Management-Beobachtungs-Skala» (Anhang VIII) ist sehr hilfreich in diesem Gebiet (Eichhorn & Suchodoletz, 2021). Stamm (2014, S. 9-13) betont, dass man für die Unterrichtsgestaltung und die Förderung des Spiels das Classroom-Management braucht. Auch Fröhlich-Gildhoff und Eichin (2013, S. 168) zählen verschiedene Interventionsmöglichkeiten auf, welche im Kindergartenalltag integriert werden können und für alle Kinder, aber auch für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, eine Hilfe sind. Dazu gehören Rituale, ein Angebot an Rückzugsmöglichkeiten, gezielte und differenzierte Angebote, klare und transparente Regeln, Binnendifferenzierung, ein offener Umgang und die Stärkung der positiven Eigenschaften der SuS (ebd.).

Verschiedene Autoren führen auf, wie wichtig das Spiel ist. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, genügend Zeit für das Spiel, im Kindergarten auch für das Freispiel, einzuplanen. Die Förderung soll spielerisch verpackt werden und weckt so das Interesse und die Motivation des Kindes. Als SHP muss man sich bewusst sein, dass das Spiel der Lern- und Entwicklungsmotor ist und man durch das Spiel sehr viel erreichen kann (Jenni, 2021, S. 254ff.; Stamm, 2014). Dies wurde bereits erläutert. Auch sind dann Spiel- und Lernbegleitungen sehr sinnvoll. Als SHP oder auch LP kann man eine Spielsituation initiieren, welche auf das individuelle Kind bezogen ist. In der Situation selbst greift man nur bei Bedarf ein, mischt sich nicht ein und kontrolliert nicht. Das Ziel ist es dann, sich wieder aus der Situation zu nehmen, sodass das Kind die Spielsituation selbst weiterführt (Stamm, 2014, S. 9-13).

Ebenfalls ist es förderlich für die kindliche Unterstützung, wenn die Eltern und die Lehrpersonen sich regelmässig austauschen und konstruktiv zusammenarbeiten (Fröhlich-Gildhoff, 2013).

Für die Förderung ist es am besten, wenn man die Beobachtungen und das Wissen über die kindliche Entwicklung verknüpft (Jenni, 2021, S. 409f.).

Aus diesen Antworten und der Diskussion lassen sich zusammenfassend folgende konkrete Umsetzungsempfehlungen für eine optimale Förderung auf der Kindergartenstufe nennen:

Tabelle 4

Konkrete Umsetzungsempfehlungen für die Kindergartenstufe (Verfasserin, Zusammenfassung Diskussionsteil)

Sozio-emotionale Kompetenz fördern	<ul style="list-style-type: none"> - ein Förderprogramm, z.B. «Faustlos» oder «Lubo aus dem All» (siehe 5.2.1), mit der ganzen Kindergartenklasse mindestens einmal in den zwei Kindergartenjahren durchführen. - Rollenspiele, Gruppenspiele, Gesellschaftsspiele, Bilderbücher gemeinsam anschauen und Vorlesen bewusst einplanen. - Emotionsregulation und Empathie fördern (z.B. mit Förderprogrammen) - Emotionswissen aufbauen: Spiele mit Materialien (z.B. Gefühlswürfel, Gefühlskärtchen) - Spiel und Interaktionen mit anderen Kindern - False-Belief-Aufgaben für die Förderung von ToM
Sprachförderung	<ul style="list-style-type: none"> - die sprachlichen Fähigkeiten gezielt fördern (nicht isoliert) - Förderung im Kindergartenalltag: stützende Sprache (Scaffolding): auf Aussagen der Kinder erweitert oder umformuliert antworten, Sprache modellieren, Anwendung der fünf Strategien (Anhang X) - Kindergerichtete Sprache anwenden: langsam, deutlich, kurze und einfache Sätze, passende Tonlage, Wiederholungen - Rollenspiele, Erzählungen, Gespräche im Tun, Blickkontakt, Mimik, Gestik - sprachliche Inputs: dem Sprachniveau des Kindes angepasst, Neugierde und Interesse wecken <ul style="list-style-type: none"> o vor allem die phonologische Bewusstheit fördern: Sprachspiele, Lauschspiele, Reimspiele etc.; z.B. mit dem Würzburger Trainingsprogramm o aber auch: Wortschatz erweitern, Lauterwerb, Grammatikförderung, Buchstabenkenntnisse fördern
Kognitive Fähigkeiten fördern	<ul style="list-style-type: none"> - Gedächtnisstrategien trainieren (z.B. Memory) - Wissensnetzwerk aufbauen - Lernumgebung, (Spiel-) Material: so auswählen, dass das Kind die nächste Zone der proximalen Entwicklung erreichen kann - Experimente: Kind als eigenständiger Lerner
Spiel	<ul style="list-style-type: none"> - viel Zeit für das Spiel einplanen, auch für das Freispiel - Lerninhalte in für die Kinder relevante Handlungen spielerisch verpacken - Unterrichtsgestaltung und Classroom-Management beachten - Spiel- und Lernbegleitungen: initiieren, nicht einmischen oder kontrollieren
Grundlegendes	<ul style="list-style-type: none"> - sichere Lehrer-Kind-Beziehung, gute Bindung - viel Geduld, Zeit und Verständnis im Umgang mit SuS mitbringen - positive zwischenmenschliche Beziehungen schaffen - diagnostische Erfassung aller Stärken und Schwächen, Berücksichtigung aller ICF-CY Bereiche, alle Entwicklungsbereiche anschauen - auch nach den sensiblen Phasen kann sich ein Kind noch entwickeln oder Dinge lernen, nur mit mehr Zeit und Aufwand

7. Evaluation

In diesem Kapitel wird die vorliegende Arbeit evaluiert. Zu Beginn folgt ein Blick auf die heilpädagogische Relevanz und es wird abgeschätzt, wie relevant die vorliegende Arbeit für das heilpädagogische Feld ist. Anschliessend folgt die Evaluation der Forschungsmethode. Die qualitative Inhaltsanalyse wird bewertet, bevor zum Schluss die Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung in Bezug auf die vorliegende Arbeit eingeschätzt werden.

7.1 Evaluation der heilpädagogischen Relevanz

Es hat sich bestätigt, dass nach wie vor grosse Unterschiede beim Kindergarteneintritt beobachtet werden und nicht alle Kinder die gleichen Chancen auf Bildung haben. Zudem wurde in dieser Arbeit aufgezeigt, dass eine gezielte und professionelle Förderung auf der Kindergartenstufe die Entwicklung der Kinder unterstützt und so SHPs zur Chancengerechtigkeit ein Stück weit beitragen können. Ebenfalls wurde betont, dass eine optimale Förderung gewisse Grundkenntnisse voraussetzt. Durch die intensive Auseinandersetzung mit den drei Entwicklungsbereichen in der frühen Kindheit, ist klar, welche Entwicklungsschritte vom ersten Geburtstag bis kurz vor den Kindergarteneintritt ablaufen. Aufbauend auf diese Erkenntnisse kann die Förderung auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder angepasst werden. Somit sind die gewonnenen Erkenntnisse aus dieser Arbeit relevant für das heilpädagogische Feld.

7.2 Evaluation des Forschungsvorgehens

Die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) hat sich als passend für die vorliegende Literaturliteraturarbeit herausgestellt. Zu Beginn wurde eine Hauptfrage und passende Unterfragen formuliert. Es wurden passende Fachbücher gesucht und gesichtet und es folgte eine systematische Literaturrecherche. Aufgrund des aktuellen Themas der Bildungschancen wurde die Auswahl auf aktuelle und relevante Literatur aus den letzten zehn Jahren beschränkt. Das Vorgehen war systematisch, klar und transparent beschrieben. Die Strukturierungsdimensionen wurden aufgrund der Fachliteratur ausgearbeitet. Anschliessend wurden die Dimensionen und Unterkategorien definiert und mit Farben gekennzeichnet. Diese sind deduktiv und wurden im Verlauf der Arbeit je nach Erkenntnis wie beschrieben angepasst. Nach dem Lesen der einzelnen Bücher und der Markierung von zentralen Informationen mit den entsprechenden Farben, konnten die Quellen gegliedert und einer Unterkategorie zugeordnet werden. Die Arbeit mit den Farben hat viel Klarheit und Struktur gegeben und war eine Hilfe sowohl bei der Literatursichtung wie auch beim Verfassen der Arbeit. Ob eine Textstelle verwendet wurde oder nicht, war von vorgängig ausgemachten Regeln festgelegt. Diese wiederum waren ans Material und die Fragestellung angepasst. Da verschiedene Datenquellen und Theorieansätze miteinbezogen wurden, konnte ein vertieftes Verständnis der Thematik geschaffen werden.

7.2.1 Evaluation der ausgewählten Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung

Als Überprüfung der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) wurden drei Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung nach Mayring (2008) ausgewählt. Durch dieses Verfahren konnten die Ergebnisse dieser Arbeit überprüft und blinde Flecken vermieden werden. Nachfolgend werden diese drei Kriterien evaluiert.

Verfahrensdokumentation

Das Vorgehen dieser Arbeit und das gewählte Verfahren zur Gewinnung der Ergebnisse wurde genau dokumentiert. Der Forschungsprozess ist für aussenstehende nachvollziehbar und gut belegt. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Grundlagen des ausgewählten Themenbereichs fand statt.

Argumentative Interpretationsabsicherung

Die vorliegende Literaturlarbeit wurde mit genauen Quellen belegt und der Interpretationsspielraum war sehr klein. Im Theorieteil sind keine Interpretationen zu finden. Im Diskussionsteil und bei der Beantwortung der Fragestellungen wurden Argumente begründet und genau belegt.

Regelgeleitetheit

Das Verfahren dieser Arbeit wurde dokumentiert und Regeln wurden eingehalten. Die Dimensionen und Unterkategorien wurden teilweise noch angepasst, jedoch ist dies so beschrieben und festgelegt worden. Im Kodierleitfaden wurden als erster Schritt die Ergebnisse nach den Dimensionen und Unterkategorien kategorisiert und ausgewertet. Als zweiten Schritt wurde im Diskussionsteil auf die Theorie verwiesen und entsprechend der Fragen interpretiert. Bei Modifikationen der Schritte wurde das systematische Vorgehen eingehalten.

8. Reflexion

Im folgenden Kapitel wird die vorliegende Arbeit reflektiert. Zu Beginn folgt eine Reflexion, ob die vorliegende Arbeit relevant für die praktische Arbeit als LP oder SHP ist. Anschliessend wird einen genauen Blick auf die sonderpädagogische Praxis geworfen und überlegt, was nun die Erkenntnisse dieser Arbeit für SHPs, für LPs aber auch für die Verfasserin selbst bedeutet. Zu guter Letzt reflektiert die Verfasserin dieser Arbeit den eigenen Lernprozess und überlegt, welchen persönlichen Gewinn sie aus dem Arbeitsprozess ziehen kann.

8.1 Relevanz für die Praxis

Das Thema der vorliegenden Arbeit und die Fragestellungen wurden aufgrund der Feststellung, dass Kinder sich bereits am ersten Kindergarten tag stark voneinander unterscheiden, gewählt. Das fehlende Überblickswissen über die Entwicklung der frühen Kindheit und die Problematik der ungleichen Bildungschancen führten zur genauen Idee und waren schlussendlich die Grundlage für diese Arbeit. Durch eine genaue Analyse von Theorien, Büchern der Entwicklungspsychologie und Forschungsberichten wurden Erkenntnisse gewonnen, wie die Entwicklung in der frühen Kindheit abläuft. Für die Praxis ist dies relevant, da aufbauend auf dieses Wissen eine optimale und gezielte Förderung und Unterstützung der Kinder im Kindergarten geplant und durchgeführt werden kann. Mit diesem Grundwissen und der Erkenntnis, welche Faktoren an der kindlichen Entwicklung mitbeteiligt sind, können SHPs zur Erhöhung der Chancengerechtigkeit beitragen. Durch die Ableitungen aus der Theorie, den Empfehlungen, den Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten sowie den konkreten Umsetzungsvorschlägen wurde der Bezug zur Praxis sichergestellt.

8.2 Reflexion der sonderpädagogischen Praxis

Für eine optimale Förderung, welche auf die Bedürfnisse eines Kindes angepasst ist, braucht es ein fundiertes Wissen. Durch diese Arbeit wurde die Entwicklung der frühen Kindheit ausgelegt und so ein Begründungswissen aufgebaut. Die Erkenntnisse für die Kindergartenstufe und die abgeleiteten Empfehlungen helfen SHPs die SuS im Kindergarten zu fördern und zu unterstützen oder die LPs gewinnbringend zu beraten. Der Erkenntniszuwachs ist sowohl für die Verfasserin selbst aber auch für andere SHPs relevant für die tägliche Arbeit. Sowohl das Wissen über die Entwicklung in der frühen Kindheit wie auch die Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten in den drei ausgewählten und beschriebenen Entwicklungsbereichen, sind für die Verfasserin aber auch für andere SHPs eine Hilfe. Eine professionelle Basis ist die Grundlage für die Arbeit in der Sonderpädagogik und die Arbeit muss begründet werden können. Durch den Erkenntniszuwachs entstehen mehr Handlungsoptionen, welche wiederum mehr individuelle Lösungen mit sich bringen. Auch LPs, vor allem auf der Kindergartenstufe, können diese Arbeit und die Empfehlungen zur Hilfe nehmen. Durch die Erhöhung der Bildungschancen und dem Beitrag zur Chancengleichheit ist diese Arbeit für die sonderpädagogische Praxis relevant.

8.3 Reflexion des eigenen Lernprozesses

Nun folgt eine Beleuchtung der persönlichen Entwicklung der Verfasserin dieser Arbeit im Verlauf dieses Prozesses zur Entstehung der vorliegenden Masterarbeit. Aufgrund dessen wurde dieser Teil aus der Ich-Perspektive geschrieben.

Für diese Masterarbeit setzte ich mir als Ziel, mich intensiv mit der Entwicklung der frühen Kindheit auseinanderzusetzen. Zudem wollte ich herausfinden, welche verschiedenen Faktoren einen Einfluss auf die Entwicklung eines Kindes haben. Daraus versprach ich mir Antworten, wie diese Unterschiede zwischen den einzelnen Kindern bereits beim Kindergarteneintritt zustande kommen. Die Erarbeitung der Disposition und der ersten genauen Inhaltsgliederung haben mir sehr geholfen. Die Rücksprache mit der Begleitperson war stets sehr zielführend und hilfreich und hat mich im ganzen Arbeitsprozess sehr gestärkt. Die Disposition wurde anschliessend nochmals überarbeitet und die Inhaltsgliederung erweitert und angepasst, bis sie sinnvoll und inhaltlich logisch war. Anschliessend konnte anhand dieser Inhaltsgliederung ein erster Aufbau dieser Arbeit vorgenommen werden. Dieser wurde, wenn nötig und passend, immer wieder angepasst oder Abschnitte wurden verschoben. Eine Herausforderung für mich war der Umgang mit der ICF-CY und die logische Einarbeitung aller Einflussfaktoren. Immer wieder musste ich mir klar werden, wie ich die Umweltfaktoren logisch in den Aufbau miteinbeziehen kann. Es war schwierig für mich, die Dimensionen und Unterkategorien zu erarbeiten. Ebenfalls war es schwer, diese jeweils zuzuordnen und durch die deduktive Forschungsmethode immer wieder passend im Prozess zu evaluieren und anzupassen. Auch war die ganze Forschungsmethode eine Herausforderung für mich, da das wissenschaftliche Arbeiten viel Wissen über die Methode voraussetzt und mich dies immer wieder vor Probleme stellte.

Diese vertiefte Auseinandersetzung der kindlichen Entwicklung in der frühen Kindheit war für mich sehr bereichernd und der Wissenszuwachs sehr hoch. Durch die aufwändige Recherche und die Erarbeitung dieser Arbeit kann ich einen grossen Gewinn daraus ziehen. Sei dies für mich persönlich als Mensch, aber auch in meinen Funktionen als LP und SHP. So helfen mir die Erkenntnisse bei meiner täglichen Arbeit als SHP im Kindergarten, aber auch bei der Beratung und Unterstützung von LPs. Jedoch kann ich nicht nur einen inhaltlichen Gewinn aus den verschiedenen Theorien verzeichnen, sondern auch aus dem Prozess der Entstehung dieser Masterarbeit. Als berufstätige SHP, Mutter von zwei kleinen Kindern, Ehefrau und Hausfrau habe ich diese Arbeit akribisch geplant und diszipliniert umgesetzt. Der genaue Zeitplan war eine sehr gute Basis und wurde stets eingehalten. Ich habe während dieser Zeit auf vieles verzichtet und mich intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt. Meine Arbeitsweise und mein Vorgehen waren zu jedem Zeitpunkt klar und effizient und das Ziel habe ich nie aus den Augen verloren. Durch diesen Ehrgeiz und die Disziplin wurde die Arbeit ohne Zeitstress frühzeitig fertig. Darauf bin ich sehr stolz.

9. Ausblick

Zum Abschluss richtet sich der Fokus auf die Zukunft. Die Ausarbeitung der Empfehlungen für die Kindergartenstufe und die damit gemachten Ableitungen des Theorieteils sollen in Zukunft LPs und SHPs im Kindergarten eine Unterstützung sein. Auch können die Ergebnisse dieser Arbeit sowie die erstellte Handreichung anderen Personen wie den Fachkräften im FBBE-Bereich, Eltern und allen Interessierten einen Überblick über die frühe Kindheit und Fördermöglichkeiten in den drei Entwicklungsbereichen aufzeigen.

Durch die Erarbeitung und Verfassung dieser Arbeit wurden neue Fragen eröffnet und verschiedene Erkenntnisse könnten weiter erforscht werden. Gerade auch politisch ist es ein Anliegen, dass die Bildungsziele der UNESCO und auch die Konzepte der Kantone möglichst rasch umgesetzt werden. Je mehr Kinder, vor allem aus benachteiligten Familien, von qualitativ hochwertigen Angeboten und früher Förderung in der frühen Kindheit profitieren können, umso besser.

Es werden nun einige Forschungsfragen aufgezeigt, welche sich während der Erarbeitung ergaben.

9.1 Weitere Forschungsfragen

In dieser Arbeit wurde ein Überblick der frühen Kindheit in den drei Entwicklungsbereichen angestrebt. Daher war eine vertiefte Auseinandersetzung mit den einzelnen Entwicklungsschritten nicht möglich. Viele der einzelnen Schritte, welche kurz beschrieben wurden, könnten weiter und vertiefter erforscht werden. Die vorliegende Masterarbeit könnte somit durch folgende Forschungsfragen erweitert werden:

- Wie kann die erstellte Handreichung weiter ausgebaut und im Kindergartenalltag sinnvoll genutzt werden?
- Welche Massnahmen helfen, die Ergebnisse oder die Handreichung der vorliegenden Arbeit an die gewünschte Zielgruppe zu bringen?
- Inwiefern wirkt sich die alltagsintegrierte Sprachförderung auf die Sprachkompetenzen aus?
- Wie würde eine Förderung im Unterricht auf der Kindergartenstufe bei einem Kind z.B. im Autismus Spektrum aussehen?

Quellenverzeichnisse

Abbildungsverzeichnis

<i>Titelbild – privates Foto (Verfasserin)</i>	<i>Titelseite</i>
<i>Abbildung 1: Ablaufmodell strukturierender Inhaltsanalyse (Mayring, 2015, S. 98)</i>	<i>6</i>
<i>Abbildung 2: Wirkungen und Wechselwirkungen zwischen den ICF-Bereichen – Übersicht (Marc Ribaux, o.J.)</i>	<i>13</i>
<i>Abbildung 3: Das Fit-Konzept nach Largo 2019 in Jenni (2021, S. 340)</i>	<i>19</i>
<i>Abbildung 4: Elterliche Kontrolle und Wärme. Die vier Erziehungsstile und vier mögliche Reaktionen von Eltern auf ein Kind, welches das Spielzeug nicht teilen möchte. (Nach Baumrind 1973 in Siegler et. al 2021, S. 501)</i>	<i>24</i>
<i>Abbildung 5: Systematik der sozioemotionalen Fähigkeiten von Jenni (2021, S. 140)</i>	<i>26</i>
<i>Abbildung 6: Risikofaktoren für eine Sprachentwicklungsstörung (nach Bühler et. al 2020, in Jenni 2021, S. 433)</i>	<i>46</i>
<i>Abbildung 7: Kognition mit den Inhalten und Prozessen (Kasten, 2014, S. 151)</i>	<i>48</i>
<i>Abbildung 8: Beispiel für eine False-Belief-Aufgabe (Böckler-Raettig, 2019, S. 27)</i>	<i>65</i>
<i>Abbildung 9: Die Schokoladen-Geschichte von Maxi und seiner Mutter (nach Wimmer/Perner in Kasten 2014, S. 282)</i>	<i>65</i>

Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1 Farbliche Kennzeichnung der verschiedenen Dimensionen und Unterkategorien (Verfasserin)</i>	<i>7</i>
<i>Tabelle 2: Kindliche Risiko- und Schutzfaktoren. In Anlehnung an Jenni 2021, S. 414 ergänzt durch Verfasserin mit angegebenen Quellen</i>	<i>22</i>
<i>Tabelle 3: Umfeldbezogene Risiko- und Schutzfaktoren. In Anlehnung an Jenni, 2021, S. 414, ergänzt durch Verfasserin mit angegebenen Quellen</i>	<i>23</i>
<i>Tabelle 4: Konkrete Umsetzungsempfehlungen für die Kindergartenstufe (Verfasserin, Zusammenfassung Diskussionsteil)</i>	<i>85</i>

Literaturverzeichnis

Albertin-Brenzikofer, E., Wolters-Kohler, M. & Studer, M. (2020). *KoKa – Kooperationskarten – Für die Zusammenarbeit von Lehrpersonen in integrativen Settings*. (4., überarbeitete Aufl.). Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. Bern: SZH/CSPS EDITION.

Böckler-Raettig, A. (2019). *Theory of mind: Mit 12 Abbildungen und 2 Tabellen*. München: Ernst Reinhardt.

Braches-Chyrek, R., Röhner, C., Sünker, H. & Hopf, M. (Hrsg.). (2020). *Handbuch Frühe Kindheit* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage). Opladen: Barbara Budrich.

Burgener-Woeffray, A. (2014). *Entwicklungsgefährdung früh erkennen: FegK 0-6: Ein Verfahren zur Früherkennung entwicklungsgefährdeter Kinder bis 6 Jahre und zur Ermittlung ihres Unterstützungsbedarfs*. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. Bern: SZH/CSPS EDITION.

Dollase, R. (2020). Einflüsse frühkindlicher Bildung auf den Bildungserfolg. In R. Braches-Chyrek, C. Röhner, H. Sünker & M. Hopf (Hrsg.), *Handbuch frühe Kindheit* (S. 329-339). (2., überarbeitete aktualisierte Aufl.) Opladen: Barbara Budrich.

Edelmann, D., Wannack, E. & Schneider, H. (2018). *Die Situation auf der Kindergartenstufe im Kanton Zürich. Eine empirische Studie im Auftrag der Bildungsdirektion des Kantons Zürich*. Pädagogische Hochschule Bern, Pädagogische Hochschule Zürich. Verfügbar unter: www.phbern.ch/kindergartenstudie

Eichhorn, C. & Suchodoletz, A. von. (2021). *Chaos im Klassenzimmer: Classroom-Management: damit guter Unterricht noch besser wird* (Fünfte Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.

Fried, L. & Roux, S. (Hrsg.). (2013). *Handbuch Pädagogik der frühen Kindheit* (3., überarbeitete Aufl.). Berlin: Cornelsen.

Fröhlich-Gildhoff, K. & Eichin, C. (2013). *Angewandte Entwicklungspsychologie der Kindheit: Begleiten, Unterstützen und Fördern in Familie, Kita und Grundschule*. Stuttgart: Kohlhammer.

Haenni Hoti, A. (Hrsg.). (2015). *Equity—Diskriminierung und Chancengerechtigkeit im Bildungswesen, Migrationshintergrund und soziale Herkunft im Fokus*. Bern: EDK.

Haug-Schnabel, G. & Bensel, J. (2017). *Grundlagen der Entwicklungspsychologie: Die ersten 10 Lebensjahre* (12. vollständig überarbeitete und deutlich erweiterte Aufl.). Freiburg im Breisgau: Herder.

Höhl, S. & Weigelt, S. (2015). *Entwicklung in der Kindheit (4 - 6 Jahre): Mit Online-Material*. München: Ernst Reinhardt.

Höhl, S. & Pauen, S. (2020). Neue Erkenntnisse der Gehirnforschung und ihre Bedeutung für frühes Lernen. In R. Braches-Chyrek, C. Röhner, H. Sünker & M. Hopf (Hrsg.), *Handbuch frühe Kindheit* (S.123-131). (2., überarbeitete aktualisierte Aufl.) Opladen: Barbara Budrich.

Infras (2019). *Für eine Politik der frühen Kindheit: Eine Investition in die Zukunft, Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung / Frühe Förderung in der Schweiz*. Bern: UNESCO-Kommission.

Infras (o.J.). *Zahlen und Fakten zur frühen Kindheit - Wissenswertes zu den Zielen von Ready!* Zürich: Layout and Design, BLYSS Brand Identity.

Jenni, O. (2021). *Die kindliche Entwicklung verstehen: Praxiswissen über Phasen und Störungen*. Berlin: Springer.

Jud, A. & Ziegenhain, U. (2022a). *Grundlagen frühe Kindheit, Gelingende Entwicklung und Früherkennung von Risiken für Fachpersonen im Kontakt mit Säuglingen und Kleinkindern, Eltern, Erziehungsberechtigten und Bezugspersonen*. Amt für Soziales & Amt für Gesundheitsvorsorge des Kantons St. Gallen. Verfügbar unter: <http://www.heb.sg.ch>

Jud, A. & Ziegenhain, U. (2022b). *Schutz- und Risikofaktoren in der frühen Kindheit, 0-4 Jahre*. Amt für Soziales & Amt für Gesundheitsvorsorge des Kantons St. Gallen. Verfügbar unter: <http://www.heb.sg.ch>

Kammermeyer, G. & Roux, S. (2013) Sprachbildung und Sprachförderung. In M. Stamm & D. Edelmann (Hrsg.), *Handbuch frühkindliche Bildungsforschung* (S. 515-528). Wiesbaden: Springer.

Kasten, H. (Hrsg.). (2014). *Entwicklungspsychologie: Lehrbuch für pädagogische Fachkräfte* (1. Aufl.). Haan-Gruiten: Europa-Lehrmittel.

König, K. (2020). Störungen der Sprache und des Sprechens im frühen Kindesalter. In R. Braches-Chyrek, C. Röhner, H. Sünker & M. Hopf (Hrsg.), *Handbuch frühe Kindheit* (S. 201-213). (2., überarbeitete aktualisierte Aufl.) Opladen: Barbara Budrich.

Lanfranchi, A. & Burgener Woeffray, A. (2013). Familien in Risikosituationen durch frühkindliche Bildung erreichen. In M. Stamm & D. Edelmann (Hrsg.), *Handbuch frühkindliche Bildungsforschung* (S. 603-616). Wiesbaden: Springer.

Löffler, C. & Vogt, F. (Hrsg.). (2015). *Strategien der Sprachförderung im Kita-Alltag*. München: Reinhardt.

Lohaus, A. & Glüer, M. (Hrsg.). (2014). *Entwicklungsförderung im Kindesalter: Grundlagen, Diagnostik und Intervention*. Göttingen: Hogrefe.

Mayring, P. (2008). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (5. Aufl.). Weinheim: Beltz.

Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (12., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.

Mähler, C. (2020). Kognition und Lernen. In R. Braches-Chyrek, C. Röhner, H. Sünker & M. Hopf (Hrsg.), *Handbuch frühe Kindheit* (S. 135-144). (2., überarbeitete aktualisierte Aufl.) Opladen: Barbara Budrich.

Meuli, N. (16.01.2023). *Bildung vererben: Warum so wenige Lehrlinge später studieren*. Verfügbar unter: <https://www.srf.ch/news/wirtschaft/unterschiedliche-chancen-bildung-vererben-warum-so-wenige-lehrlinge-spaeter-studieren>

Nickel, S. (2020). Sprache und Literacy im Elementarbereich. In R. Braches-Chyrek, C. Röhner, H. Sünker & M. Hopf (Hrsg.), *Handbuch frühe Kindheit* (S. 733-746). (2., überarbeitete aktualisierte Aufl.) Opladen: Barbara Budrich.

Nolan, V. (2023). Eine Schule für Alle? *Fritz Fränzi das Schweizer Elternmagazin*, 2/Februar 2023, 10-23.

Pauen, S. & Roos, J. (2020). *Entwicklung in den ersten Lebensjahren (0-3 Jahre)* (2., aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt.

Petermann, F. & Gust, N. (2016). *Emotionale Kompetenzen im Vorschulalter fördern*. Göttingen: Hogrefe.

Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (3., überarbeitete Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

Ribaux, M. (o.J.). *Fortsetzung Einführung in das bio-psycho-soziale Modell der ICF-CY - Teil II*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

Schüpbach, M. & von Allmen, B. (2013) Frühkindliche Bildungsorte in und ausserhalb der Familie. In M. Stamm & D. Edelmann (Hrsg.), *Handbuch frühkindliche Bildungsforschung* (S. 343-355). Wiesbaden: Springer.

Seifert-Karb, I. (Hrsg.). (2015). *Frühe Kindheit unter Optimierungsdruck: Entwicklungspsychologische und familientherapeutische Perspektiven* (Originalausgabe). Giessen: Psychozial-Verlag.

Siegler, R., Saffran, J. R., Gershoff, E. T. & Eisenberg, N. (2021). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter* (L. Lundbeck, Übers.; 5. Aufl.). Berlin: Springer.

Stamm, M. (2013). *Bildungsort Familie—Entwicklung, Betreuung und Förderung von Vorschulkindern in der Mittelschicht*. Verfügbar unter: margritstamm.ch

Stamm, M. (2014). *Frühförderung als Kinderspiel, Ein Plädoyer für das Recht der Kinder auf das freie Spiel*. Verfügbar unter: margritstamm.ch

Stamm, M. (2016). *Ich will—Und zwar jetzt! Mangelnde emotionale Kompetenzen im Vorschulalter und ihre Folgen*. Verfügbar unter: margritstamm.ch

Stamm, M. (2018). *Die Ungleichheit früher Bildungschancen—Herausforderungen für die Zukunft*. Verfügbar unter: margritstamm.ch

Stamm, M. & Edelmann, D. (Hrsg.). (2013). *Handbuch frühkindliche Bildungsforschung*. Wiesbaden: Springer.

Viernickel, S. (2013) Soziale Entwicklung. In M. Stamm & D. Edelmann (Hrsg.), *Handbuch frühkindliche Bildungsforschung* (S. 634-652). Wiesbaden: Springer.

von Loh, S. (2017). *Entwicklungsstörungen bei Kindern: Medizinisches Grundwissen für pädagogische und therapeutische Berufe* (2., erweiterte und überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.

Widmer, F. (2021). *Aspekte der Sprachentwicklung in der frühen Kindheit*. Kanton St. Gallen.

Widmer, G. (2019). Die frühe Kindheit ist entscheidend für die Chancengleichheit. *Zeitschrift für Sozialhilfe: ZESO*, 116(Heft 4), 19–21.

Wiedebusch, S. & Petermann, F. (2013) Entwicklung und Förderung emotionaler Kompetenz in der frühen Kindheit. In M. Stamm & D. Edelmann (Hrsg.), *Handbuch frühkindliche Bildungsforschung* (S. 731-744). Wiesbaden: Springer.

ZNL - Transfer Zentrum für Neurowissenschaften und Lernen (o.J.). *Exekutive Funktionen - Basis für erfolgreiches Lernen. Fex - Förderung exekutiver Funktionen*. Bad Rodach: Wehrfritz.

Zumwald, B., Itel, N. & Vogt, F. (2015). *Zusammenarbeit mit Eltern in der Sprachförderung. Ein Praxisheft für Spielgruppen und Kitas* (3.Aufl.). St.Gallen: Pädagogische Hochschule St.Gallen.

10. Anhang

<i>I. Kodierleitfaden</i>	97
<i>II. Handreichung Falzflyer</i>	107
<i>III. Eigenständigkeitserklärung</i>	109
<i>IV. Lebenslauf Verfasserin</i>	110
<i>V. Die Abstufungen der Feinfühligkeit nach Ainsworth</i>	112
<i>VI. SDQ Fragebogen Deutsch</i>	113
<i>VII. SDQ Fragebogen Auswertung</i>	114
<i>VIII. Gesprächsleitfaden zur Einschätzung der Risiko- und Schutzfaktoren</i>	115
<i>IX. Beispiel einer Aufgabe EMK-Förderprogramm</i>	116
<i>X. Beobachtungsbogen «Leitfragen zur Beschreibung von Sprachkompetenz»</i>	117
<i>XI. Übersicht: Vergissmeinnicht der Sprachförderung</i>	121
<i>XII. CMBS – Classroom-Management-Beobachtungs-Skala</i>	122

I. Kodierleitfaden

Kategorie	Unterkategorien	Definition	Ankerbeispiel
Frühe Kindheit	Altersspanne	Die frühe Kindheit wird in verschiedenen Quellen verschiedenen Altersbereichen zugeordnet. Ab dem ersten Geburtstag bis vier spricht man von der frühen Kindheit. Die Weichen für die kognitive, soziale und emotionale Entwicklung werden in der frühen Kindheit gestellt. <hr/> Quellen: (Jenni, 2021), (Infras, 2019, S. 13)	«In keiner anderen Entwicklungsphase erweitert das Kind seine Fähigkeiten mehr als im Alter zwischen ein und vier Jahren» (Jenni, 2021, S. 235).
	Variabilität	Unterschiede zwischen Kindern im gleichen Alter oder innerhalb eines Kindes. <hr/> Quellen: (Jenni, 2021, S. 5.)	«Jedes Kind ist anders und hat seine ganz individuellen Stärken und Schwächen» (Jenni, 2021, S. 5).
	Bildungschancen	Kompetenzunterschiede sind bereits beim Kindergarteneintritt zu beobachten. Rückstände sind nur sehr schwer oder gar nicht mehr einzuholen. Die Bildungsungleichheiten sind nach wie vor stabil. Die Chancengleichheit möchte, dass jedes Kind die gleichen Chancen haben soll, an der Bildung teilzunehmen. <hr/> Quellen: (Stamm, 2018, S. 16, S. 19), (Infras, 2019, S. 12f.)	«Zwischen der sozialen Herkunft und den Bildungschancen besteht ein enger Zusammenhang. Nach wie vor prägt der Bildungsstand der Eltern den Bildungsverlauf der Kinder massgeblich. Bereits beim Eintritt in den Kindergarten unterscheiden sich Kinder aus privilegierten und weniger privilegierten Familien hinsichtlich der Fähigkeiten, die für den Bildungsweg wichtig sind, stark. [...] Entwicklungsrückstände, die sich beim Kindergarteneintritt zeigen, werden in der Schweiz oftmals nicht mehr aufgeholt» (Infras, 2019, S. 13).
	Entwicklungsauffälligkeiten Entwicklungsverzögerungen Entwicklungsstörungen	Entwicklungsauffälligkeiten beschreiben alle Besonderheiten in der Entwicklung eines Kindes. Entwicklungsverzögerungen kommen in der frühen Kindheit aufgrund der Variabilität häufiger vor. Entwicklungsstörungen bleiben bestehen. <hr/> Quellen: (Jenni, 2021, S. 404), (von Loh, 2017, S. 29f.)	«Entwicklungsverzögerung bedeutet, dass das chronologische Alter dem Entwicklungsalter eines Entwicklungsbereiches voraus ist. [...] Eine Entwicklungsstörung bedeutet, dass ein Kind aufgrund einer Störung so stark beeinträchtigt ist, dass es altersgerechte Aufgaben nicht erfüllen kann» (Jenni, 2021, S. 404).

Anlage und Umweltfaktoren	Anlage oder Umwelt?	<p>Die Entwicklung eines Kindes wird sowohl von der Anlage (genetische Grundausstattung) wie auch von der Umwelt (alle Faktoren, welche von aussen auf die Entwicklung wirken) beeinflusst.</p> <hr/> <p>Quellen: (Siegler et al., 2021, S. 10), (Kasten, 2014, S. 63f.), (Jenni, 2021, S. 41), (von Loh, 2017, S. 21)</p>	<p>„Jedes Persönlichkeitsmerkmal, das wir haben – Intelligenz, Persönlichkeit, Aussehen, Gefühle -, entsteht durch das gemeinsame Wirken von Anlage und Umwelt, also durch das ständige Zusammenwirken von Genen und Umwelt“ (Siegler et al., 2021, S. 10).</p> <p>«Ein Teil der Unterschiede zwischen Kindern ist genetisch, der grössere Teil jedoch durch die Familie, die Betreuungsumwelt und die kindlichen Persönlichkeitsmerkmale determiniert» (Stamm, 2013, S. 7).</p>
	Entwicklung des Gehirns	<p>Das Gehirn wächst in den ersten drei Lebensjahren am schnellsten. Durch Nervenimpulse von Informationen aus der Innen- oder Aussenwelt des Kindes entstehen Verbindungen im Gehirn. Wenn diese Reize fehlen, verschwinden diese Verbindungen wieder. Die Plastizität beschreibt die umweltabhängige Variabilität des Hirnwachstums. Sensible Phasen beschreiben Zeitfenster, in welchen bestimmte Fähigkeiten besonders gut gelernt werden können. Auch nach sensiblen Phasen kann sich ein Kind noch weiterentwickeln, jedoch brauchen Sie mehr Zeit und Aufwand und das maximal erreichbare Leistungsniveau ist geringer.</p> <hr/> <p>Quellen: (Kasten, 2014, S. 68), (von Loh, 2017, S. 19), (Siegler et al., 2021, S. 111–116), (Jenni, 2021, S. 70–78)</p>	<p>«Die Zahl der Nerven-Aussprossungen im Gehirn ist abhängig von der Zahl der Impulse, die im Gehirn ankommen. Dadurch ist die Gehirnentwicklung von Mensch zu Mensch verschieden, wobei natürlich das menschliche Gehirn in der Grundausstattung bei jedem gleich ist. [...] Die umweltabhängige Variabilität des Hirnwachstums nennt man „Plastizität“. Sie birgt Gutes wie Schlechtes. Wenig Informationszufuhr lässt wenig sprossen: Hirn und Kopfumfang bleiben klein, die Hirnleistung bleibt begrenzt» (von Loh, 2017, S. 19).</p> <p>«Fähigkeiten können zwar auch nach Abschluss einer sensiblen Phase bis zu einem gewissen Grad noch aufgeholt oder gelernt werden, aber das Lernen ist dann weniger effizient und erfordert mehr Aufwand; das maximale erreichbare Leistungsniveau ist geringer» (Jenni, 2021, S. 77).</p>

Anlage und Umweltfaktoren	Risikofaktoren und Schutzfaktoren	<p>Schutzfaktoren beeinflussen die Entwicklung eines Kindes positiv, Risikofaktoren negativ. Dabei wird unter personenbezogenen (im Kind selbst) und umweltbezogenen Faktoren unterschieden. Schutzfaktoren sollen gestärkt werden.</p> <hr/> <p>Quellen: (Fröhlich-Gildhoff & Eichin, 2013, S. 31), (Jenni, 2021, S. 415ff.), (Jud & Ziegenhain, 2022b, S. 13)</p>	<p>«Im klinischen Alltag sind Schutzfaktoren besonders wichtig, weil diese durch eine Förderung unterstützt werden können. Es ist einfacher, Schutzfaktoren zu verstärken, als Risikofaktoren zu vermindern» (Jenni, 2021, S. 417).</p>
	Grundbedürfnisse	<p>Ein Kind braucht Geborgenheit, Nähe und Sicherheit. Die Grundbedürfnisse eines Kindes sind in der UN-Kinderrechtskonvention festgehalten und decken sich weitgehend in verschiedenen Konzepten. Das Fit-Konzept beschreibt, dass man die Variabilität der Kinder anerkennen soll und die individuellen Bedürfnisse des Kindes befriedigen muss. Wenn die Grundbedürfnisse (soziale Akzeptanz, Geborgenheit und Zuwendung, Streben nach Leistung, Entwicklung und Erfolg) und die Angebote/Erfahrungen der Umwelt übereinstimmen, entsteht ein Fit.</p> <hr/> <p>Quellen: (Jud & Ziegenhain, 2022a, S. 7), (Seifert-Karb, 2015, S. 18-19), (Jenni, 2021, S. 285, S. 339ff.)</p>	<p>«Liebe und Zuwendung öffnen die emotionale Lernbereitschaft» (von Loh, 2017, S. 21).</p> <p>«In der UN-Kinderrechtskonvention sind die Grundbedürfnisse als Rechte von Kindern postuliert. Dazu gehören das Recht auf Gesundheit, das Recht auf Ernährung und Versorgung, das Recht auf Unversehrtheit vor Gefahren, das Recht auf Wissen und Bildung, das Recht auf Liebe und Akzeptanz sowie das Recht auf Bindung und soziale Beziehungen» (Jud & Ziegenhain, 2022a, S. 7).</p>

Sozio-emotionale Entwicklung	Soziale Fähigkeiten und soziales Verhalten	<p>Die soziale Kompetenz wird unter anderem durch die Entwicklung der Selbstwahrnehmung, des Selbst und des Selbstkonzeptes gezeigt. Zudem sind die emotionale Perspektivenübernahme sowie die Theory of Mind Meilensteine in der sozialen Entwicklung. Entscheidend ist hier auch das Bindungs- und Beziehungsverhalten. Die Empathie beschreibt das Hineinfühlen in die körperliche und emotionale Lage anderer.</p> <hr/> <p>Quellen: (Jenni, 2021, S. 140, 141, 278, 279, 417), (Kasten, 2014, S. 378f.), (Siegler et al., 2021, S. 447ff.)</p>	<p>«Soziale Kompetenzen umfassen eine Reihe von Fähigkeiten, die dem Einzelnen helfen, persönliche Ziele in sozialen Interaktionen zu erreichen und gleichzeitig positive Beziehungen zu anderen aufrechtzuerhalten» (Siegler et al., 2021, S. 420).</p>
	Emotionale Fähigkeiten	<p>Die emotionalen Fähigkeiten werden in den Emotionsausdruck, das Emotionsverständnis und die Emotionsregulation unterteilt. Kinder mit einer hohen Frustrationstoleranz können Bedürfnisse besser aufschieben und können besser mit Niederlagen umgehen. Die emotionale Kompetenz wird unter anderem durch das Anlage-bedingte Temperament beeinflusst.</p> <hr/> <p>Quellen: (Jenni, 2021, S. 282), (Petermann & Wiedebusch, 2016), (Siegler et al., 2021), (Stamm, 2016)</p>	<p>«Unter emotionalen Kompetenzen versteht man die Fähigkeit, verschiedene Gefühlszustände bei sich selbst wahrzunehmen und auszudrücken, diese bei anderen Menschen zu erkennen und zu verstehen sowie Gefühle selbst und in der Interaktion mit anderen zu regulieren. Emotionale Kompetenzen gehören zu den grundlegenden Fähigkeiten, um soziale Situationen angemessen meistern zu können» (Jenni, 2021, S. 145).</p>

Sprachentwicklung	Spracherwerb	<p>Der Spracherwerb in der frühen Kindheit ist immens und läuft von selbst ab. Vom ersten Wort, zu den Zwei-Wort-Sätzen über die Wortschatzexplosion zum Fragealter und den ersten grammatikalischen Anwendungen lernen Kinder die Sprache.</p> <hr/> <p>Quellen: (F. Widmer, 2021), (Kasten, 2014, S. 223), (Pauen & Roos, 2020)</p>	<p>«Gute sprachliche Kompetenzen sind wichtig für den Erfolg in Schule, Ausbildung und Arbeitsleben sowie für die gesellschaftliche Teilhabe. Die Grundlagen dafür werden in der frühen Kindheit gelegt» (F. Widmer, 2021, S. 3).</p>
	Interaktionen	<p>Altersangemessene Interaktionen sind für den Spracherwerb besonders bedeutsam. Durch eine kind-gerichtete Sprache (langsamer, angepasster Ton, Betonungen, Wiederholungen) können Erwachsene die Sprachentwicklung eines Kindes unterstützen.</p> <hr/> <p>Quellen: (Jenni, 2021), (F. Widmer, 2021), (Siegler et al., 2021, S. 233)</p>	<p>«Durch die soziale Interaktion und die gemeinsame (geteilte) Aufmerksamkeit auf ein Objekt oder eine Handlung werden die Voraussetzungen geschaffen, dass sich ein Kind Informationen über ein Objekt aneignet und schliesslich neue Wörter lernt» (Jenni, 2021, S. 276).</p>
	Sprachkomponente	<p>Die Sprachproduktion ist beobachtbar, das Sprachverständnis hingegen nicht. Die vier Sprachebenen (Phonetik und Phonologie, Morphologie, Syntax, Semantik) beinhalten die Laute, die Wortformen, den Satzbau und die Bedeutung der Wörter.</p> <hr/> <p>Quellen: (Jenni, 2021, S. 128), (Siegler et al., 2021), (Höhl & Weigelt, 2015, S. 113)</p>	<p>«Die ersten vier Sprachebenen beziehen sich auf die gesprochene Sprache. Die Pragmatik umfasst nicht-verbale Kommunikationsformen. Parallel zu diesen Sprachebenen wird die Sprachentwicklung auch noch in den Sprachausdruck und Sprachverständnis sowie in die mündliche und die schriftliche Sprache unterteilt» (Jenni, 2021, S. 126).</p>
	Schwierigkeiten im Spracherwerb	<p>Late Talker sind Kinder, welche mit zwei Jahren weniger als 50 Wörter verstehen. Wird dieser Rückstand wieder aufgeholt, nennt man diese Kinder Late Bloomer. Wenn nicht, sollte eine Sprachentwicklungsverzögerung oder eine Sprachentwicklungsstörung diagnostisch abgeklärt werden.</p> <hr/> <p>Quellen: (F. Widmer, 2021), (Jenni, 2021, S. 430), (Kasten, 2014)</p>	<p>«Die meisten Kinder erwerben die Sprache scheinbar mühelos und erreichen die sprachlichen Meilensteine ohne Probleme. Dennoch zeigen einige Kinder eine Störung in der Sprachentwicklung. Sie sprechen beispielsweise nur schwer verständlich, besitzen einen kleinen Wortschatz oder weisen Auffälligkeiten in der Grammatik auf» (Jenni, 2021, S. 430).</p>

kognitive Entwicklung	Kognitive Fähigkeiten	<p>Die Kognition ist von der Intelligenz abzugrenzen. Zur Kognition gehören Wahrnehmungs-, Denk- und Gedächtnisprozesse. Diese sind für ein intelligentes Verhalten grundlegend. Jean Piaget entwickelte ein Stufenmodell, welches die kognitive Entwicklung hierarchisch gliedert.</p> <hr/> <p>Quellen: (Kasten, 2014), (Jenni, 2021)</p>	<p>«Der Begriff Kognition bezeichnet zum einen die Inhalte des Wissens, zum anderen die Prozesse, wie diese Inhalte entstehen bzw. entstanden sind» (Kasten, 2014, S. 151).</p>
	Exekutive Funktionen	<p>Die exekutiven Funktionen helfen, das eigene Handeln dem Ziel angepasst zu planen, steuern und umzusetzen.</p> <hr/> <p>Quellen: (Jenni, 2021, S. 107, 268), (Kasten, 2014, S. 357)</p>	<p>«Die Hirnforschung bezeichnet kognitive Fähigkeiten, die das menschliche Denken und Handeln steuern, als exekutive Funktionen. Dazu zählen das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition (Hemmung) und die kognitive Flexibilität» (Kasten, 2014, S. 357).</p>
	Spielverhalten	<p>Spielen wird als Lern- und Entwicklungsmotor angesehen. Das Spiel hat viele positive Effekte auf die Entwicklung eines Kindes. Wenn ein Kind spielt, macht es durch den inneren Antrieb das, worauf es gerade Lust hat.</p> <hr/> <p>Quellen: (Kasten, 2014, S. 300ff.), (Jenni, 2021, S. 253ff.), (Stamm, 2014, S. 9–14)</p>	<p>«Die Forschung zeigt: Das Spiel ist für die Entwicklung kleiner Kinder massgebend und für den langfristigen Schulerfolg wesentlich. Frühes schulähnliches Lernen erweist sich jedoch nicht als optimale Bildungsförderung. Kinder brauchen das freie Spiel und die aktive Interaktion mit anderen Kindern, damit grundlegendes Lernen geschehen kann» (Stamm, 2014, S. 9).</p>

Frühe Bildung	Politische Debatten, Programm Kanton AR	<p>Frühkindliche Bildung besteht aus den kindlichen Bildungsorten innerhalb der Familie und ausserhalb der Familie durch die FBBE. Die Schweiz verfolgt die Ziele der Agenda Education 2030 und auch die Kantone versuchen diese anhand von Konzepten umzusetzen.</p> <hr/> <p>Quellen: (Infras, 2019), (Schüpbach & von Allmen in Stamm und Edelmann, 2013), (Dollase in Braches-Chyrek 2020, S. 329-338)</p>	<p>«Die Schweizerische UNESCO-Kommission unterstützt seit vielen Jahren die globalen Bildungsziele der UNO, wie sie heute in der sogenannten Agenda 2030 zum Ausdruck kommen In dieser Agenda heisst es zu den Bildungszielen: Allen Mädchen und Jungen den Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung sichern, die ihnen einen erfolgreichen Übergang in die Schule ermöglichen. Dieses Ziel erkennt auch der Bundesrat an und setzt sich für die Umsetzung ein» (Infras, 2019, S. 4).</p>
	Forschung und Ausbildung	<p>Die Qualität der Angebote in der frühen Kindheit ist entscheidend. So sind vor allem gut ausgebildete Fachkräfte gefragt, welche nicht nur sensibel mit den Kindern umgehen, sondern sich auch aktiv für das Lernen einsetzen. Die Arbeitsbedingungen sollen verbessert werden und neue Ausbildungen werden nun angeboten.</p> <hr/> <p>Quellen: (Infras, 2019), (Siegler et al., 2021, S. 517), (Stamm & Edelmann, 2013, S. 343–355), (Stamm, 2016), (Seifert-Karb, 2015), (Petermann & Wiedebusch, 2016)</p>	<p>«Insgesamt zeigen die Befunde, dass bei guter pädagogischer Betreuungsqualität positive Wirkungen auf Bildungs- und Entwicklungsprozesse zu erwarten sind. Ausserdem wird die FBBE in den letzten Jahren mit der Erhöhung der Bildungsgerechtigkeit in Verbindung gebracht. Aus bildungspolitischer Sicht sollen im Speziellen Kinder aus Familien mit niedrigem sozioökonomischem Status und/oder Migrationshintergrund mittels FBBE gefördert und frühzeitig auf den Schuleintritt und die spätere Schullaufbahn vorbereitet werden. Das heisst, mit FBBE soll den primären sozialen Disparitäten hinsichtlich des späteren Schulerfolgs begegnet werden» (Schüpbach & von Allmen in Stamm & Edelmann, 2013, S. 347)</p>
	Angebote der frühen Bildung FBBE	<p>Verschiedene Angebote sollen Kinder in ihrer Entwicklung in der frühen Kindheit unterstützen. Das Spiel und seine Wichtigkeit darf in dieser ganzen Thematik der frühen Förderung nicht zu kurz kommen.</p> <hr/> <p>Quellen: (Infras, 2019), (Stamm, 2014)</p>	<p>«Die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) – häufig auch als frühe Förderung bezeichnet – umfasst eine breite Palette an Angeboten. Gemeint sind einerseits familienergänzende Betreuungsangebote wie Kitas, Tagesfamilien, Spielgruppen [...]. Auch Begegnungsorte für Kinder, Eltern, Grosseltern und weitere Bezugspersonen wie Familienzentren, Spielplätze und Kulturinstitutionen zählen dazu. Diese Angebote richten sich an alle Familien. Andererseits umfasst die FBBE auch Angebote, die sich an Familien mit speziellen Bedürfnissen richten, beispielsweise die Sprachförderung für fremdsprachige Vorschulkinder und deren Eltern, Hausbesuchsprogramme für besonders belastete Familien oder – falls eine Familie akute Unterstützung benötigt – auch eine sozialpädagogische Familienbegleitung» (Infras, 2019, S.8).</p>

Empfehlungen für die Kindergartenstufe	Diagnostik	<p>Falls eine Auffälligkeit in der Entwicklung eines Kindes vorliegt, stellt die Fachkraft eine erste Hypothese. Systematische Beobachtungen, einen Austausch mit den Eltern und weitere diagnostische Untersuchungen sollen in die Wege geleitet werden. Verschiedene Interventionsmöglichkeiten im Kindergartenalltag wie z.B. Rituale, klare & transparente Regeln, Bindendifferenzierung oder eine Stärkung der positiven Eigenschaften können schon Positives bewirken.</p> <hr/> <p>Quellen: (Jenni, 2021), (Fröhlich-Gildhoff & Eichin, 2013, S. 13, 63ff., 168), (Viernickel in Stamm & Edelmann, 2013, S. 637)</p>	<p>«Es geht darum, möglichst unterschiedliche Quellen zu einer Gesamtschau zusammenzuführen. Auch qualitative Beobachtungen liefern dabei wichtige Informationen. Besonders wichtig ist zudem die Berücksichtigung aller Entwicklungsbereiche eines Kindes, denn nur so lässt sich ein umfassendes Entwicklungsprofil mit den kindlichen Stärken und Schwächen darstellen» (Jenni, 2021, S. 410).</p>
	Förderung im Kindergarten	<p>Durch gezielte Förderung im Kindergarten können die Bildungschancen erhöht werden. Vor allem bei Kindern aus benachteiligten Familien haben positive Auswirkungen und hängen mit dem beruflichen Lebenserfolg zusammen.</p> <hr/> <p>Quellen: (Kasten, 2014)</p>	<p>«Im Kindergartenalter entwickeln sich wichtige kognitive Fähigkeiten und kulturspezifische Fertigkeiten, die prinzipiell durch geeignete Fördermassnahmen unterstützt werden können. Solche Interventionen sind dann besonders effektiv, wenn sie möglichst früh in der Entwicklung erfolgen, qualitativ hochwertig sind und von geschulten Fachkräften durchgeführt werden» (Höhl & Weigelt, 2015, S. 112).</p>

Empfehlungen für die Kindergartenstufe	Förderung der sozio-emotionalen Entwicklung	<p>Eine gute emotionale Kompetenz geht mit einer guten Selbstregulation sowie guten sprachlichen und kognitiven Kompetenzen einher. Daher ist eine Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenz im Kindergarten für die ganze Entwicklung eines Kindes bedeutsam. Durch ein positives Erziehungsklima wird die emotionale Perspektivenübernahme und die Empathie geschult. Verschiedene Programme können im Kindergarten mit einer Gruppe oder der ganzen Klasse durchgeführt werden und unterstützen die Entwicklung der Kinder.</p> <hr/> <p>Quellen: (Wiedebusch und Petermann in Stamm & Edelmann, 2013, S. 741), (Petermann & Wiedebusch, 2016), (Kasten, 2014), (Stamm, 2016), (Fröhlich-Gildhoff & Eichin, 2013), (Petermann & Gust, 2016), (Böckler-Raettig, 2019)</p>	<p>«Eine umfassende emotionale Kompetenz von Kindern geht mit prosozialem Verhalten einher und fördert die Lernmotivation und den Schulerfolg. Vor allem bei Risikokindern ist eine frühe Förderung emotionaler Fertigkeiten mit deutlich positiven Effekten für die Entwicklung im Sozialverhalten und im schulischen Bereich verbunden, aber auch entwicklungsunauffällige Kinder profitieren von präventiven Massnahmen, die ihre emotionale Entwicklung unterstützen» (Wiedebusch und Petermann in Stamm & Edelmann, 2013, S. 741).</p>
	Förderung der Sprachentwicklung	<p>Eine in für das Kind relevante Handlung eingebettete Sprachförderung im Kindergarten ist für das Sprachenlernen am geeignetsten. Die Wortschatzerweiterung, die Förderung der phonologischen Bewusstheit und der Erwerb von Lauten sollen berücksichtigt werden. Eine kindgerichtete Sprache und stützende Sprache helfen unterstützt die Sprachentwicklung ebenfalls. Die Sprachförderung kann gut auch in den Alltag integriert werden.</p> <hr/> <p>Quellen: (Kasten, 2014), (Höhl & Weigelt, 2015, S. 113), (Fröhlich-Gildhoff & Eichin, 2013), (von Loh, 2017, S. 339–347), (Braches-Chyrek et al., 2020)</p>	<p>«Die Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen wird im Fachdiskurs wie in der politischen Debatte eine hohe Bedeutung beigemessen, nicht zuletzt in Bezug auf die Gewährung von Chancengerechtigkeit» (Fröhlich-Gildhoff & Eichin, 2013, S. 145).</p> <p>«Fröhlich et al. (2010, S. 283) fanden sogar einen tendenziellen Zusammenhang zwischen der Kompetenz „phonologische Bewusstheit“ und potentiellen Verhaltensauffälligkeiten im Kindergartenalter» (in Fröhlich-Gildhoff & Eichin, 2013, S. 145).</p>

	<p>Förderung der kognitiven Entwicklung</p>	<p>Ein breites Wissensnetzwerk soll geschaffen werden. Die Lernumgebung hat den richtigen Schwierigkeitsgrad und erlaubt dem Kind das Erreichen der nächsten Entwicklungszone. Voraussetzung für die kognitive Förderung ist die Bindung, auch die pädagogische Fachkraft wird zur Bindungsperson.</p> <hr/> <p>Quellen: (Kasten, 2014)</p>	<p>«Gibt man Kindern also die Möglichkeit, die für ihre Entwicklungsstufe angemessene Erfahrungen zu machen, dürfte dies ihrer Entwicklung besonders förderlich sein. Piaget versteht Kinder als eigenständige Lerner („Forscher“») (Kasten, 2014, S. 186).</p>
	<p>Beratung und Unterstützung durch SHP</p>	<p>Als SHP kann man nicht jede Intervention oder Förderung selbst durchführen. Daher ist ein Aufgabenbereich einer SHP die Beratung und Unterstützung der LP. Oftmals können Anpassungen im Bereich des Classroom-Managements schon viel bewirken. Durch die integrative und inklusive Beschulung hat sich die Zusammenarbeit zwischen LPs und SHPs stark verändert.</p> <hr/> <p>Quellen: (Eichhorn & Suchodoletz, 2021, S. 137–160), (Albertin-Brenzikofer et al., 2020)</p>	<p>«Dass solche Settings zu einer neuen Zusammenarbeit und zu erweiterten Absprachen zwischen den beteiligten Lehrpersonen führen müssen, liegt auf der Hand. Es ergeben sich je nach Situation und Setting, je nach personellen und persönlichen Ressourcen und unterschiedliche Fragestellungen, zu denen ein Austausch zwischen SHP und RLP notwendig und gewinnbringend ist» (Albertin-Brenzikofer et al., 2020, S. 9).</p> <p>«Jede Lehrperson kann ihre Classroom-Management-Expertise deutlich verbessern» (Eichhorn & Suchodoletz, 2021, S. 20).</p>

II. Handreichung Falzflyer

Grundlegendes

Es wurden die Bereiche der sozio-emotionalen und der kognitiven Entwicklung sowie die Sprachentwicklung beleuchtet. Gute soziale und emotionale Kompetenzen sind für den Schulerfolg mitverantwortlich und die Lernmotivation ist höher. Zudem werden bei sozial und emotional kompetenten Kindern weniger Verhaltensauffälligkeiten beobachtet und sie haben ein geringeres Stresserleben.

Emotional kompetente Kinder nehmen Gefühlszustände bei sich wahr, können diese kundtun und selbst regulieren. Zudem können sie diese Zustände bei anderen erkennen und verstehen.

Sozial kompetente Kinder erreichen persönliche Ziele in Interaktionen und können positive Beziehungen zu anderen aufrechterhalten.

Sprachliche Fähigkeiten sind die Grundlage für den Erfolg in der Schule und der gesellschaftlichen Teilhabe. Interaktionen sind für den Spracherwerb sehr wichtig. Eng verknüpft damit ist die kognitive Entwicklung. Dazu gehören Wissensinhalte sowie die Prozesse, welche mit der Wissensentstehung zusammenhängen.

Fachkräfte müssen auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingehen und dort anknüpfen, wo die Kinder stehen. Als Motor für die Entwicklung und das Lernen gilt das Spiel. Deswegen sollen Kinder genügend Zeit zum Spielen haben, sowohl zu Hause, aber auch im Kindergarten.

Masterarbeit Selina Brülisauer

Die Entwicklung der frühen Kindheit (2-4 Jahre)

Jedes Kind hat seine eigenen Stärken und Schwächen. Die Entwicklung eines Kindes hat eine grosse Variabilität. Auch aus diesem Grund sind die Unterschiede bereits beim Kindergartenentritt sehr gross.

Die Entwicklung eines Kindes wird von den Genen beeinflusst. Noch einflussreicher sind die Umweltfaktoren und die kindlichen Persönlichkeitsmerkmale. Die Entwicklung des Gehirns braucht Reize, sodass Verbindungen entstehen können und bestehen bleiben. So sind die Bildungschancen bereits ab Geburt ungleich verteilt.

Risikofaktoren wie z.B. ein schwieriges Temperament, schwierige Familiensituationen, Armut, enge Wohnverhältnisse, Erkrankungen der Eltern oder Gewalterfahrungen können die Entwicklung hemmen. Zu den förderlichen Schutzfaktoren gehören u.a. eine sichere Bindung, ein hoher sozioökonomischer Status, soziale Unterstützung durch das Umfeld, Konstanz in der Betreuung sowie stabile, einfühlsame und verfügbare Bezugspersonen. Auch hat ein autoritativer Erziehungsstil, welcher u.a. von viel elterlicher Wärme und Anforderungen an das Kind einhergeht, positive Auswirkungen auf das Kind. Fachpersonen sollten die effektivsten Schutzfaktoren herausfinden und diese verstärken.

Selina Brülisauer - Handreichung

Handreichung - Die Entwicklung der frühen Kindheit und Empfehlungen für die Kindergartenstufe

Ergebnisse und abgeleitete Empfehlungen aus der Masterarbeit von Selina Brülisauer

Studiengang Sonderpädagogik
HfH - Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik Zürich

MIT
KONKRETEN
UMSETZUNGS
- TIPPS

Handreichung 1. Seite Masterarbeit Selina Brülisauer, erstellt von Verfasserin

Förderung der sozio-emotionalen Entwicklung

Die sozio-emotionale Entwicklung kann mit der ganzen Kindergartenklasse unterstützt werden. Alle profitieren von einer Förderung. Umso früher diese einsetzt, desto besser. Vor allem die Emotionsregulation und die Empathie können und sollen gefördert werden. Verschiedene Programme (z.B. **Papilio**, **Faustlos**, **Lubo aus dem All**) unterstützen die emotionale Kompetenz.

Wichtiges:

- LP/SHP als Vorbilder: prosoziales Verhalten und emotionale Kompetenz vorleben
- Rollenspiele, Gruppenspiele, Gesellschaftsspiele, Bilderbücher anschauen und vorlesen
- Spiel und Interaktion unter Kindern
- Emotionswissen aufbauen (Spiele z.B. mit Gefühlskarten, Gefühlswürfel)

Quellen:
 Bilder: istockphoto.com
 Text: Masterarbeit Selina Brülisauer

Förderung der kognitiven Fähigkeiten

Eine gute Beziehung zwischen der pädagogischen Fachkraft und dem Kind ist die Grundlage für das Lernen. Eine solch sichere Beziehung zeichnet sich durch eine liebevolle Kommunikation, ein Sicherheitsgefühl, Hilfe bei der Stressreduktion, Unterstützung in der Exploration und Hilfe und Unterstützung bei schwierigen Aufgaben aus.

Verschiedene Gedächtnisstrategien helfen beim Erwerb der kognitiven Fähigkeiten. Dazu gehört z.B. das Memory Spiel. Die exekutiven Funktionen (Arbeitsgedächtnis, Inhibition, kognitive Flexibilität) können z.B. mit Hilfe von **FEX-Spielen** gefördert werden.

Eine Schaffung eines breiten Wissensnetzwerkes wird angestrebt und verschiedene Methoden angewendet. Die Metakognition kann man fördern, indem man vor dem Kind laut über das Vorgehen bei der Problemlösung nachdenkt und so neue Wege aufzeigt. Die Lernumgebung soll den passenden Schwierigkeitsgrad haben und das Erreichen der nächsten Zone der proximalen Entwicklung ermöglichen.

Masterarbeit Selina Brülisauer

Förderung der Sprachentwicklung

In der Sprachförderung sollen alle Entwicklungsbereiche berücksichtigt werden. Wichtig ist, dass die Förderung der sprachlichen Fähigkeiten immer in für das Kind relevante Handlungen eingebaut ist.

Dabei sollte folgendes gefördert werden:

- Lauterwerb
- Phonologische Bewusstheit
- Grammatik
- Erweiterung Wortschatz

Die phonologische Bewusstheit ist sehr bedeutend und kann z.B. mit dem **Würzburger Trainingsprogramm** unterstützt werden.

Sprachförderung kann überall und jederzeit im Kindergartenalltag stattfinden. So kann der Spracherwerb bei Rollenspielen, in Erzählungen, im Freispiel oder im Turnen gezielt unterstützt werden. Voraussetzung dazu sind professionelle Fachkräfte und Grundkenntnisse der kindlichen Entwicklung.

Eine kindgerichtete Sprache (langsames, deutliches Sprechen, Wiederholungen) und Strategien (Sprache modellieren, Dialog führen, Fragen stellen, Handlungen verbalisieren, etc.) unterstützen die Sprachentwicklung.

Handreichung 2. Seite Masterarbeit Selina Brülisauer, erstellt von Verfasserin

V. Die Abstufungen der Feinfühligkeit nach Ainsworth

Grad der Feinfühligkeit der Mutter und Merkmale

hochgradig feinfühlig

- ausgezeichnet auf die Signale des Babys eingestimmt; kann sie ohne Probleme „lesen“ und korrekt interpretieren; Bindungsperson kann sich in die Rolle des Babys versetzen
- reagiert prompt und angemessen
- keine verzerrte Wahrnehmung der Signale sowie der Kommunikation des Babys durch eigene Bedürfnisse und Abwehrhaltungen
- überlegte Gewährung der Wünsche und Bedürfnisse des Babys
- zeitliche und rhythmische Anpassung der mütterlichen Reaktionen an die Signale und Kommunikation des Kindes
- abgeschlossene Interaktionen mit zufriedenstellendem Ergebnis für Kind und Mutter

feinfühlig

- korrekte Interpretation der (klaren) Kommunikation
- reagiert prompt und angemessen auf klare Signale
- durch andere Anforderungen möglicherweise abgelenkt
- weniger feinfühlig im Hinblick auf die subtileren Verhaltensweisen des Babys: interpretiert sie teilweise falsch und reagiert darauf nicht immer prompt
- trotz des Auftretens kleinerer „Missverständnisse“ keine wirklich unpassenden Reaktionen auf die Signale und Kommunikation des Babys

unbeständig feinfühlig

- trotz feinfühligem Verhalten tendenziell eher unfeinfühlig bzgl. der Signale des Babys
- Feinfühligkeit ist unbeständig; oft interessiert, zu anderen Zeiten wiederum gleichgültig
- mal verzerrte Wahrnehmung der Bedürfnisse des Babys, mal korrekte Interpretation
- mal angemessene und prompte Beantwortung der kindlichen Signale, mal zu langsam oder unangemessen
- insgesamt öfter feinfühlig als unfeinfühlig

unfeinfühlig

- zu feinfühligem Verhalten fähig
- reagiert aber zum größten Teil nicht prompt und angemessen auf die Signale des Babys
- geringe Feinfühligkeit, da (möglicherweise) nicht in der Lage, die Sicht des Babys zu übernehmen; falsche Interpretation der Verhaltensweisen des Babys; durch andere Dinge abgelenkt; verzerrte Wahrnehmung der kindlichen Signale durch eigene Bedürfnisse oder Abwehrhaltungen oder aber Unwillen, den Bedürfnissen des Kindes nachzukommen
- oftmals abgebrochene Interaktionen
- wenn Wünsche und Signale des Kindes nicht zu stark abweichen von denen der Mutter oder das Kind sehr energisch in seinen Signalen ist, kann Mutter feinfühliges Verhalten zeigen und ihre eigenen Anliegen zurückstellen

hochgradig unfeinfühlig

- eigene Wünsche und Aktivitäten (fast) ausschließlich vorrangig
- Interaktion mit Baby wird überwiegend durch eigene Ideen bestimmt oder eher zufällige Übereinstimmung der Wünsche und Absichten
- verzerrte Wahrnehmung bzw. falsche Interpretation der kindlichen Bedürfnisse oder sie werden schlichtweg ignoriert
- reagiert unangemessen, nicht prompt und unvollständig auf die kindlichen Signale

Die Abstufungen der Feinfühligkeit nach Ainsworth (in Kasten, 2014, S. 401)

VI. SDQ Fragebogen Deutsch

Fragebogen zu Stärken und Schwächen (SDQ-Deu)

Bitte markieren Sie zu jedem Punkt "Nicht zutreffend", "Teilweise zutreffend" oder "Eindeutig zutreffend". Beantworten Sie bitte alle Fragen so gut Sie können, selbst wenn Sie sich nicht ganz sicher sind oder Ihnen eine Frage merkwürdig vorkommt. Bitte berücksichtigen Sie bei der Antwort das Verhalten des Kindes in den letzten sechs Monaten beziehungsweise in diesem Schuljahr.

Name des Kindes

Männlich/Weiblich

Geburtsdatum

	Nicht zutreffend	Teilweise zutreffend	Eindeutig zutreffend
Rücksichtsvoll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unruhig, überaktiv, kann nicht lange stillsitzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Klagt häufig über Kopfschmerzen, Bauchschmerzen oder Übelkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Teilt gerne mit anderen Kindern (Süßigkeiten, Spielzeug, Buntstifte usw.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hat oft Wutanfälle; ist aufbrausend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einzelgänger; spielt meist alleine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Im Allgemeinen folgsam; macht meist, was Erwachsene verlangen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hat viele Sorgen; erscheint häufig bedrückt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hilfsbereit, wenn andere verletzt, krank oder betrübt sind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ständig zappelig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hat wenigstens einen guten Freund oder eine gute Freundin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Streitet sich oft mit anderen Kindern oder schikaniert sie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oft unglücklich oder niedergeschlagen; weint häufig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Im Allgemeinen bei anderen Kindern beliebt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Leicht ablenkbar, unkonzentriert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nervös oder anklammernd in neuen Situationen; verliert leicht das Selbstvertrauen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liebt zu jüngeren Kindern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lügt oder mogelt häufig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wird von anderen gehänselt oder schikaniert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hilft anderen oft freiwillig (Eltern, Lehrern oder anderen Kindern)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Denkt nach, bevor er/sie handelt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stiehlt zu Hause, in der Schule oder anderswo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommt besser mit Erwachsenen aus als mit anderen Kindern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hat viele Ängste; fürchtet sich leicht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Führt Aufgaben zu Ende; gute Konzentrationsspanne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Unterschrift

Datum

Vater/Mutter/Lehrer/Sonstige (nicht Zutreffendes bitte streichen):

Vielen Dank für Ihre Hilfe

© Robert Goodman, 2005

Verfügbar unter: <https://www.sdqinfo.org/py/sdqinfo/b0.py>

VII. SDQ Fragebogen Auswertung

Auswertung der Fremdbeurteilungsbögen des SDQ-D

Die 25 Items im SDQ umfassen jeweils fünf Skalen mit fünf Merkmalen. Der erste Schritt zur Auswertung des Fragebogens besteht darin, die Werte jeder einzelnen Skala aufzuaddieren. "Teilweise zutreffend" wird mit einer Eins bewertet, aber "nicht zutreffend" oder "eindeutig zutreffend" wird je nach Merkmal bewertet. Das Ergebnis kann auf allen fünf Skalen einen Wert zwischen null und 10 ergeben, falls Angaben zu allen fünf Merkmalen gemacht wurden. Falls ein oder zwei Werte fehlen, kann das Ergebnis hochgerechnet werden.

<u>Emotionale Probleme</u>	Nicht zutreffend	Teilweise zutreffend	Eindeutig zutreffend
Klagt häufig über Kopfschmerzen	0	1	2
Hat viele Sorgen	0	1	2
Oft unglücklich	0	1	2
Nervös oder anklammernd	0	1	2
Hat viele Ängste	0	1	2
<u>Verhaltensprobleme</u>	Nicht zutreffend	Teilweise zutreffend	Eindeutig zutreffend
Hat oft Wutanfälle ...	0	1	2
Im allgemeinen folgsam	2	1	0
Streitet sich oft	0	1	2
Lügt oder mogelt häufig	0	1	2
Sticht zu Hause	0	1	2
<u>Hyperaktivität</u>	Nicht zutreffend	Teilweise zutreffend	Eindeutig zutreffend
Unruhig, überaktiv ...	0	1	2
Ständig zappelig	0	1	2
Leicht ablenkbar	0	1	2
Denkt nach	2	1	0
Führt Aufgaben zu Ende	2	1	0
<u>Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen</u>	Nicht zutreffend	Teilweise zutreffend	Eindeutig zutreffend
Einzelgänger	0	1	2
Hat wenigstens einen guten Freund	2	1	0
Im allgemeinen bei anderen ...	2	1	0
Wird von anderen gehänselt	0	1	2
Kommt besser mit Erwachsenen aus..	0	1	2
<u>Prosoziales Verhalten</u>	Nicht zutreffend	Teilweise zutreffend	Eindeutig zutreffend
Rücksichtsvoll	0	1	2
Teilt gerne	0	1	2
Hilfsbereit	0	1	2
Liebt zu jüngeren Kindern	0	1	2
Hilft anderen	0	1	2

Um den **Gesamtproblemwert** anzugeben, werden die vier Skalen, die sich auf Probleme beziehen, aufsummiert. Der Gesamtwert liegt zwischen 0-40. Die Skala mit prosozialem Verhalten wird dabei nicht berücksichtigt. Falls Angaben zu mindestens 12 der 20 relevanten Items gemacht wurden, kann das Gesamtergebnis wiederum

Verfügbar unter: <https://www.sdqinfo.org>

VIII. Gesprächsleitfaden zur Einschätzung der Risiko- und Schutzfaktoren

Thematische Gruppierung der Items des Gesprächsleitfadens (Burgener-Woeffray, 2014, Begleitheft S. 17)

Persönliche Landkarte vorhandener Risiko- und Schutzfaktoren (Burgener-Woeffray, 2014, Begleitheft S. 22)

IX. Beispiel einer Aufgabe EMK-Förderprogramm

7.2.2.4 Spiel 11: Wir malen die Gefühle aus

Ziele		Mimische Anzeichen von Emotionen erkennen
Alter		3- bis 6-Jährige
Gruppengröße		20 Kinder
Durchführungszeit		20 Minuten
Spielmodus		Malen
Materialien		Bunte Stifte oder Wasserfarbe
Vorlage		Vorlage 11
Vorbereitungen		Kinder werden für die Malrunde vorbereitet (Malkittel anziehen). Die Vorlage 11 wird für jedes Kind einmal ausgedruckt.

Jedes Kind erhält eine Vorlage zum Ausmalen. Darauf sind schematisch vier Emotionen dargestellt (Smileys). Es ist ein Beispiel vorgegeben, in welchen Farben die jeweiligen Gefühle auszumalen sind. Aufgabe der Kinder ist es, die leeren Smileys auszumalen. Wer schnell-

ler, ordentlicher und fehlerfreier ausgemalt hat, ist Sieger.

Hinweis: Bei jüngeren Kindern kann die Vorlage halbiert werden.

Spiel 11 des EMK-Förderprogramms (Petermann & Gust, 2016, S. 35)

X. Beobachtungsbogen «Leitfragen zur Beschreibung von Sprachkompetenz»

Vorlage: Leitfragen zur Beschreibung von Sprachkompetenz			
Kind:	Alter:	Erstsprache:	Datum:
Geschlecht:			
Bemerkung:			
Beobachtungsbereiche			Beobachtungen und Beispiele
Spielverhalten Wie und womit spielt das Kind? Spielt das Kind mit anderen Kindern oder lieber allein?			
Motorik Wie sind die Grobmotorik und die Feinmotorik des Kindes?			
Wahrnehmung Zeigen sich in Bezug auf die Wahrnehmung nennenswerte Beobachtungen (z.B. Unterscheidung von Farben)? Gibt es z.B. Auffälligkeiten bzgl. des Hör- und Sehvermögens?			
Sprachverständnis Wie reagiert das Kind auf einfache Aufforderungen (im Alter von 2–3 Jahren) bzw. auf komplexe Aufforderungen (im Alter von 3–4 Jahren)? Kann es das Gehörte umsetzen, braucht es unterstützende Gesten, orientiert es sich an anderen Kindern oder fragt es nach? Gibt es Situationen, in denen das Kind besser bzw. schlechter versteht? Wie lassen sich diese Situationen beschreiben?			
Wortschatz Wie signalisiert das Kind, dass es etwas haben möchte? Verwendet das Kind die korrekten Bezeichnungen oder zeigt es eher auf die Gegenstände? Vermeidet das Kind sprachliches Verhalten, indem es z.B. schweigt oder mit Floskeln reagiert (wie „Weiß nicht“)? Wenn ein Kind ein Wort nicht weiß, ersetzt es dieses durch ein anderes Wort? Welche „Ersatzwörter“ werden verwendet? Wie reagiert das Kind, wenn es die Bedeutung eines Wortes nicht verstanden hat? Fragt es nach? Wie reagiert das Kind, wenn es merkt, dass es etwas falsch gesagt hat? Korrigiert sich das Kind selbst oder übernimmt es Korrekturen von anderen Personen?			

Beobachtungsbogen «Leitfragen zur Beschreibung von Sprachkompetenz» Seite 1 (Löffler & Vogt, 2015, S. 19)

Beobachtungsbereiche	Beobachtungen und Beispiele
<p>Lautung</p> <p>Wie verständlich spricht das Kind? Welche Laute (u.a. /sch/, /r/, /s/, /k/, /g/, /ng/) bildet das Kind nicht richtig? Lässt das Kind Laute aus oder ersetzt es Laute durch andere („delb“/gelb, „drün“/grün)? Welche Laute werden durch andere ersetzt?</p>	
<p>Grammatik</p> <p>Wie spricht das Kind über sich selbst (Ich-Form oder Name)? Wie verwendet das Kind Verben/Tätigkeitswörter (in gebeugter Form wie „Der Hund bellt“ oder in der Grundform wie „Hund bellen“)? Verwendet das Kind den Artikel vor dem Nomen/Hauptwort bzw. verwendet es den Artikel richtig? Wie bildet das Kind den Plural/die Mehrzahl? Kann das Kind den Dativ/dritten Fall richtig bilden (wie „dem Mann“ oder „der Frau“)? Verwendet das Kind den dritten Fall gemeinsam mit Präpositionen (wie „mit dem Hund“)? Wenn das Kind den Dativ noch nicht richtig verwenden kann, wie ersetzt es den Dativ („er gibt den Mann den Ball“)? Wie erzählt das Kind von Begebenheiten, die bereits vergangen sind, d.h. wie bildet es die Vergangenheit (wie „Ich bin mit dem Bus gefahren“)? Bildet das Kind Nebensätze (wie „Ich esse gerne ein Eis, wenn die Sonne scheint“)? Welche Art von Nebensätzen verwendet es (bitte Beispiele nennen)?</p>	
<p>Kommunikation</p> <p>Hält das Kind die allgemeinen Kommunikationsregeln ein (u.a. Blickkontakt, Sprecherwechsel)? Wenn nein, was fällt auf? Wie kommuniziert das Kind mit anderen Kindern? Wie verhält sich das Kind bei Gruppengesprächen? Kann das Kind zuhören und/oder selbst einen passenden Beitrag ins Gespräch einbringen? Wie reagiert das Kind in schwierigen Situationen (u.a. Streit, Angst)? Hält sich das Kind sprachlich zurück oder kann es sich sprachlich äußern? Wie beteiligt sich das Kind an Rollenspielen (Spiel- und sprachliches Verhalten)?</p>	

Beobachtungsbogen «Leitfragen zur Beschreibung von Sprachkompetenz» Seite 2 (Löffler et al., 2015, S. 20)

Beobachtungsbereiche	Beobachtungen und Beispiele
<p>Erzählkompetenz</p> <p>Wie berichtet das Kind von selbst Erlebtem? Erzählt es gern davon?</p> <p>Ergreift das Kind selbst die Initiative, etwas zu erzählen oder muss es von einer anderen Person (anderes Kind oder Erwachsener) zum Erzählen aufgefordert werden?</p> <p>Erzählt das Kind gehörte/vorgelesene Geschichten nach? Wenn ja, wie gut nachvollziehbar sind die Erzählungen?</p> <p>Setzt sich das Kind aktiv mit Erzähltem/Vorgelesenem auseinander? Stellt es u.a. Fragen?</p>	
<p>Redefluss</p> <p>Wie lässt sich der Redefluss des Kindes beschreiben? Ist das Sprechen vorwiegend gut verständlich oder häufig überhastet (u.a. Auslassung von Wortteilen oder ganzen Wörtern)?</p> <p>Ist eine stotternde Sprechweise zu beobachten? Wenn ja, wie zeigt sich das (u.a. „steckenbleiben“, häufige Wiederholung einzelner Wörter)?</p>	
<p>Dialekt</p> <p>In welcher sprachlichen Varietät (Dialekt vs. Standarddeutsch/Schriftdeutsch) spricht das Kind am häufigsten?</p> <p>Wenn das Kind häufiger Dialekt spricht, wie reagiert es, wenn es in Standarddeutsch angesprochen wird und umgekehrt? Antwortet das Kind in Standarddeutsch oder im Dialekt?</p> <p>Wie spricht das Kind in Rollenspielen? Wechselt es manchmal spontan zwischen Dialekt und Standarddeutsch?</p> <p>Gibt es Situationen, in denen das Kind Standarddeutsch spricht? Wie lassen sich diese Situationen beschreiben?</p>	
<p>Mehrsprachigkeit</p> <p>Weiche Erstsprache bzw. Erstsprachen hat das Kind?</p> <p>Mit wem kommuniziert das Kind in welcher Sprache?</p> <p>Weiche Sprache wird im Kindergarten vorwiegend von diesem Kind benutzt?</p> <p>Wie reagiert das mehrsprachig aufwachsende Kind, wenn es ein Wort in einer seiner Sprachen nicht kennt? Setzt es das entsprechende Wort aus der anderen Sprache ein?</p>	

Beobachtungsbogen «Leitfragen zur Beschreibung von Sprachkompetenz» Seite 3 (Löffler et al., 2015, S. 21)

Beobachtungsbereiche	Beobachtungen und Beispiele
<p>Vorläuferfähigkeiten für den Schriftspracherwerb (im weiteren Sinne)</p> <p>Wie verhält sich das Kind beim Singen? Kann das Kind bei bekannten Liedern u.a. den Text mitsingen?</p> <p>Welches Rhythmusgefühl hat das Kind? Kann das Kind einen Rhythmus mitklatschen und/oder zur Musik im Takt hüpfen?</p> <p>Wie geht das Kind mit Reimen um? Bildet das Kind eigene Reime und/oder Unsinnreime? Kennt das Kind Abzählreime und kann richtig abzählen, d.h. den Abzählreim aufsagen und im Sprachrhythmus auf die Kinder zeigen?</p> <p>Wie geht das Kind mit Schriftzeichen um? Interessiert sich das Kind für Schrift und/oder fragt nach, was z.B. in/auf einem Buch oder Plakat steht?</p> <p>Wie geht das Kind mit Bilderbüchern um? Interessiert sich das Kind für Bilderbücher und/oder tut das Kind so, als ob es liest oder schreibt?</p>	
<p>Zusammenfassung und Beurteilung der sprachlichen Beobachtung</p> <p>Empfehlungen für weitere Abklärungen</p>	

Beobachtungsbogen «Leitfragen zur Beschreibung von Sprachkompetenz» Seite 4 (Löffler et al., 2015, S. 22)

XI. Übersicht: Vergissmeinnicht der Sprachförderung

Übersicht: Vergissmeinnicht der Sprachförderung

Übersicht: Vergissmeinnicht der Sprachförderung (Löffler & Vogt, 2015, S. 129)

XII. CMBS – Classroom-Management-Beobachtungs-Skala

Classroom-Management-Beobachtungs-Skala (CMBS)											
Emotionale Unterstützung (Emotional Support)											
1. Wertschätzender Umgang											
Die Lehrerin zeigt abwertendes und geringschätzendes Verhalten; sie wirkt kalt und distanziert; sie setzt ihren Schwerpunkt einseitig auf Wissensvermittlung, unabhängig davon, wie sich ihre Schüler fühlen.						Die Lehrerin zeigt gegenüber ihren Schülern wertschätzendes Verhalten und drückt ihnen gegenüber Wärme aus; sie mag ihre Schüler und ist an deren Wohlergehen interessiert.					
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5	
2. Höflichkeit und Respekt											
Die Lehrerin zeigt keinen besonderen Respekt gegenüber ihren Schülern.						Die Lehrerin behandelt ihre Schüler höflich und respektvoll, sie spricht sie z. B. mit ihren Namen an, sagt »bitte«, »danke«.					
Sie stellt Schüler auch mal vor der Klasse bloß, indem sie z. B. den Namen eines störenden Schülers durch die ganze Klasse ruft oder an die Tafel schreibt.						Die Lehrerin handelt diskret; sie hängt beispielsweise das Fehlverhalten eines Schülers nicht an die große Glocke – stattdessen begibt sie sich z. B. unauffällig in dessen Nähe und signalisiert ihm nonverbal, dass sie nicht bereit ist, sein Verhalten hinzunehmen.					
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5	
3. Fairness und Gerechtigkeit											
Die Lehrperson behandelt ihre Schüler nicht fair; sie nimmt beispielsweise manche Schüler offensichtlich öfter dran, wenn sie sich melden; oder sie lobt manche Schüler auf besonders wertschätzende Weise, andere aber nicht.						Die Lehrperson behandelt ihre Schüler gleich; was sie beim einen Schüler sanktioniert, tadelt sie auch bei allen anderen; kein Schüler hat eine Extraposition oder darf sich Dinge erlauben, welche sich die anderen nicht erlauben dürfen; es gibt keine »Lieblinge«.					
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5	

CMBS (Eichhorn & Suchodoletz, 2021, S. 139–143)

4. Erwünschtes Verhalten beachten und hervorheben										
Sie übersieht erwünschtes Verhalten; stattdessen reagiert sie überwiegend auf unangemessenes Verhalten und kritisiert und tadelt es.					Die Lehrerin achtet auf erwünschtes Verhalten und hebt es hervor.					
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5
5. Spezifisches Feedback für positives soziales Verhalten geben										
Die Lehrperson gibt nur unspezifisches Feedback wie »gut« oder: »Das hast du prima gemacht«.					Die Lehrperson gibt positives, differenziertes Feedback, wie z. B.: »Schön, Sedat, wie du in der Partnerarbeit Fidan hast ausreden lassen«, oder: »Es hat mich gefreut, Robin, wie ruhig du heute Morgen ins Klassenzimmer gekommen bist und wie freundlich du deine Mitschüler begrüßt hast«, oder: »Es hat mich gefreut, Patrick, dass du in der Einzelarbeit ruhig und konzentriert gearbeitet hast«.					
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5
6. Das Befinden der Schüler beobachten und emotionale Unterstützung anbieten										
Die Lehrperson übersieht die Körpersprache ihrer Schüler.					Die Lehrperson achtet auf die Körpersprache ihrer Schüler; sie registriert je nachdem, ob ein Schüler beispielsweise traurig, enttäuscht oder gereizt ist, und bietet emotionale Unterstützung an.					
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5
Organisation von Unterricht und Klassenzimmer										
1. Sich gut vorbereiten										
Die Lehrerin wirkt nicht gut vorbereitet; sie muss z. B. erst ein Musikstück, das sie ihren Schülern vorspielen möchte, auf einer CD suchen, was einige Zeit in Anspruch nimmt.					Die Lehrerin ist gut vorbereitet; sie hat z. B. alles für eine Unterrichtseinheit nötige Material sofort parat.					
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5

CMBS (Eichhorn & Suchodoletz, 2021, S. 139–143)

2. Eigene Erwartungen an die Schüler klären und formulieren											
Die Lehrperson lässt ihre Schüler Aktivitäten beginnen oder Aufträge bearbeiten, ohne dass die Schüler im Voraus wissen, was sie von ihnen erwartet. Die Lehrperson muss dann häufig intervenieren und die jeweiligen Schüler ermahnen.						Die Lehrperson hat ihre Erwartungen geklärt und formuliert sie vor einer Aktivität gegenüber ihre Schülern und nicht erst, nachdem ein Schüler stört; z.B. bespricht sie, bevor die Schüler ein kurzes Rollenspiel durchführen, wie sich jeder dabei zu verhalten hat.					
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5	
3. Interessanten Unterricht anbieten											
Der Unterricht ist eintönig; die Schüler langweilen sich.						Der Unterricht ist abwechslungsreich gestaltet.					
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5	
4. Erfolgserleben ermöglichen											
Die Schüler haben häufig Misserfolg, z.B. können zahlreiche Schüler Aufgaben nicht lösen.						Die Lehrerin ermöglicht ihren Schülern Erfolgserlebnisse. Sie erklärt Aufgaben so, dass die Schüler sie erfolgreich bearbeiten können.					
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5	
5. Bewegungsmöglichkeiten anbieten											
Die Schüler müssen beispielsweise lange an ihrem Platz sitzen oder sehr lange ähnliche Aufgaben bearbeiten.						Die Lehrerin bietet ihren Schülern zahlreiche Anlässe, sich zu bewegen.					
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5	
6. Autonomie ermöglichen und Entscheidungsspielräume geben											
Die Schüler haben keine Möglichkeiten der Mitbestimmung und erhalten keine Auswahlmöglichkeiten.						Der Unterricht ermöglicht es den Schülern, eigene Entscheidungen zu fällen, z.B. indem die Lehrperson Alternativen anbietet, zwischen denen die Schüler eine Auswahl treffen können.					
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5	

CMBS (Eichhorn & Suchodoletz, 2021, S. 139–143)

7. Die Schüler aktivieren											
Die Schüler sind über lange Strecken passiv und hören beispielweise nur zu, was die Lehrperson erklärt; diese bietet ihnen keine Gelegenheiten, sich selbst aktiv einzubringen.						Die Schüler bearbeiten Aufgaben, zeichnen etwas, sprechen über ein Thema und sind aktiv in den Unterricht einbezogen.					
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5	
8. Störungen bereits im Ansatz eindämmen											
Die Lehrperson reagiert erst dann, wenn Störungen bereits ein erhebliches Ausmaß erreicht haben.						Die Lehrperson handelt, sobald sich Störungen abzeichnen und bevor sich diese ausbreiten.					
Sie bauscht eine Störung selbst auf, indem sie z. B. sagt: »Tarek, wie oft hab ich dir jetzt schon gesagt, dass du besser aufpassen musst. Sonst weißt du heute Nachmittag bei den Hausaufgaben wieder nicht, was du tun musst. Und das willst du doch auch nicht. Oder?«						Sie reagiert kurz und eindeutig und weist den Schüler darauf hin, was er tun soll. Sie sagt z. B.: »Tarek, erledige bitte die Aufgabe auf S. 18.«					
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5	
9. Rituale und Signale einsetzen											
Die Lehrerin steuert ihren Unterricht über verbale Anweisungen.						Sie steuert ihren Unterricht über Rituale sowie visuelle und auditive Signale.					
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5	
10. Übergänge gestalten											
Bei Übergängen kommt es immer wieder zu Unruhe und störendem Verhalten der Schüler.						Übergänge verlaufen geordnet.					
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5	
11. Präsenz zeigen											
Die Lehrerin übersieht vieles, was in der Klasse geschieht.						Die Lehrerin überblickt die Klasse regelmäßig, sie ist nahe bei den Schülern, sie weiß, was jeder Schüler tut.					
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5	

CMBS (Eichhorn & Suchodoletz, 2021, S. 139–143)

12. Klare Aufträge geben										
Manche Schüler wissen nicht genau, was sie tun sollen oder welchen Auftrag die Lehrperson gegeben hat.					Die Schüler wissen, welche Aufträge oder Aufgaben sie zu bearbeiten haben; jeder weiß genau, was er tun muss.					
Die Lehrerin erklärt umständlich und langatmig, was die Schüler tun sollen.					Die Lehrerin gibt kurze und klare Aufträge.					
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5
13. Während des gesamten Schuljahrs auf die Einhaltung von Regeln und Ritualen achten										
Die Lehrerin lässt immer wieder auch Regelverstöße durchgehen. Wenn z. B. die Regel lautet, dass die Schüler, bevor sie nach Hause gehen, ihren Stuhl hochstellen, dann lässt sie es auch mal durchgehen, wenn dies unterbleibt.					Die Lehrerin achtet konsistent und sorgfältig darauf, dass die Schüler die Klassenregeln einhalten. Wenn beispielsweise die Regel gilt, dass sich Schüler melden, bevor sie etwas mitteilen möchten, dann nimmt die Lehrperson einen Schüler, der dazwischenruft, nicht dran – und zwar jedes Mal, unabhängig davon, wie oft der Schüler dieses Verhalten zeigt.					
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5
Innere Balance der Lehrperson										
Sie reagiert auf Störungen oder provozierendes Verhalten emotional und ungehalten, oder sie lässt sich in aufgeregte Diskussionen mit ihren Schülern verwickeln.					Sie handelt grundsätzlich ruhig und gelassen.					
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5

CMBS (Eichhorn & Suchodoletz, 2021, S. 139–143)